

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le mythe de la puissante Armée rouge, par le R. P. Léopold Braun.....</i>	1	<i>Une bizarre erreur du Centre d'information catholique</i>	30
<i>La grande purge administrative en U. R. S. S.....</i>	5	LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE	
<i>La presse soviétique</i>	7	Roumanie : <i>Les sociétés mixtes soviéto-roumaines</i>	31
<i>Nouvelles précisions sur le travail forcé en U. R. S. S.....</i>	9	<i>Livres, interdits</i>	33
<i>Les syndicats finlandais, se défendent contre les communistes</i>	14	Hongrie : <i>Comptes rendus de films</i>	33
<i>Falsifications soviétiques de l'histoire d'Estonie</i>	17	Bulgarie : <i>La célébration du 9 septembre</i>	34
<i>Liquidation du régime parlementaire en Pologne</i>	18	<i>Les « armées de l'intérieur » et les gardes-frontière sont fêtés.....</i>	35
<i>Baisse sur les prix de détail en Bulgarie</i>	21	Pologne: <i>En marge du procès Martyka</i>	36
<i>L'hécatombe des dirigeants communistes albanais</i>	22	LE COMMUNISME EN ASIE	
<i>Le rôle de Marty et de Tillon dans « l'appareil parallèle ».....</i>	24	Chine : <i>Comment fonctionne l'appareil du P. C.</i>	37
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	26	<i>Les intellectuels en Chine communiste</i>	39
		LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>Gâchis économique</i>	40

Le mythe de la puissante Armée rouge

par le R. P. Léopold Braun

L'article ci-après est dû au R. P. Léopold Braun, curé de l'église Saint-Louis des Français à Moscou pendant douze ans, et dont notre dernier bulletin a reproduit un article sur Staline contre Dieu. Le témoignage du R.P. Braun sur l'Armée rouge s'adresse plus spécialement au public américain, comme le précédent sur l'anti-religion bolchéviste, mais le lecteur européen en fera aussi son profit. Il y a lieu de le rapprocher d'autres textes parus dans le B.E.I.P.I., notamment de : Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S. (n° 25) et La première défaite d'Hitler à l'Est (n° 46), ainsi que de l'article de M. William Bullitt : Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix (supplément à notre numéro 5).

La seconde guerre mondiale s'est terminée, dans l'esprit d'observateurs éloignés se trouvant hors de Russie, sur une fanfare de louanges universelles à la gloire de l'Armée rouge. Invincibilité,

discipline, endurance et supériorité ne sont que quelques-uns des attributs que l'on corne aux oreilles du public à ce sujet. L'Union Soviétique a été proposée à l'admiration du monde comme sauveur de la civilisation. Staline lui-même a été adulé comme rédempteur des libertés démocratiques. Le public regarde maintenant l'Armée rouge avec un respect mêlé de crainte et de stupeur.

Mais quels sont les faits ? Que s'est-il passé en réalité en Russie au cours de la dernière guerre ? Pourquoi le régime soviétique n'a-t-il pas fini par s'effondrer, comme il avait indéniablement commencé à le faire dès les quatre premiers mois de l'attaque allemande ? Le présent article essaiera de projeter quelque lumière sur ces questions.

Les informations de première main qui vont suivre reposent sur une expérience acquise au cours de mes douze ans de séjour ininterrompu en U.R.S.S. de 1934 à 1945, en qualité d'aumônier des catholiques américains. Une connaissance courante de la langue me permit d'avoir des contacts directs avec des Russes de toutes conditions, de Vladivostok à Moscou et de Léningrad à Bakou. Je fus un des rares étrangers à vivre

la panique qui s'empara de Moscou en 1941, alors que les commissaires payaient frénétiquement jusqu'à vingt mille roubles pour pouvoir quitter la capitale menacée.

Six ans après la victoire en Europe, le public américain commence seulement à se remettre de la dose d'anesthésique politique qui lui avait été administrée par la propagande soviétique. La plus forte injection de morphine mentale plongeant le monde dans l'inconscience fut la « suppression » annoncée du Komintern. Le moment est venu de révéler quelques faits frappants.

Le matin du dimanche 22 juin 1941, Moscou donnait des signes d'agitation extraordinaires. Les voitures du *Narkomindel* (ministère des Affaires étrangères) ainsi que celles du N. K. V. D. fonçaient dans les rues à une vitesse plus grande que de coutume. Un événement d'une importance exceptionnelle se passait, mais les masses prolétariennes qui gouvernent prétendument le pays étaient tenues dans une ignorance complète. Ce jour-là, à 4 h. 30 du matin précises, la Wehrmacht avait lancé son *Drang nach Osten* (poussée vers l'est) sur un front de 400 kilomètres. Le choc fut si terrible que les gardes-frontière soviétiques furent immédiatement balayés et rejetés à l'intérieur. Tel fut le cas des troupes de l'Armée rouge dans les villes de Minsk, Bobrouïsk, Jitomir, et sur d'autres points le long de cette ligne.

La frontière occidentale avait été secrètement regarnie par des divisions supplémentaires amenées des frontières de la Mongolie et de la Mandchourie un mois au moins avant l'attaque. La *Pravda* avait démenti ces mouvements de troupes signalés à l'étranger. Les officiers et soldats qui fuyaient furent instantanément accusés de trahison. A Moscou les familles de ces officiers perdirent du jour au lendemain les privilèges attachés à leur rang militaire. Le prestige de l'Armée rouge avait été ébranlé. La trahison était la seule excuse commode à laquelle pouvait avoir recours le *Narcomoboron* (commissariat à la Défense) pour cacher sa honte.

Des détails chuchotés parvenaient à Moscou au sujet des désertions massives sur le front. Il fallait vivre avec la population pour apprendre ces faits. Le *Sovinformburo* les faisait bien entendu dans ses communiqués. Au cours de toute la guerre, un cerveau unique imagina les cortès à dormir debout qui paraissaient dans la presse alliée sur les faits d'armes de l'Armée rouge. C'était le camarade S. A. Iozovski, alias commissaire Dridzo, chef du Profintern et ami de Tito, qui rédigeait les *voïennu spodki* quotidiens (communiqués militaires) remis à la presse.

Dès juillet 1941, la résistance de l'Armée rouge

fut si inefficace que les *Narcoms* (ministres) étaient partis en hâte. Des gros bonnets qui, plus tard, cherchèrent à s'en aller en voiture furent écharpés par des Russes furieux. La retraite n'était certainement rien moins qu'un mouvement se déroulant selon des plans préparés d'avance.

La Luftwaffe établit une base aérienne à Smolensk au bout de quelques semaines. Les informations de presse datées de Kouibychev, la capitale provisoire, prétendaient que le tir de la D.C.A. au-dessus de Moscou était si efficace que les avions allemands ne pouvaient survoler la ville. CELA EST ABSOLUMENT FAUX. J'ai été moi-même sous les bombes pendant toute la guerre. Heinkels, Messerschmitts et Stukas survolaient Moscou à volonté en prenant la précaution de ne se livrer qu'à des bombardements d'intimidation. La ville ne fut pas détruite à dessein car von Bock, le commandant allemand, voulait s'en servir pour y prendre ses quartiers d'hiver.

Le thermomètre descendit cette année-là jusqu'à 40° au dessous de zéro centigrade à Moscou, pour ne rien dire de la campagne environnante où il faisait encore plus froid. Ceux qui vivaient dans la ville à cette époque ne peuvent expliquer pourquoi les Allemands, qui n'en étaient éloignés que de quelques milles, n'entrèrent pas dans la capitale. Peut-être était-ce parce que leur troupe étaient épuisées, se trouvaient très loin de leurs bases et, par-dessus tout, n'étaient absolument pas préparées à résister à ce froid rigoureux. Tout ce qui restait de l'Armée rouge dans la capitale, c'était les équipes de démolition qui attendaient le signal pour faire sauter les ponts et les principaux bâtiments. Des charges d'explosifs avaient été préparées dans toute la ville.

En octobre 1941, l'Armée rouge avait reculé si profondément à l'intérieur du pays que les commissaires de Moscou furent pris d'inquiétude. Le gouvernement décida d'« évacuer ». Secrètement il l'avait déjà fait deux mois plus tôt. Diplomates et correspondants de presse étrangers reçurent l'ordre de partir. Le 14 octobre, je fus moi aussi sommé par l'ambassade des Etats-Unis de suivre son personnel avec ce que je pouvais emporter dans deux valises. Je refusai catégoriquement de m'en aller aussi longtemps que j'aurai la charge de la dernière des églises catholiques qui restât dans toute l'U.R.S.S. Elle était fréquentée aussi par des centaines de Russes. Si ce train d'évacuation ne fut pas bombardé, ce n'est que parce qu'il neigeait cette nuit-là. Autrement tous les trains de ce genre étaient régulièrement attaqués par la Luftwaffe et réduits à l'état de *tchelovetcheskona kacha* (bouillie humaine), comme disaient les Russes.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

Le jour de l'attaque allemande, le Politbureau délibéra pendant huit heures avant de révéler la nouvelle. Finalement, vers midi, Molotov, dans une proclamation radiodiffusée, parla d'une attaque non-provoquée et inattendue. Des documents saisis plus tard par l'armée américaine en Allemagne prouvent à n'en pas douter que Molotov ne disait pas tout, omettant notamment de mentionner sa revendication de territoires roumains. Molotov ne dit pas au peuple russe qu'au cœur de la Pologne occupée par l'Armée rouge depuis le 17 septembre 1939, les Soviétiques avaient construit des fortifications s'étendant sur quarante kilomètres en profondeur de la frontière, en prévision de l'attaque allemande. Ce renseignement, je l'ai obtenu sans l'avoir sollicité de la population polonaise qui fut, à cette époque, évacuée contre son gré en Russie. La Wehrmacht déferla avec aisance et rapidité à travers ces fortins, blockhaus et pièges à tanks. Peu après la proclamation de Molotov, le Kremlin confisqua pour la durée de la guerre tous les récepteurs radio-phoniques appartenant aux citoyens russes.

La confusion générale était si grande le long de la frontière occidentale que deux semaines après l'invasion, des trains de fournitures expédiés conformément au pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939 quittaient toujours l'U.R.S.S. à destination de l'Allemagne ! Dans les débuts de la guerre, un sentiment général d'apathie et de manque d'enthousiasme, se répandit dans la population, à l'exception de quelques éléments de la jeunesse soviétique. Les maréchaux Toukhatchevski et Blücher, idoles des troupes avaient été fusillés peu avant la guerre, accusés de conspiration contre le régime. De plus, l'exécution, pour des raisons similaires, de plusieurs milliers d'autres officiers de l'Armée rouge avait déprimé la nation entière. Trois chefs demeuraient pour conduire l'Armée rouge hésitante : Vorochilov, Boudienny et Timochenko. Klïm Vorochilov, commissaire à la Défense, avait proclamé que l'Armée rouge ne laisserait pas une armée d'invasion fouler un pouce du sol soviétique. La Wehrmacht occupa plus tard plus de cinq millions de kilomètres carrés de territoire soviétique, ce qui fit paraître stupide cette déclaration.

Lorsque les combats commencèrent en Russie, il n'y avait guère de famille qui n'eût un de ses membres ou un parent interné dans un camp de concentration ou détenu politique. Le Kremlin, brusquement saisi de terreur devant l'instabilité de l'Armée rouge et les sentiments houleux de sa population démoralisée, réintroduisait le mot « patriotisme » qui avait été rayé du vocabulaire du Komintern. Il plaça d'autre part chaque officier de l'Armée rouge sous le contrôle de commissaires politiques hâs — tous espions du N. K.V.D. La plus grande partie de l'Armée rouge est recrutée parmi les paysans dépossédés par la violence durant la collectivisation. A la fin des années 1930, plusieurs millions de Russes, intellectuels, ingénieurs et techniciens, avaient été fusillés ou déportés au cours des épurations conduites par deux chefs successifs du N.K.V.D. : Iagoda et Iejov. La population se souvenait de ces massacres. Des milliers et des milliers d'hommes en âge de servir, originaires des républiques asiatiques, s'enfuirent dans les montagnes dès le début de la guerre afin d'échapper à la conscription. En R.S.F.S.R. beaucoup mieux policée, la mobilisation fut moins difficile.

L'U.R.S.S. compte deux millions de conscrits par an, mais ces hommes ne sont pas tous des combattants de bonne volonté. Les hommes de l'Armée rouge durent, dans plus d'un cas, être poussés dans la bataille par les baïonnettes des troupes du N.K.V.D. Quand ils ne couraient pas le danger d'être abattus dans le dos par les troupes du N.K.V.D., ils se rendaient en foule aux Alle-

mands. Les informations de presse soviétiques ne firent jamais mention des deux millions et demi à trois millions de prisonniers rouges qui se rendirent aux Allemands sans coup férir. Comme prisonniers de guerre travaillant dans les fermes allemandes et dans les usines d'armement, leur vie était un paradis par comparaison avec leur existence en temps de paix dans les sovkhozes et les kolkhozes. Au moment du recul allemand, les bolchéviks « libérateurs » tombèrent sur un demi-million d'Ukrainiens qui se battaient contre le communisme dans le sud de la Russie. Des centaines de milliers de civils suivirent les armées allemandes et roumaines en retraite. Cet exode de masse fut si important qu'à Potsdam les Soviétiques demandèrent et obtinrent l'assistance américaine, anglaise et française pour le rapatriement forcé de ces réfugiés politiques.

Il était de pratique courante parmi les soldats rouges, pendant les premières phases de la guerre, de se blesser ou de se mutiler dans un effort désespéré pour ne pas aller au front. Le besoin de chair à canon était si grand que des garçons de seize ans étaient envoyés au feu après à peine quinze jours d'entraînement. Même cela ne pouvait satisfaire la demande impitoyable de toujours plus d'hommes. Des bandits furent libérés de prison à condition d'aller au front. De tels cerveaux brûlés revêtus de l'uniforme de l'Armée rouge sont responsables de certains des méfaits attribués à celle-ci. Des familles indignées ayant des parents détenus politiques m'ont montré des attestations leur notifiant que leurs fils étaient tombés au champ d'honneur « pour la défense de la patrie socialiste ». Afin de relever son prestige, le Parti enrôla dans ses rangs des hommes de l'Armée rouge non-consentants, leur envoyant au front des cartes de membres du Parti à titre de « récompense » pour leur vaillance. Après la guerre, les épurations ramenèrent le Parti à des proportions moindres.

Dans le feu et la hâte de la retraite soviétique, les rouges achevaient les Allemands capturés ainsi que leurs propres blessés et ceux des Russes qui, par épuisement, ne pouvaient suivre le train. Des trainards du front m'ont confirmé ces pratiques horribles. La débâcle de l'Armée rouge aux pieds agiles courant vers le Caucase n'est qu'un des chapitres non-écrits de la dernière guerre. Des correspondants de presse se trouvant à mille kilomètres de là ne pouvaient rendre compte et n'ont jamais rendu compte de ce marathon militaire gagné sans conteste par l'Armée rouge.

Je tombais constamment sur des hommes de l'Armée rouge qui s'enfuyaient du front, sans aucun désir de se battre contre les Allemands ou contre quelque envahisseur que ce fût. Ce qu'ils voulaient c'était se battre contre les troupes du N.K.V.D., parfaitement équipées et ravitaillées par le prêt-bail américain. Ce fut cette armée de la police secrète qui empêcha une insurrection générale d'éclater en Russie non-occupée. Que de fois des Russes me demandèrent quel genre d'hommes étaient nos dirigeants américains pour envoyer tant de matériel aux tortionnaires des leurs !

La Wehrmacht combattant sur deux fronts, l'Armée rouge réoccupa triomphalement son territoire, roulant fièrement dans des camions Dodge, Ford ou des Studebaker à dix roues. Près d'un demi-million de véhicules furent envoyés en U.R.S.S. rien qu'en provenance des Etats-Unis. Dans les interminables colonnes que j'observai, il n'y avait guère de matériel de fabrication soviétique après 1941.

Lorsque les forces rouges « de libération » approchaient des villes et des villages récemment évacués par les Allemands, les habitants suppliaient les officiers de l'Armée rouge de pren-

dre le pouvoir. « Nous voulons vivre comme des gens normaux, disaient-ils. Débarrassez-nous de cet homme du Kremlin et abolissez l'esclavage organisé des exploitations collectives ». Tel était le refrain unanime dans toute la Russie en 1944-1945.

Le général N. F. Vatoutine de l'Armée rouge fut soupçonné d'être favorable à ce mouvement. Alors qu'il se trouvait malade dans un hôpital de Kiev, il fut assassiné chirurgicalement de la manière discrète connue des potentats du Kremlin. Le jour de sa mort (15 avril 1944) il fut promptement proclamé « un vrai fils du Parti bolchévique, un des meilleurs chefs militaires de l'Armée rouge ».

Des lecteurs objecteront que l'Armée rouge s'est bien battue. Cela est absolument indéniable. Les hommes de l'Armée rouge se battirent comme des lions et furent des modèles de bravoure, d'endurance et d'abnégation dans des conditions qui défient la description. Comment cela s'explique-t-il ? Le bon moujik qui porta le fardeau de cette guerre commença à donner toute sa mesure et se battit furieusement à partir du moment où il entrevit la possibilité d'un changement de régime. Cela est d'une importance extrême pour la juste compréhension de ce revirement. Chaque Russe, à partir de ce moment, pensa vraiment qu'il combattait pour lui-même et pour sa famille. Cela explique aussi le genre largement répandu de guerre de partisans qui devint si populaire alors.

De plus, les Russes espéraient que les Alliés leur apporteraient la libération. Ce fut particulièrement vrai lors de la proclamation de la Charte de l'Atlantique, aujourd'hui oubliée. Alors que des millions de Russes ont appris à leurs dépens à se méfier de la signature de Staline, ils crurent les dirigeants occidentaux proclamant les QUATRE LIBERTÉS. Aussi lorsque le Kremlin fut forcé pour un temps de rappeler ses *politrouki* (administrateurs politiques) des rangs de l'Armée rouge par suite des désordres, des mutineries, des meurtres, des dénonciations et des défections auxquels donnait lieu leur présence, l'Armée rouge se battit. Mais les militaires n'avaient pas plus tôt commencé de sentir leur pouvoir que les *politrouki* réparèrent, renforcés par les *karatelny riady* (pelotons de repréailles) des troupes du N.K.V.D. Ils réussirent si bien à tenir l'Armée rouge en respect que ces chefs du N.K.V.D. furent décorés à la fin de la guerre. L'indignation du peuple russe ne connut pas de limites.

Pareillement, lorsque les salves célébrant la victoire furent tirées sur la place Rouge de Moscou au moment précis où les troupes du N.K.V.D. resserraient leur étreinte sur les populations « libérées », une colère réprimée était apparente sur tous les visages. Tout cela se passait pendant la période critique, quand les Russes étaient amenés à penser qu'ils étaient en route vers une démocratie dont ils avaient tant rêvé. Les gens disaient alors : « Pourquoi ces Anglais et ces Américains sont-ils venus ici verser de l'huile sur notre feu ». Désenchantement serait un mot trop faible pour traduire les sentiments des hommes de l'Armée rouge qui sont allés à l'étranger et ont pu comparer des niveaux de vie jusqu'alors insoupçonnés.

De surcroît les prisonniers de guerre rapatriés de force ne furent jamais autorisés à rejoindre leurs familles. Marqués en bloc du sceau de l'infamie comme *predoteli naroda* (traîtres au peuple), ils furent embarqués dans des fourgons ou sur des péniches et expédiés loin à l'intérieur du pays aux fins de *perevospitanie* (rééducation). Jusqu'à ce jour ils se trouvent comme travailleurs forcés sous la garde armée du M.V.D.-M.G.B.

Le N.K.V.D., pendant la guerre, eut la charge

tant des militaires que de la population civile. Il n'y a pas à discuter avec des tchékistes. Cela explique dans une large mesure la « discipline » parfaite du soldat rouge. Il serait bien plus juste de parler de soumission tremblante. Le Russe est néanmoins dur à l'épreuve et capable d'endurer bien plus de choses qu'un soldat occidental ordinaire, car il est né dans une pauvreté inconcevable en Occident, il a été habitué dès sa prime enfance à des privations extraordinaires. Les étrangers sont enclins à confondre la « discipline » avec les résultats de la peur mentale et de l'intimidation physique. Pour le moindre acte d'insubordination, un soldat rouge peut être abattu sur place par un officier supérieur. Quoi d'étonnant si des observateurs fortuits sont émerveillés de la « discipline » soviétique ? Le système de passeports généralisé en U.R.S.S. rend la fuite pratiquement impossible. Si un soldat rouge s'enfuyait, il sait que son plus proche parent serait immédiatement arrêté. Ce n'est là que simple application du code pénal (art. 58 en douze paragraphes) qui protège le régime bolchévique.

À la lumière de ces détails, la puissance de l'Armée rouge devient un mythe, sa force une faiblesse — car tout repose sur la peur et les brimades érigées en système. Staline et le Politbureau ne courront jamais le risque d'envoyer l'Armée rouge se battre dans un conflit mondial à cause de son instabilité inhérente. En outre, les Russes ont été gravement affaiblis en potentiel humain — fait qui a été soigneusement caché jusqu'à présent. Staline n'a reconnu que la perte, au cours de la seconde guerre mondiale, de sept millions d'hommes. Mais les hommes de l'Armée rouge n'ont jamais hésité à me dire que dix des leurs pour le moins sont tombés pour chaque Allemand tué. Dire que vingt millions de Russes sont morts dans cette dernière guerre serait rester au-dessous de la vérité. Et les invalides, les mutilés et les anciens combattants infirmes ? Leur nombre est considérablement plus élevé que celui des tués. En U.R.S.S., c'est un acte contre-révolutionnaire que d'en faire seulement mention.

Si Vorochilov, Boudienny et Timochenko, dans les débuts de la guerre, perdirent des armées entières de 400.000 hommes chacun, il est également vrai qu'ils avaient autant d'hommes à jeter dans la bataille. Nos propres GIs qui combattent courageusement en Corée avec des handicaps organisés savent ce que cela signifie, eux qui voient les « volontaires » de la Chine rouge tomber sur eux vague après vague.

Il est également vrai que des généraux tels que Joukov, Rokossovski et Manilovski, pour ne nommer que quelques-uns, ont acquis la gloire. Léningrad n'est jamais tombé aux mains des Allemands et von Bock fut arrêté dans les faubourgs de Moscou. Stalingrad changea le cours de la guerre et Simféropol en Crimée tint noblement. Personne ne nie ces faits d'armes. Les Américains, en revanche, oublient de mettre dans la balance d'autres considérations importantes.

Devant une invasion, la Russie, et non l'Armée rouge, possède trois avantages naturels : 1° 14 millions et demi de milles carrés de territoires ; 2° Un potentiel humain presque inépuisable ; 3° Un hiver d'une rigueur insurmontable. De plus, d'autres facteurs importants firent, pendant la seconde guerre mondiale, mouser le prestige de l'Armée rouge à un degré qui dépasse largement sa valeur réelle. Qui sait, par exemple, que deux fronts soviétiques entiers étaient ravitaillés, nourris et équipés exclusivement par le prêt-à-porter américain ? Des officiers de l'Armée rouge m'ont avoué qu'ils n'auraient pu tenir sans cela. Le peuple russe tient les Alliés en général et les Américains en particulier pour responsables d'avoir encouragé la cruauté du N.K.V.D. à une

époque où celui-ci aurait dû être balayé. Le facteur véritable de la « victoire » soviétique n'est pas tant l'Armée rouge surestimée que le type N.K.V.D.-M.V.D.-M.G.B. de Gestapo perfectionnée dont le peuple russe espérait être débarrassé. Depuis quand devons-nous considérer cela comme un symbole et une preuve de la puissance de l'Armée rouge ?

La véritable histoire de la faiblesse militaire rouge demeure peu connue jusqu'à ce jour. Pendant toute la durée de la guerre, aucun attaché militaire, naval ou de l'air allié accrédité auprès du gouvernement de l'U.R.S.S. n'a jamais été autorisé à observer au combat l'Armée rouge ou quelque autre unité militaire rouge que ce soit. Les faiblesses devaient être cachées à tout prix. Je sais qu'à l'occasion, des officiers alliés étaient menés au « front ». Des excursions analogues furent organisées pour les journalistes étrangers, y compris la farce impudente de l'enquête sur les massacres de Katyn soigneusement mise en scène par les Soviétiques. Les participants appelaient ces voyages « circuits de la vodka ».

Lorsque nos GI's tendirent la main de l'amitié pour saluer l'Armée rouge sur l'Elbe, leur sincérité était entière, mais les Américains s'aperçurent rapidement de la contrainte « disciplinaire » des hommes de l'Armée rouge brimés par le N.K.V.D. Tous les officiers et GI's américains sans exception qui eurent jamais affaire aux Soviétiques ont connu le même embarras.

Vers la fin de la guerre, un correspondant américain à Moscou me montra un câble qu'il venait de recevoir de son bureau en Amérique et qui disait à peu près ceci : « Nous vous avons envoyé en Russie pour obtenir des nouvelles. Puisque vous ne pouvez en avoir, rentrez ». Il y aurait eu dans l'esprit du public américain bien moins d'admiration ébahie devant le surhomme inexistant de l'Armée rouge si d'autres agences avaient agi de même. La survivance de nos libertés données par Dieu et la sauvegarde de notre

héritage constitutionnel sont trop précieuses pour être troublées par une croyance non-fondée en la super-excellence soviétique.

Le recensement soviétique de 1937 et le sentiment religieux en U.R.S.S.

UN de nos lecteurs nous fait remarquer que l'article du R.P. Braun paru dans le précédent numéro de notre Bulletin confirme et recoupe, au sujet du recensement soviétique de 1937, les indications publiées dans le livre fondamental d'Alexandre Ouralov, *Staline au pouvoir* (Plon, 1951). On y lit en effet, dans le chapitre intitulé « Les Tchékistes en soutane » :

« Une des questions figurant sur les feuilles d'enquête destinées au « recensement de la population de l'U.R.S.S. » en 1937 était la suivante : « Etes-vous croyant ? » Les neuf dixièmes de la population répondirent : « Oui ». Ces chiffres furent transmis à M. Iaroslavski et à ses fonctionnaires pour leur reprocher le peu d'efficacité de leur propagande. Le peuple ne fut pas tenu au courant de ces statistiques. Mais le recensement tout entier fut rejeté comme entaché de « sabotage ».

« Sur les formulaires du deuxième recensement de 1939, cette question ne figurait plus. Après vingt années de propagande antireligieuse, après la persécution systématique de tous les cultes et l'anéantissement physique de leurs serviteurs, alors que l'athéisme faisait partie de l'enseignement obligatoire dans les écoles, un tel attachement des populations à leurs croyances religieuses fit l'effet d'un défi aux hommes du Kremlin. »

On remarquera en outre que les interprétations et commentaires d'Alexandre Ouralov sur la politique de Staline entre 1937 et 1944 coïncident avec ceux du R.P. Braun.

La grande purge administrative en U.R.S.S.

EN commentant, dans notre dernier numéro, les objectifs du nouveau plan quinquennal, nous disions que le resserrement de la discipline, autre point de l'ordre du jour du congrès du 5 octobre, est l'indispensable complément du P.Q. sur le plan administratif. Ce resserrement de la discipline prend en l'occurrence la forme d'une modification des statuts du Parti.

En soi une telle modification ne s'imposait nullement. Les statuts du Parti bolchévique sont un chiffon de papier depuis avant l'ascension de Staline au pouvoir sans partage. La légalité du Parti n'étant pas plus respectée, depuis trente ans, que la légalité tout court, on ne voit pas bien en quoi les nouveaux statuts offriraient aux adhérents de meilleures garanties contre l'arbitraire du sommet que les anciens, et en vertu de quel miracle il y aurait désormais « au moins un congrès tous les quatre ans », alors que l'intervalle entre le congrès actuel et le précédent est de treize ans.

On ne voit pas non plus pourquoi et en quoi les statuts, modifiés ou non, pourraient resserrer une discipline imposée depuis toujours en dehors d'eux et contre eux.

« La dictature, écrivait Lénine en 1918, est un

pouvoir qui s'appuie directement sur la force et QUI N'EST SOUMIS A AUCUNE LOI » (1).

Sur ce point au moins, Staline est resté fidèle à la tradition léninienne. Sachant mieux que quiconque que le M.V.D. lui permet de se passer de statuts et de règlements pour imposer sa volonté, il profite simplement de la préparation du Congrès — s'il n'y avait pas de congrès, il aurait suscité une autre occasion — pour procéder à la grande purge administrative que tout laissait prévoir depuis un certain temps. Nous disions bien : purge administrative ; il ne saurait plus y avoir de purges politiques parce qu'il n'y a plus de divergences politiques depuis la liquidation radicale de toutes les oppositions.

Pour bien comprendre l'opération actuelle, il importe d'avoir présent à l'esprit le fonctionnement de l'économie ultra-étatisée qu'est celle de l'U.R.S.S. Dans les économies occidentales (même là où la concurrence est sensiblement bridée), l'initiative individuelle conserve assez de force

(1) Lénine, *La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky*, p. 15. (édition française de 1925). — C'est nous qui soulignons.

et d'allant pour assurer une gestion sinon exemplaire, du moins satisfaisante des entreprises, pour freiner dans une large mesure le gaspillage des matières premières et des heures de travail, pour éviter la dégradation abusive de l'outillage et pour limiter la multiplication excessive du personnel improductif. Cet esprit d'initiative fait défaut au colosse inanimé qu'est l'économie soviétique, où la fuite devant les responsabilités est générale ; de là, l'extension illimitée du gaspillage, de l'incurie, de la gabegie, des faux frais. La lutte pour l'abaissement du prix de revient devient un travail de Sisyphe. Aussi le Parti doit-il se substituer à la concurrence et à l'initiative individuelle. A chaque échelon de la hiérarchie économique, il y a l'organisation du Parti, chargée de veiller à la bonne exécution des ordres venant du sommet, de contrôler les directeurs, de stimuler le personnel de maîtrise, d'éprouver les ouvriers. Les ukases du clan dirigeant empruntent ainsi deux voies : transmis aux ministères, ils fixent les tâches des chefs des trusts, des entreprises, des « coopératives », des kolkhozes, etc. ; transmis aux organisations du Parti, ils astreignent celles-ci à surveiller les directions et à créer dans la masse des exécutants l'enthousiasme propice à « l'émulation », c'est-à-dire aux heures supplémentaires, au stakhanovisme et — plus récemment — à la recherche d'une meilleure qualité. Dans cette besogne les organisations du Parti sont aidées par leurs organisations satellites, notamment par les syndicats et les Jeunesses communistes. Derrière ce dispositif de persuasion, se profile comme *ultima ratio* le spectre du guépéou.

Or, le succédané ci-dessus décrit de l'esprit d'initiative n'aurait chance de remplir sa mission que si les hommes étaient des anges. Ils le sont cependant en Russie encore moins qu'ailleurs, puisque le régime terroriste, avec les craintes qu'il inspire, émousse la volonté, abat le courage et avilit le caractère. Les dirigeants locaux et régionaux du Parti hésitent à s'en prendre aux dirigeants économiques qu'ils devraient contrôler, soit parce que ceux-ci ont des relations en haut lieu, soit parce qu'un silence complaisant leur assure des avantages matériels... tout directeur d'entreprise a les moyens de se montrer reconnaissant. En même temps, ces dirigeants locaux et régionaux du Parti n'ont guère envie de faire trop de zèle dans le métier de garde-chiourme que le Parti leur assigne à l'égard des ouvriers : la plupart d'entre eux ont trop de choses à se reprocher pour se sentir à l'abri de dénonciations anonymes, quand bien même ils étoufferaient la critique de la « base » dans les réunions des cellules. S'efforçant de ne se brouiller ouvertement avec personne, ils ferment les yeux quand les directeurs camouflent les tares et les échecs des entreprises et quand les ouvriers ne pratiquent le stakhanovisme que par à-coups, tout juste ce qu'il faut pour atteindre en apparence les objectifs prescrits — en apparence, car les malfaçons ne se découvrent que plus tard. Toutes les récriminations de la presse soviétique, dont nous donnons ici-même, depuis trois ans, de larges extraits, attestent que les choses se passent ainsi, et pas autrement.

Cette situation s'est aggravée au cours des dernières années. Les nouveaux, appelés en 1945-1946 pour combler les vides creusés par la guerre, n'avaient évidemment qu'une qualification médiocre. L'ardeur et la sincérité de néophytes que beaucoup d'entre eux avaient apportées au début à l'accomplissement de leurs tâches ne résistèrent pas longtemps aux influences délétères du milieu. A en juger par les sempiternelles récriminations de la presse, le camoufflage, le népotisme, le laisser-aller avaient pris des proportions telles que le fonctionnement même de l'économie risquait

d'être compromis. Le pourcentage du rebut et des malfaçons s'accroissait au point que le dilemme n'était plus : *bien produire ou mal produire*, mais bien : *produire ou ne pas produire*, à l'exception évidemment de l'industrie de guerre, qui pompe la quasi-totalité de la main-d'œuvre vraiment qualifiée, ce qui aggrave d'autant la situation de toutes les autres branches. Les objectifs du nouveau P.Q., enfin rendus publics, risquaient ainsi de n'être jamais réalisés ; il y a d'ailleurs de fortes chances que les buts initiaux, fixés par le Politbureau dès la fin de 1950, aient été bien plus ambitieux que ceux communiqués en août dernier et qu'on les ait ramenés après coup à des chiffres plus modestes en constatant l'état de plus en plus chaotique de l'économie. Si l'on veut se rapprocher autant que possible des objectifs enfin connus, il faut donc rendre aux rouages économiques un minimum de souplesse et d'aisance, autrement dit rétablir le contrôle du Parti sur les directeurs et les ouvriers, donc briser les liens de connivence et de corruption qui consacrent une solidarité coupable des contrôleurs et des contrôlés. Pour trancher ce nœud gordien, on fait appel à la critique « d'en bas » sans laquelle la célèbre et traditionnelle « autocritique » au sein des sphères dirigeantes n'est qu'une stérile et ridicule comédie.

« Les tâches fixées par le 5^e P.Q., écrivent les *Izvestia* du 23 septembre (éditorial), imposent de grosses exigences aux organisateurs du Parti, des Soviets, de l'économie, des syndicats, des Jeunesses communistes, et les obligent à mobiliser les larges masses des travailleurs en vue de l'accomplissement et du dépassement du nouveau P.Q., en développant une large critique des insuffisances dans le travail de nos organisations afin de liquider au plus vite ces insuffisances. »

En quoi consistent ces « insuffisances » ? Les responsables « cachent la vérité au Parti » et ont à l'égard de celui-ci « une conduite insincère et malhonnête ». Ces responsables ont toléré que « les dirigeants des entreprises industrielles et commerciales trompent le Parti et portent préjudice aux intérêts généraux de l'Etat ». (*Pravda*, 26 septembre). Ils font preuve, les uns vis-à-vis des autres, « de complaisance et de servile flatterie » (*Pravda*, 19 septembre). « Un communiste n'a pas le droit de cacher au Parti la situation effective dans tel ou tel secteur du travail du Parti, de l'administration ou de l'économie » (*Pravda*, 28 août). Les responsables du Parti commettent « des fautes graves dans la sélection et dans la mise en place des cadres, ils confient des fonctions dirigeantes à des gens sans préparation qui se sont compromis dans leurs fonctions précédentes » (*Pravda*, 5 août). Les comités du Parti « prennent sous leur protection des dirigeants ne méritant pas la haute dignité de membres du Parti et qui enfreignent la discipline » (*Pravda*, 27 août). La discipline du travail en souffre en général, et « TOUT PARTICULIÈREMENT DANS LA JEUNESSE OUVRIÈRE » (même numéro : c'est nous qui soulignons). Dans toutes les conférences, locales et régionales, qui se tiennent en vue de la préparation du congrès, les orateurs répètent inlassablement cette formule lancée par M. Khrouchtchev : l'appartenance au Parti est incompatible avec le choix des responsables en vertu de relations d'amitié, de dévouement, de terroir ou de parenté.

Cette corruption ne pouvait évidemment faire tache d'huile qu'à la faveur du régime terroriste qui met les dirigeants à l'abri de toute critique de la base. On interdit la tenue de réunions régulières de sections quand on prévoit que des critiques pourraient se faire jour (*Pravda*, 10

septembre). Quant un membre formule quelques objections qui déplaisent, les dirigeants qualifient son intervention de « démagogique » (*Pravda*, 15 septembre). Comme tout le monde connaît les liens d'amitié, de connivence et de complicité unissant les chefs du Parti et ceux des entreprises, personne n'ose ouvrir la bouche pour s'adonner à la « critique d'en bas ». Il arrive cependant parfois qu'une plainte soit adressée par un membre à une instance supérieure du Parti contre tel ou tel dirigeant économique. Le plus souvent, l'instance supérieure couvre le dirigeant, et le plaignant est chassé de son entreprise ou de son kolkhoze (*Pravda*, 7 septembre). La *Pravda* de crier à « l'arbitraire » et de souligner que ces procédés compromettent le bon fonctionnement de l'économie.

Quand ce n'est pas la corruption, c'est le laisser-aller, l'indifférence et le bureaucratisme. Les décisions prises ne sont pas appliquées, les responsables ne contrôlent pas l'application, ils dirigent « à coups de téléphone » au lieu de se rendre sur place (*Pravda*, 9 septembre). Même au sein des organismes dirigeants locaux et régionaux, la plupart des membres demeurent passifs.

« Bien souvent les ordres du jour du bureau comportent 15 à 20 points, et les séances se prolongent pendant 10 à 12 heures et plus. Il n'y a rien d'étonnant à ce que, dans de telles réunions, un examen superficiel des questions se substitue à une étude attentive » (*Pravda*, 7 août). Le

comité régional de Stalingrad a adressé à un seul comité d'arrondissement, en l'espace de dix-huit mois, 985 directives, ce qui exclut évidemment toute possibilité d'en vérifier l'application (*Pravda*, 16 septembre).

Une telle situation ne pouvait, en se prolongeant, qu'aboutir à l'enlèvement progressif de l'activité économique. Il fallut donc y porter le fer rouge. Le clan dirigeant du Politbureau a ouvert, pour quelques semaines, les écluses de la « critique d'en bas ». Les membres de la base peuvent osent se plaindre sans risquer trop de représailles, et l'épuration des éléments dont la corruption était par trop visible bat son plein. Il n'y aura probablement pas de procès spectaculaires : les brebis galeuses disparaîtront dans une trappe et bon nombre d'entre elles seront même repêchées *in extremis*. Cette purge ne sera cependant pas une épuration au sens propre du terme. On imagine que les haines accumulées, localement et régionalement, entre cliques et clans de profiteurs et d'opresseurs, et qui peuvent à présent se donner libre cours, sont en train de se solder par des règlements de comptes pires qu'entre gens du milieu. Les triomphateurs ne seront guère plus purs que les vaincus, mais ils mettront provisoirement un frein à leur appétit et à leur laisser-aller, instruits qu'ils sont par le *morituri te salutant* de leurs victimes d'aujourd'hui. L'économie soviétique aura ainsi retrouvé pour un temps la possibilité d'un fonctionnement quelque peu moins heurté.

La presse soviétique

LES dirigeants de l'Union Soviétique donnent souvent, et avec fierté, d'impressionnantes statistiques sur le tirage des journaux quotidiens en U.R.S.S. Selon les données officielles (1) il existerait en U.R.S.S. 8.000 journaux, édités en 70 langues, avec un tirage quotidien de 40 millions d'exemplaires. Soit environ un journal pour cinq habitants chaque jour. Mais toute statistique a besoin d'être interprétée. Examinons donc de plus près la question de la presse soviétique : du point de vue de la quantité et, bien entendu, de la qualité.

Il est vrai que sous le régime tsariste le tirage global des journaux quotidiens dépassait à peine 3 millions d'exemplaires. Mais ceci s'explique par le fait que la presse sans tendances politiques définies, s'adressant surtout aux amateurs de gros titres et de crimes sensationnels, était extrêmement réduite. À côté de cette presse d'information, dite « presse jaune », les grands journaux défendaient tous des positions politiques très précises. En revanche, ils reflétaient l'opinion d'une partie déterminée de la société, ce que l'on ne peut guère dire de la presse soviétique. Des journaux comme *Novoi Vremia*, *Rousskié Vedomosti*, *Rousskoïé Slovo*, s'ils influèrent plus ou moins sur l'opinion publique, méritaient à coup sûr l'appellation de « thermomètre » de la vie politique. On oublie, en effet, que le gouvernement tsariste eut souvent à compter avec la presse d'opposition. La censure, dont l'Occident s'est toujours fait une idée si effrayante, était devenue à la veille de la révolution presque insignifiante. C'est ainsi que pendant l'affaire Raspoutine, lorsque le député Milioukov lança à la face de la famille impériale le mot « Bêtise ou trahison ! », ce slogan fut repris par

tous les journaux d'opposition, et la censure tsariste fut impuissante à contenir l'indignation générale soulevée par la presse.

Pendant la courte période de la révolution de février, les journaux russes prirent un caractère de propagande très net, comme cela était d'ailleurs normal. Mais leur niveau reste remarquablement élevé. Des journaux comme *Svoboda Rossii* et *Vperiod* (organes du Parti social démocrate « menchevik ») ou *Delo Naroda* (organe des Socialistes Révolutionnaires) frappent par leur ton sérieux, la responsabilité assumée dans les opinions émises, le respect pour les convictions politiques.

La situation change rapidement avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Se réclamant sans vergogne du fameux slogan : « *Tout le pouvoir au prolétariat, et le prolétariat — c'est nous, les communistes bolcheviks* », ils s'emparent en quelques mois des « moyens de production » (en l'occurrence les imprimeries), et réduisent au silence définitif tous les organes d'opposition. Après une période d'anarchie où le manque de papier réduit leurs journaux à de simples feuilles — presque des tracts — les Bolcheviks, en accaparant les restes de la production du pays, améliorent peu à peu leur presse du point de vue technique. Mais la qualité est loin de s'améliorer. La tenue littéraire et idéologique reste au niveau du slogan court et grossier destiné à éveiller les instincts les plus bas de la foule : « *Pillez les pillards !* » (Lénine). « *Massacrez les bourgeois et les gardes blancs !* » etc... La chose est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en donner d'autres exemples. Aux injures à l'adresse des « bourgeois » s'ajoutent les menaces réciproques des rivaux politiques, et la presse soviétique devient le reflet des dissensions intérieures, surtout entre Bolcheviks et autres socialistes. En 1928 — par conséquent après l'expulsion de

(1) Bloknot Aguitatora, 11-4-1952.

Trotsky — la grossièreté de la presse soviétique est encore assez frappante pour que Gorki, revenu d'Italie, juge nécessaire de déclarer dans un club de Moscou : « *La grossièreté de votre ton est néfaste ! Elle est néfaste parce que anti-culturelle !* » Rappelons que c'est encore Gorki qui au lendemain de la révolution bolcheviste s'écriait : « *La culture est en danger !* »

Si la tenue de la presse soviétique s'est aujourd'hui améliorée, le lecteur reste frappé par l'ennui mortel qui s'en dégage. Craignant de dire quoi que ce soit ressemblant même de loin à une opinion personnelle, la presse soviétique se réduit le plus souvent à l'examen des décrets officiels, et au « reportage » sur les réalisations de l'usine de tracteurs de Kharkov, sur les réunions locales, ou sur le manque d'esprit de corps dans l'équipe de football de X... Quant aux journaux de province, ils jugent plus prudent de copier mot pour mot ce que disent les organes du Parti, les *Izvestia* et la *Pravda*.

Ici nous touchons à nouveau à la question du tirage. Il est pour le moins logique de se demander comment des journaux si dépourvus d'intérêt peuvent maintenir un tirage de 40 millions d'exemplaires. En fait, il n'y a là aucun mystère. Il suffit de ne pas oublier que dans la diffusion des journaux, comme dans bien d'autres manifestations de la vie soviétique (les élections par exemple), règne ce que les Russes eux-mêmes appellent le « consentement forcé » (*dobrovolnaïa prinouditelnost*). Le nombre des abonnés particuliers est insignifiant. En revanche il n'est pas d'institution (et l'on sait si la bureaucratie soviétique a développé les institutions), il n'est pas d'usine, de fabrique, d'atelier ou de club qui ne juge de son devoir de s'abonner à la *Pravda*, aux *Izvestia* et à la feuille locale. C'est ainsi qu'on peut lire dans la *Sovietskaïa Litva* du 12-5-1951 :

« *Il existe encore beaucoup d'administrations qui n'accordent pas l'attention voulue à la diffusion de la presse... Il est bon que les dirigeants des kolkhozes se préoccupent personnellement de la diffusion de la presse et discutent des abonnements aux réunions générales...* »

Une réserve s'impose cependant. Il est une importante partie de la population qui lit attentivement la presse soviétique : ce sont les fonctionnaires. Il leur est indispensable, en effet, de parcourir la rubrique des décrets administratifs et surtout l'article de tête, pour savoir quelle est la « ligne générale » du jour (c'est-à-dire ce qu'il faut ou ne faut pas dire). Un ancien journaliste d'Odessa, dont nous tairons le nom, nous a raconté comment il dut, une nuit, se précipiter à la rédaction pour retirer son article de la presse, après avoir pris connaissance dans la *Pravda* d'une nouvelle déviation de la « ligne générale ».

Certes, les bolchéviks eux-mêmes ne sont pas sans se rendre compte de l'indigence de leur presse. Aussi peut-on observer des tentatives périodiques pour la rendre plus attrayante. L'autocritique est alors à l'ordre du jour. C'est plus spécialement la revue satirique *Le Crocodile* qui se charge de stigmatiser la faiblesse des articles et surtout le manque d'humour des journalistes soviétiques.

« *Un genre aussi militant que la satire, lisons-nous dans la Litératournaïa Gazeta du 15-3-52, est en retard sur les exigences de la vie. Nous ne pouvons nommer une seule œuvre satirique considérable au cours de ces dernières années...* »

L'exemple est malheureusement ce que le *Crocodile* prêche le moins. Le lecteur français, même ignorant le russe, peut s'en rendre compte facilement d'après les dessins.

Après la guerre, la *Pravda* s'est mise à réserver une rubrique aux nouvelles de l'étranger. C'était reconnaître que malgré le rideau de fer le gouvernement soviétique ne pouvait empêcher le lecteur de s'intéresser à la vie de l'Occident. Ici nous croyons inutile de reproduire les couleurs sous lesquelles les journalistes soviétiques représentent l'Occident. Les « *requins de l'impérialisme* », « *l'hystérie belliciste d'outre-atlantique* », les « *femmes qui accouchent dans les rues de New York faute de pouvoir se payer l'hôpital* », et les « *ouvriers émaciés qui rôdent dans les rues de Paris* » sont autant de perles devenues célèbres et maintes fois citées. Enfin il convient au moins de mentionner un trait caractéristique de la presse soviétique : les louanges au camarade Staline. Les appellations de « *philosophe génial* », « *grand architecte* », « *philologue* » et « *général mécanicien de la locomotive de l'histoire* » ne paraissent déjà plus ridicules depuis qu'Ilya Ehrenbourg a déclaré : « *Vous êtes plus grand que le soleil, car le soleil a des taches* ». Nous n'insisterons pas sur ce point maintes fois étudié (cf., André Gide : *Retour d'U.R.S.S.*). Pour rester dans le cadre de notre sujet, nous dirons seulement que les journalistes pourvus de talent et d'humour ne manquent certainement pas en U.R.S.S. S'ils consacrent leur temps à déformer la vérité sur l'étranger et à encenser le camarade Staline, il faut plutôt croire que cela leur est utile.

Les ouvrages les plus sérieux sont encore les revues spécialisées. On observe alors le paradoxe suivant : plus est limité le tirage d'un journal, plus restreint est le cercle des spécialistes qu'il intéresse, plus grande est l'indépendance dont il jouit. Mais il est des exceptions. Il arrive que même des questions techniques ne puissent pas être examinées indépendamment de tout esprit de propagande. C'est ainsi que peu après la guerre, le rédacteur de la revue *Politique et économie mondiale*, Varga, fut épuré pour n'avoir pas cru à l'imminence d'une crise économique en Amérique. Le *Revue historique* fut également suspendue pour s'être écartée de la ligne générale. Enfin dans la *Pravda* du 9-6-52 on pouvait lire le compte-rendu d'une question soulevée par la revue *Questions d'histoire* (organe officiel de l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences d'U.R.S.S.) : désormais, l'union de la Crimée à la Russie doit être considérée comme un « *phénomène historique progressif* » et non comme « *une conquête coloniale effectuée contre la volonté de la population* » (on oublie, évidemment, Potemkine). Quand aux éditions *Revue philosophique et Questions de philosophie*, elles seraient lisibles si elles n'avaient le défaut de trouver une solution à tous les problèmes. Citons enfin un passage de la revue *Musique soviétique*, (n° 3, 1952 :

« *On joue Beethoven dans tous les pays européens, même aux Etats-Unis (sic)... Mais la musique de Beethoven trouve son plein épanouissement en Union Soviétique... La musique de Beethoven, donnant la main au matérialisme révolutionnaire, marche à l'assaut des positions idéalistes du moyen-âge.* »

Un dernier mot sur les journaux pour enfants. Ils sont, comme les revues techniques, magnifiquement édités, avec un luxe de reproductions qui fait honneur à la technique soviétique. On y apprend aux enfants que leur véritable « *père nourricier* » s'appelle Joseph Staline. Et au-dessous d'une image représentant une revue sur la Place Rouge, on peut lire : « *L'armée soviétique a été créée par Lénine et Staline* » (2). Les enfants soviétiques sauront-ils jamais que Trotsky a existé ?

(2) *Rodnaïa Retch, Outchpedguiz*, 1951, p. 55.

Après ce rapide examen quantitatif et qualitatif de la presse soviétique, nous terminerons par une citation de la *Pravda* sur ce qu'il est convenu d'appeler la « liberté de presse » :

« Examinez les conditions de vie en U.R.S.S., faites le tour des quartiers ouvriers, et vous verrez que les plus grandes typographies, les meilleures maisons d'édition, les fabriques de papier

et d'exerces, des palais entiers destinés aux réunions des travailleurs, tout ceci et bien d'autres choses se trouvent à la disposition de la classe ouvrière et des masses laborieuses. C'est ce que nous appelons, chez nous, la liberté de la presse » (3).

(3) *Pravda*, 7-12-51.

Nouvelles précisions sur le travail forcé en U.R.S.S.

Les témoignages sur les camps de concentrations soviétiques ont été si nombreux depuis quelques années qu'il n'est plus personne aujourd'hui pour ignorer l'existence des bagnes soviétiques (1). Mêmes les communistes, accablés devant tant de charges n'ont pas la sottise de les nier. Ils se bornent seulement à les minimiser. Et pour justifier ce qu'ils ne peuvent plus cacher ils utilisent le charmant euphémisme de « redressement par le travail » ou de « travail correctif » pour qualifier la plus monstrueuse et la plus gigantesque entreprise d'esclavage de l'histoire.

Car les camps de travaux forcés de l'U.R.S.S. ne répondent nullement à la conception de camps où, comme cela se pratique en tous pays, quelques centaines de détenus purgent des peines prononcées légalement par des tribunaux pour des crimes nettement identifiés. Les camps soviétiques au contraire font partie d'un système de « racolage » à grande échelle d'une main-d'œuvre serve pour des travaux durs ou insalubres, dans des contrées au climat inhumain où aucune main-d'œuvre ne se proposerait. Comment pourrait-on en douter en songeant que la masse des détenus de ces camps dépasse dix millions d'êtres humains qui pour la quasi totalité ne furent jamais condamnés par aucun tribunal, mais simplement déportés par décision administrative? Et comment ne pas voir que cet esclavage est la rançon des plans économiques ambitieux de l'U.R.S.S. en constatant que le développement en grand de ce système a commencé rigoureusement au moment de la mise en vigueur du premier plan quinquennal soviétique. Ce système concentrationnaire n'a donc rien de comparable à ce que pourrait être un système de « travail correctif » qui ne frapperait que quelques délinquants dûment reconnus et jugés. Il s'agit d'un système d'esclavage nouveau et gigantesque, à la mesure de la soif de production d'un pays pour qui l'homme n'est rien au regard de sa volonté de puissance.

Cet esclavage, comme système de production, ne peut plus faire de doute. Des renseignements recueillis minutieusement auprès de tous les rescapés des bagnes staliniens (et notamment auprès des prisonniers de guerre polonais qui y avaient été déportés) ont permis d'obtenir de précieuses précisions sur l'organisation du système des camps de travail soviétiques. A les

étudier, on pourra mesurer l'ampleur du régime concentrationnaire et la minutie qui préside à l'organisation des différents échelons de cette vaste institution, ce qui prouve assez l'intérêt qu'elle présente aux yeux des dirigeants soviétiques.

L'organisation générale des camps de travail

Avant de scruter le mécanisme concentrationnaire de l'U.R.S.S. il convient de remarquer ce fait que le Commissariat du Peuple à la Justice n'a absolument rien à voir avec le réseau des camps ou des prisons de l'U.R.S.S., tout ceci (à l'exception des prisons préventives) ne relevant exclusivement que du Commissariat du Peuple à l'Intérieur (N.K.V.D.). C'est du N.K.V.D. en effet que dépendent à la fois l'Administration générale des prisons et l'Administration générale des Camps ou *Goulag*. Nous négligerons l'Administration générale des prisons avec son système de prisons internes du N.K.V.D. et de prisons à caractère spécial (polit-Isolator T.O.N.) pour nous consacrer exclusivement au *Goulag* dont l'objet est d'organiser et d'administrer tout l'ensemble des camps de l'U.R.S.S.

Deux types de camps existent généralement : les *camps fixes* où les détenus sont astreints à des tâches de caractère industriel ou agricole ou bien à l'exploitation de mines, et les *camps mobiles*, (pour la construction de routes ou de voies ferrées), qui se déplacent selon la nécessité des travaux. Dans le premier cas le logement des prisonniers a lieu dans des baraquements de bois; dans le second cas, les prisonniers vivent dans des tentes.

Mais qu'il s'agisse de camps fixes ou de camps mobiles la structure et l'organisation sont sensiblement les mêmes. Seules les appellations diffèrent.

Dans le système des camps mobiles l'unité élémentaire de travail est une *brigade* qui comprend environ 25 hommes. Les groupes de 24 à 70 brigades forment une colonne (soit 600 à 1.800 prisonniers). 10 colonnes forment un groupe de colonnes ou *région* et 20 régions forment un *système de camps* qui correspond en moyenne à 250.000 prisonniers.

Dans le système des camps fixes, les *brigades* comportent également 25 hommes. Une cinquantaine de brigades forment un *point de camp* (environ 1.200 prisonniers). 10 points de camps forment un groupe de points de camps ou *région* et 20 régions forment un *système de camps* de 250.000 prisonniers environ.

Les systèmes de camps de type mobile dépen-

(1) En plus des études déjà parues dans le B.E.I.P.I. (voir notamment *Utilisation et répartition de la main-d'œuvre forcée*, n° 36, 1-15 décembre 1950), notre Association a édité sur la question du travail forcé en U.R.S.S. une brochure : *Le procès des camps de concentration soviétique* ».

dent de l'Administration générale des camps de la Construction des routes et voies ferrées (G.U. L.Z.O.S.). Ceux de type fixe dépendent de l'Administration générale des Camps de Travail (I. P.L.), et l'ensemble est administré par le *Goulag* de qui dépendent en outre une série de prisons de répartition et de camps de distribution (sortes de camps de transit), ainsi que des colonies de travail correctionnel (I.T.K.) et de camps spéciaux à caractère disciplinaire. Ainsi, avec plus de 40 *systèmes de camps* et de nombreux camps spéciaux, c'est donc sur une population supérieure à 10 millions de détenus que s'exerce l'autorité du *Goulag*.

Pour bien comprendre le mécanisme et les caractéristiques de l'organisation des camps de travail forcé soviétiques c'est à l'échelon des unités primaires de travail qu'il faut en observer le fonctionnement. Si l'unité élémentaire de travail est une brigade, commandée par un chef de brigade, l'unité administrative de base est la Colonne (2) (ou le point de camp) et c'est là que l'on pourra remarquer la minutie avec laquelle tout est administré, l'envahissement de tous ces rouages administratifs par la bureaucratie et la surveillance de tous les instants effectuée par les services de sécurité du N.K.V.D.

La multiplicité des services et des fonctionnaires des camps

Pour un effectif qui peut être comparé à celui d'un régiment la colonne groupe un nombre de services très élevé. Plusieurs sections se répartissent l'administration de la colonne: les sections de planification, de l'organisation et de l'exécution du travail, les services de la sûreté (garde armée et pompiers), les services de la comptabilité, la section topographique, les services d'approvisionnement technique, les services de liaison téléphonique, des écuries, de l'hygiène, le groupe économique, chargé du ravitaillement en vivres et en effets de la colonne, sans parler des services de propagande qui dépendent directement de la sûreté. Encore ces sections ne sont-elles que les grandes spécialisations administratives à l'intérieur desquelles de nombreuses sous-sections sont prévues. Les services du groupe économique et ceux de l'approvisionnement technique comprennent de multiples spécialités. Rien n'est laissé à l'improvisiste dans cette spécialisation détaillée où le chef de la cuisine commande à un cuisinier en chef, lequel commande à un cuisinier qui à son tour commande une équipe de marmitons ; où le chef d'écurie commande à un garçon d'écurie qui commande à des aides d'écuries et où le balayeur lui-même à un serviteur. Chaque homme a une fonction. Les rouages de ce mécanisme sont d'une précision théorique méticuleuse et rien de ce qui est nécessaire au rendement n'a été oublié, pas même le *marjadchik* cette espèce de tortionnaire qui stimule les prisonniers, pousse les brigades au travail et chasse des baraques les détenus en assommant le dernier (3). Seulement ce mécanisme si bien agencé connaît des ratés dans le fonctionnement et les comptables perdent la tête à faire coïncider sur leurs formulaires les rap-

ports entre le rendement du travail des brigades et les rations de pain qui leur sont affectées. Une telle organisation où les services sont spécialisés à l'infini, bien davantage peut-être que dans une moderne usine de moteurs électriques, entraîne inévitablement un nombre de fonctionnaires des camps (4) considérable, atteignant facilement plus d'un tiers des effectifs du camp, alors que la section de l'hygiène ne comporte qu'un médecin, un aide-médecin et un infirmier.

Une bureaucratie écrasante

Le culte de la prévision et de la statistique est si développé qu'il mobilise en vain une bonne part des énergies de tous ces fonctionnaires administratifs des camps. Toute une équipe d'employés de la section de planification du travail est occupée à établir le plan et à surveiller son exécution d'après les rapports des chefs des brigades. Des statistiques et des rapports journaliers, décennaires, mensuels et trimestriels sont établis par la section des économistes en liaison avec les experts comptables techniciens. A la section d'organisation du travail, c'est l'officier des statistiques qui est chargé de mettre en œuvre les demandes formulées par les économistes de la planification, et dans la section de l'exécution du travail, outre les rapports des chefs de brigades, il appartient aux *diesiatniks* (un pour deux à quatre brigades) de calculer les pourcentages de la norme de travail exécutée par chaque prisonnier.

Ces rapports retournent ensuite non seulement aux services de planification mais aussi aux services de la comptabilité (section nourriture) où les comptables s'évertuent de remplir le fameux *formulaire* 301 où doivent figurer les quantités de pain attribuées à chacun selon sa qualification professionnelle, son grade et son rendement. Comme les rapports arrivent tard dans la soirée, à la fin de la journée de travail, le *formulaire* 301 doit être établi de nuit et il doit être sans erreur car c'est le document capital pour la vie du camp. Il doit être signé par le comptable de la section de la nourriture, l'expert-comptable en chef, l'économiste, l'aide-substitut pour les questions de travail et le chef de la colonne. Alors le comptable de la section de la nourriture doit en établir des doubles qui seront adressés aux services de la cuisine et aux distributeurs de pain à qui ce document est indispensable pour obtenir du chef du magasin de la nourriture, les quantités de pain et de vivres nécessaires et pour établir ensuite son système complexe de rations.

Car non seulement les travailleurs touchent une ration alimentaire variable selon les pourcentages effectués, mais les fonctionnaires des camps sont eux-mêmes divisés en plusieurs catégories alimentaires. Il y a en effet ceux qui sont rattachés au groupe économique de la colonne, qui sont les plus favorisés avec l'éducateur et le peintre (de la section de propagande), les médecins et l'infirmier, le comptable de la nourriture et les gardiens. Les autres fonctionnaires de la colonne sont divisés en deux groupes : le personnel ingénieur technique (I.T.P.) et le personnel administratif technique (A.T.P.).

D'autres exemples de la bureaucratie administrative qui alourdit le fonctionnement des camps et mobilise un nombre impressionnant de fonctionnaires pourraient être cités. Ils sont plus caractéristiques encore dans les bureaux des

(2) Nous prendrons nos exemples dans l'administration des *colonnes*, c'est-à-dire des unités mobiles parce que c'est pour elles que le plus grand nombre de renseignements a été obtenu. Mais l'administration des points de camp, c'est-à-dire des unités fixes n'en diffère en rien d'essentiel.

(3) Cet usage très répandu du temps de *Iejov* s'appelait « Sortez sans le dernier » (*Vykhadi bez posledniavoi*).

(4) Nous englobons sous la dénomination de fonctionnaires des camps tout le personnel administratif. Mais parmi ceux-ci il y a un certain nombre de fonctionnaires authentiques, quelques travailleurs libres et un grand nombre de détenus.

échelons supérieurs, au groupe des colonnes (région) ou au système des camps. A la région en particulier la section du personnel est encombrée d'employés chargés de constituer et de modifier les fiches nominatives des détenus, d'établir des statistiques nombreuses et compliquées concernant la subdivision des prisonniers en diverses catégories selon la nature du « délit » qui a motivé la décision judiciaire ou administrative de l'internement, le degré d'habileté au travail, la spécialisation, la profession, etc. Et les services de finances et de planification ne sont pas moins complexes.

L'œil du N. K. V. D.

Cette organisation compliquée, bureaucratique et d'un fonctionnement lourd et difficile est étroitement surveillée par la 3^e section du N.K.V.D. (Groupe opératif). A chaque échelon de la hiérarchie des camps un homme de confiance du N.K.V.D. surveille l'administration et se voit investi de très larges prérogatives pour lutter contre les abus et l'esprit contre-révolutionnaire, pour contrôler la loyauté des prisonniers. C'est lui qui organise au sein des fonctionnaires des camps et des travailleurs des brigades un réseau de dénonciateurs qui lui sont de précieux auxiliaires. En fait, ce délégué du N.K.V.D. est beaucoup plus puissant que le chef de l'administration de l'échelon correspondant qu'il est d'ailleurs chargé de surveiller et sur lequel il adresse des rapports directs à l'organisation centrale du N.K.V.D. Nombre de services sont d'ailleurs sous sa responsabilité directe. C'est ainsi qu'à l'échelon de la région (groupe de colonnes) le chef de région n'a aucun droit de regard ou de commandement sur les services du personnel, qui comportent tous les fichiers, non plus que sur les services de l'approvisionnement où le N.K.V.D. craint le plus les abus. Aussi ces deux services lui seront-ils directement attachés.

Le délégué du N.K.V.D. exerce également un contrôle direct sur les services du travail et notamment sur les services de statistique. Son contrôle est constant sur les services de liaison téléphonique. Aucune transmission téléphonique ne peut-être faite sans que le N.K.V.D. en connaisse la nature. Enfin deux secteurs sont exclusivement du ressort des délégués du groupe opératif du N.K.V.D. Ce sont les sections de la propagande et les services de sûreté (gardes armés et pompiers armés).

On voit qu'à tous les échelons de la hiérarchie concentrationnaire le N.K.V.D. a mis la main sur tous les postes-clés qui lui permettent de tenir en main les fichiers, d'empêcher toute communication téléphonique, d'empêcher les abus ou le sabotage et d'avoir en toute circonstance la disposition des gardes armés et le contrôle de l'opinion des camps.

Une organisation qui se dévore

Mais aussi strict que soit ce contrôle, aussi rigoureuses que soient les exigences de la norme, il y a des limites à l'effort humain qu'il n'est pas possible de transgresser et l'émulation par la statistique ou la menace de sanction finit bien vite par être inopérante. L'organisation des camps soviétiques relève du même esprit technocrate et systématique dont fait preuve la Russie dans tous les domaines aujourd'hui. Mais la multiplicité des fonctionnaires dans tous les services, l'effrayante bureaucratie qui règne dans les camps comme ailleurs, l'importance des hommes de garde armés et des mouchards anonymes pourvus de sinécures, arrive à réduire sensiblement le pourcentage des hommes qui travail-

lent effectivement aux besognes qui ont motivé la création du camp. Il n'est pas excessif de fixer à moins de 65 % de l'effectif total humain d'un camp, le nombre des travailleurs effectués aux brigades. Et ce chiffre ne tient pas compte des malades qui sont nombreux, et qui réduisent considérablement les effectifs. Aussi peut-on estimer qu'il n'y a pas plus que 50 % de travailleurs effectifs contre 50 % de fonctionnaires, bureaucrates, employés des services divers, malades, policiers, gardes armés etc... Encore ne faut-il pas considérer ces prisonniers travailleurs capables de fournir un rendement équivalent à celui des travailleurs libres. Les conditions d'hygiène et de repos sont trop précaires, la nourriture trop insuffisante, les conditions morales trop déprimantes pour que le détenu puisse et veuille faire d'inhumains efforts pour se rapprocher de l'inaccessible norme. Quelle sanction pourrait-être plus dure que la condition même de détenu ! Qu'il n'ait fait que 30 % de la norme ou que, après une fatigue exceptionnelle, il atteigne 80 ou 90 % il n'aura de toute façon que la ration alimentaire de ceux qui n'ont pas atteint 100 %. Ces conditions ne sont pas propices à une production efficace et le rendement est sans commune mesure avec les souffrances endurées. On ne saura jamais combien de souffrances, de larmes, de morts ont coûté les travaux réalisés dans les bagnes de l'U.R.S.S. On sait que plus de 1.000 prisonniers meurent régulièrement dans les mines de la Kolyma pour chaque tonne d'or qui s'entasse dans les caves de la banque de Moscou. Mais sait-on combien de misères et de morts jonchent les kilomètres de la grande voie ferrée septentrionale construite par des bagnards ?

Devant les résultats décevants du rendement, l'administration générale des camps exige chaque fois davantage et menace de sanctions les chefs de la hiérarchie des camps, des chefs de brigades aux chefs de colonnes et chefs de région. Mais ceux-ci qui savent par expérience que la production ne peut plus être dépassée en viennent à truquer les statistiques, à pratiquer ce qu'on appelle en Russie la « Toufta ». Cette fraude est de plus en plus généralisée. Du chef de brigade au chef de région et même au chef de système de camps, ils pratiquent la « Toufta » c'est-à-dire qu'ils falsifient habilement les rapports de l'exécution du plan de travail pour se protéger de l'accusation de sabotage économique (art. 58, parag. 14 du Code pénal). Mais à l'inverse cette pratique peut également justifier l'accusation de sabotage si elle est découverte. Aussi chacun cherche à se couvrir, à se protéger. Une chaîne de relations, de protections s'organise entre les différents membres des camps. C'est ce qui est dénommé « Blat » dans le langage concentrationnaire soviétique. C'est le « Blat » qui permet de pratiquer la Toufta sans être démasqué, c'est le Blat qui permet parfois d'obtenir certains avantages matériels et moraux.

Ainsi contre l'inhumaine loi soviétique une chaîne arrive parfois à se constituer, revanche de la nature. Mais qu'un maillon du « Blat » (cette chaîne d'auto-défense contre l'oppression) vienne à être découverte, alors c'est une épuration générale qui transforme les chefs fonctionnaires en déportés et qui déplace les déportés dans des camps spéciaux, disciplinaires.

Il apparaît donc bien que les camps de concentration soviétiques, loin d'être les camps de redressement que les communistes prétendent, sont des camps d'esclavagisme. La logique du système soviétique a fait de cet esclavagisme une nécessité économique et ce ne sont pas les camps de travail forcé qui représentent une monstruosité dans la structure de l'Etat soviétique. La monstruosité réside dans le système lui-même et dans sa conception de l'homme.

L'effort militaire des Soviets dans les pays occupés

L'AUGMENTATION des dépenses militaires du bloc soviétique va de pair avec l'intensification de sa campagne pour la paix. Il suffit de regarder le chiffre des crédits militaires dans les budgets de l'U.R.S.S. et de ses satellites pour en avoir la preuve. En 1942, en pleine guerre avec Hitler, l'U.R.S.S. accordait dans son budget 103 milliards de roubles à l'effort militaire. En 1952 ses dépenses militaires s'élèvent à 114 milliards et l'U.R.S.S. n'est plus en guerre. Michael Padev, dans un article publié dans *Daily Telegraph* du 25 juillet, fait la même constatation pour les pays satellites : « *Des augmentations pareillement gigantesques ont été réalisées dans tous les pays satellites. En moyenne, les dépenses militaires des satellites ont doublé au cours de la dernière année. Comparée avec l'année 1948, l'augmentation s'élève entre 600 % ou 700 %.* »

Les Soviets occupent les positions-clés et dicent leur volonté aux satellites, non seulement dans l'armée proprement dite, mais dans toute l'économie nationale présentant un intérêt militaire. L'exploitation du minerai d'uranium, matière première primordiale pour la fabrication des bombes atomiques, en fournit un exemple instructif.

Les Soviets et l'uranium des pays satellites

La *Revue des Affaires Internationales*, qui paraît à Belgrade, a publié dans son numéro du 1^{er} mai 1952, un article sur l'exploitation par les Soviets de minerai d'uranium dans les pays satellites. Grâce au contact étroit avec les pays du bloc soviétique jusqu'en 1948 et par sa connaissance de l'intérieur du monde stalinien, ce rapport yougoslave possède une authenticité de premier ordre.

Résumons cette étude : « *A l'heure actuelle, l'U.R.S.S. exploite tous les bassins de minerai d'uranium connus dans les pays européens qui lui sont soumis et envoie les produits directement en Russie. La direction des mines est entièrement entre les mains des Russes ; les champs d'exploitation sont pratiquement considérés comme des territoires occupés par les Russes et sont placés sous la loi militaire soviétique. De plus, tout au moins en Allemagne orientale et en Tchécoslovaquie, l'exploitation des mines est dirigée de Moscou. En Allemagne, la main-d'œuvre a été recrutée par la force, en Tchécoslovaquie elle a été fournie par les prisons.* »

Les trois principaux bassins d'exploitation d'uranium par les Soviets se trouvent en Allemagne orientale, en Tchécoslovaquie et en Bulgarie.

En Allemagne orientale, en Saxe, les Soviets se sont appropriés depuis 1945 les mines allemandes suivantes : Oberschlema, Schneeberg, Aue, Schwarzenberg, Jochanngeorgenstadt, Annaberg, Beikholz, Marienberg, Plauener Grund. Environ 150 puits avec chacun 2 équipes y fonctionnent.

Une évaluation approximative faite en 1951 a établi que le nombre des travailleurs dans ce bassin se chiffrait à environ 150.000, dont 30 % de femmes. Selon l'étude yougoslave, le recrutement a été effectué de la façon suivante : 1) Travailleurs et employés de bureau recrutés d'autorité par le Service soviétique du travail au lieu de leur résidence ; 2) Déportés politiques ; 3) Prisonniers de guerre et réfugiés trouvés par

les armées russes en Allemagne ; 4) Criminels de droit commun ayant signé un contrat qui les met à l'abri d'une arrestation aussi longtemps qu'ils travaillent dans les mines d'uranium ; 5) Travailleurs attirés par les hauts salaires promis par le Parti et les syndicats.

Il est évident que les ouvriers ainsi ramassés ne sont pas animés d'un esprit stakhanoviste. Le rapport yougoslave cite deux exemples de désobéissance des ouvriers : *Die Freie Presse*, organe du S.E.D. de Zwickau, se plaignait récemment que les travailleurs endommageaient systématiquement les voitures de chemin de fer qui les conduisaient aux mines et que 80 à 120 vitres étaient brisées chaque jour. Un autre symptôme révélateur : au moment de sa nomination au poste de ministre de l'Intérieur de Saxe, Arthur Hoffmann déclara devant les représentants de la presse que sa tâche principale serait de mettre fin aux évasions d'« éléments a-sociaux » des mines d'uranium. Il ajouta que de nombreux travailleurs qui s'étaient enfuis, avaient été arrêtés par la police populaire dans les gares de Berlin-Ouest.

La Tchécoslovaquie a attiré encore plus l'attention des Soviets, ses mines de Joahimovo, de Horni-Slavkov et de Pribam ayant été parmi les plus connues en Europe déjà avant la dernière guerre. D'après le rapport yougoslave : « *Dès 1945 les Russes ont commencé des sondages autour de Maryanske Lazne, Stribea, Pisek, Davla et autres lieux. Quand l'Armée rouge entra en Tchécoslovaquie en 1945, elle occupa immédiatement la région de Joahimovo. La même année un accord secret entre le gouvernement de Bénéš et l'U.R.S.S. donnait aux Russes le droit exclusif de prospecter et d'exploiter les dépôts d'uranium sur tout le territoire de la République. Le même accord leur donna également le droit de propriété des mines de la région de Joahimovo-Horni-Slavkov. La totalité de la production de ces mines tchécoslovaques passe en Russie via Allemagne de l'Est. On estime que 80 à 100.000 kg. environ de minerai d'uranium sont extraits par mois en Tchécoslovaquie, représentant une valeur de 6 à 7 milliards et demi de couronnes tchèques... Le directeur de la région de Joahimovo est un ingénieur russe du nom de Turkeniev, membre de la mission commerciale soviétique à Prague. Les chefs de laboratoires et des divers services techniques sont tous russes. Les russes sont logés, éclairés, chauffés et ont à leur disposition comme domestiques des détenus tchécoslovaques.* » Selon le même rapport le nombre des détenus est passé d'environ 1.000 en 1948 à 25.000 en 1950 et 70.000 en 1951.

Nous informons nos adhérents et lecteurs que le Siège Social de notre Association et de son Bulletin est transféré 30, rue de Gramont, Paris-2^e, Téléph. : Richelieu 80-80 (poste 415). Toute la correspondance devra y être adressée désormais.

La Bulgarie est moins riche dans le minéral d'uranium que les deux autres pays, et les informations sur elle sont moins amples. Toutefois, selon le rapport : « Il paraît vraisemblable que l'exploitation a commencé vers 1948 à Goten près du village de Buhovo, à environ 24 km. de Sofia. Comme dans toutes les régions à uranium, Goten est isolée avec soin du reste du pays et est entièrement entourée de barbelés. Quatre mille bulgares environ travaillent aux mines, vivant dans 56 bâtiments ; 1.500 sont des soldats des bataillons de travail. Les Russes dirigent l'exploitation et ont leurs propres services d'inspection et de sûreté. On pense que la capacité quotidienne de produits semi-finis, ne dépasse pas 10.000 tonnes. Les produits ne sont transportés que la nuit, par des détachements d'hommes particulièrement choisis, les trudovaks (membres du service du travail obligatoire, qui est une formation militaire). Après le traitement, le minéral est envoyé à Jana, d'où il gagne directement l'U.R.S.S. par la voie ferrée. »

Les préparatifs militaires des Soviétiques dans la région de la Baltique

Newsletter from behind the Iron Curtain publie dans son numéro du 19 septembre un résumé précis de l'activité militaire des Soviétiques sur le territoire de l'Estonie. En voici les points essentiels :

1) Au cours de ces huit dernières années, les Soviétiques ont couvert la côte estonienne d'un réseau dense de fortifications. Les régions les mieux fortifiées sont celles de Tallinn, Paldiski, Takkuna, Ristna, Panga, Undva, Atla et Sôrve.

2) Les aérodromes militaires constituent un autre réseau construit en Estonie. Déjà au cours de la première occupation de l'Estonie en 1940-41 les Soviétiques avaient bâti 23 nouveaux aérodromes. A partir de 1944 ils ont repris ce travail et à l'heure actuelle l'Estonie compte environ une soixantaine d'aérodromes, dont une douzaine sur les îles.

3) La production du pétrole a considérablement augmenté depuis huit ans, et la grande partie en est réservée pour la flotte militaire de la Baltique. Deux pipe-lines transportent le pétrole de Kohtla-Järve à Tallinn et Paldiski. Une partie de cette production est également utilisée par l'aviation.

4) Les constructions navales sont mises au service de la production de guerre. La confirmation indirecte en est le fait que les Soviétiques ne cessent pas de commander des bateaux de commerce et des bateaux-pêcheurs en Suède, Danemark, Pays-Bas et ailleurs.

Les Soviétiques en Albanie

Au moment de la déclaration du Kominform contre Tito, se trouvaient en Albanie 597 instructeurs yougoslaves travaillant dans l'appareil administratif et économique de l'Etat, et une mission militaire comprenant plus de 30 officiers yougoslaves, qui dirigeait l'armée albanaise. Au lendemain de la déclaration du Kominform, tous ces instructeurs furent emmenés en Yougoslavie par un train spécial, et quelques mois plus tard, les Soviétiques commencèrent à envoyer leurs propres spécialistes en Albanie.

Tous les satellites observent strictement une règle fondamentale de leur conduite : parler incessamment de l'« aide fraternelle » de l'U.R.S.S., sans pourtant jamais s'expliquer sur celle qui est la plus importante, militaire. Il en est ainsi pour l'Albanie, et tous les articles communistes sur elle, d'Enver Hodza dans « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire » jusqu'à Pierre Hentges dans la *Démocratie nou-*

velle nous apprennent qu'une fabrique de sucre près de Korça a été construite « grâce à l'aide de l'Union Soviétique ».

Mais ce n'est pas certainement le sucre ou l'olive qui intéresse le plus les Soviétiques en Albanie. Pour l'effort militaire les minerais sont beaucoup plus intéressants, comme par exemple la mine de plomb de Rupnik et celle de lignite à Viskopini. Toutes deux sont dirigées par des ingénieurs soviétiques. La naphte a attiré surtout leur attention. Les sources pétrolifères qui se trouvent à Koutchova et à Patos ont été exploitées avant la deuxième guerre mondiale par les compagnies Standard-Oil et Anglo-Iranian, l'extraction atteignant le chiffre de 200.000 tonnes par an. Après la guerre les ingénieurs yougoslaves ont pris sous leur direction l'exploitation des sources pétrolifères, sans avoir réussi à atteindre jusqu'en 1947 le chiffre d'avant-guerre. Après la rupture avec Tito, des experts soviétiques arrivèrent. En 1949 la Hongrie a envoyé des pompes pour l'extraction du naphte, la Tchécoslovaquie des pipes-lines, alors que les Soviétiques ont changé le nom de la ville de Koutchova en Staline et se sont appropriés la production pétrolière. L'extraction a dépassé celle d'avant-guerre et les milieux yougoslaves de Belgrade affirment que des bateaux-citernes soviétiques viennent pour emporter le butin.

Les spécialistes soviétiques ont mis la main aussi sur l'armée. Ils se sont installés à l'Etat-major, ils dirigent l'Académie militaire de Tirana la seule qui existe en Albanie et ils jouissent de conditions avantageuses pour le logement, ravitaillement, etc. En 1950 Enver Hodza s'est vu obligé d'intervenir personnellement auprès des Albanais dans l'Académie, mécontents de leur subordination et de la position privilégiée des Soviétiques. Même dans la commission suprême du recrutement, dont le président est le ministre albanais de la Défense nationale, siège un lieutenant-colonel russe.

Sous la direction des experts soviétiques deux sortes de travaux de fortifications s'effectuent en Albanie. Sur la côte albanaise le port de Valona doit être transformé en un port militaire et l'île voisine de Sasseno, qui commande l'entrée dans l'Adriatique, est devenue une forte base militaire. Les ingénieurs soviétiques y ont amélioré et perfectionné les fortifications construites par l'armée italienne, en y aménageant plusieurs forts pour l'artillerie et en faisant bâtir une nouvelle base sous-marine. Deux aérodromes au nord de Valone, pourvus d'avions soviétiques, sont chargés de la protection aérienne de l'île. Sur la frontière albano-yougoslave des grands travaux de fortifications furent exécutés déjà en 1950, l'armée albanaise ayant construit selon les instructions soviétiques des fortifications dans les directions suivantes : Ljes-Skutari, Kuks-Prizren, Libraza-Pogradez.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les syndicats finlandais se défendent contre les communistes

L'HISTOIRE du mouvement syndical finlandais depuis 1920 est riche d'enseignements. Elle montre comment des fédérations et même une centrale syndicales, tombées entre les mains communistes, ont pu retrouver le chemin de l'indépendance. Elle enseigne également qu'aux moments opportuns, l'intervention des pouvoirs publics peut être décisive ; et enfin que, malgré une conjoncture politique défavorable et de fortes pressions extérieures, on peut toujours, pourvu qu'on en ait la volonté ferme, faire reculer et battre les communistes sans surenchère ni démagogie. Moins spectaculaire que le combat des soldats de Mannerheim, celui des militants syndicaux finlandais, par le courage et l'énergie qu'ils ont montrés, est tout aussi digne d'admiration.

L'avant-guerre

Après une longue période d'activité réduite, les syndicats finlandais, au lendemain de la Guerre d'Indépendance de 1917-1918, reprirent plus vigoureusement leur action. En 1920, l'Organisation Nationale des Syndicats comptait plus de 50.000 membres.

Les communistes, à la suite de l'échec de leur tentative de révolution armée, faisaient alors l'objet d'une sévère répression. Leur influence était pourtant forte dans les syndicats, et lorsque ces derniers durent choisir de s'affilier soit à l'Internationale des Syndicats Rouges (Profintern), soit à l'Union Internationale des Syndicats (Internationale d'Amsterdam), les voix furent tellement partagées que la question demeura pendante. Avec le temps, cette influence augmenta, et les années 1928-1929 virent les communistes à la tête d'à peu près tous les syndicats. Ils crurent alors le moment venu de passer à une action plus vaste, et c'est ce qui les perdit.

Les chefs communistes finlandais réfugiés depuis la guerre en U.R.S.S. furent éblouis par ces succès. Aux élections parlementaires, les communistes obtenaient 14,8 % des voix en 1922 ; dissous, emprisonnés, puis reformés sous un autre nom, ils recueillaient 10,4 % des voix en 1924, 12,1 % en 1927 et 13,5 % en 1929. La grande crise économique les persuada de l'imminence de la révolution mondiale, et en automne 1929, après une entrevue à Stockholm entre les chefs communistes exilés, partisans d'une action violente immédiate, et ceux de l'intérieur, plus circonspects, la grève générale fut ordonnée par l'Organisation des Syndicats.

Le mouvement échoua à peu près complètement, ce qui atteste combien était fautive la conception que les exilés se faisaient de l'état d'esprit de la classe ouvrière. Mais une réaction se produisit dans le pays et les élections, après dissolution du Parlement, apportèrent une forte majorité anti-communiste en 1930. A la fin de la même année, la Chambre avait voté de sévères textes de loi anti-communistes (douze), les dirigeants communistes se trouvaient en prison, le parti communiste était interdit et l'Organisation Nationale des Syndicats, alors tout entière entre les mains communistes, dissoute.

Devant les excès communistes, quelques syndicats avaient déjà quitté l'Organisation des Syndicats. D'autres se reformèrent, et tous ensemble, ils constituèrent l'Union Centrale des Syn-

dicats (S.A.K.), de tendance sociale-démocrate. Pour bien montrer sa position, l'Union décida l'affiliation à l'Internationale d'Amsterdam. Mais la lutte anti-communiste, menée vigoureusement dans tout le pays, dégénéra, sous l'influence d'éléments de l'extrême-droite, en lutte anti-socialiste, et les militants syndicaux souffrirent également de la répression. La S.A.K. ne comptait au début que 19.000 membres, et le patronat se refusait à renouveler les conventions collectives passées avec les anciens syndicats.

Malgré la double lutte qu'elle dût mener, d'un côté contre les pouvoirs publics et le patronat hostiles, et de l'autre, contre les communistes qui, sans se démasquer, luttaient pour s'emparer à nouveau de la direction des syndicats, la S.A.K. réussit à garder sa ligne première et à étendre son influence. Lorsque l'agression soviétique se produisit, le nombre de ses membres était passé à plus de 70.000. Elle restait toujours de tendance sociale-démocrate, et son développement correspondait à l'extension du parti socialiste, qui recueillait aux élections parlementaires 34,3 % des voix en 1930, 38,5 % en 1936 et 39,8 % en 1939.

L'après-guerre

a) Pressions intérieures

L'activité des syndicats pendant la guerre fut naturellement très faible. De leurs 70.000 membres et des cadres, la plupart étaient mobilisés. En janvier 1940, la première depuis 1930, une convention collective était signée avec les représentants du patronat, ce dernier reconnaissant par là le caractère représentatif de la S.A.K. A part l'activité d'un petit groupe en faveur d'une paix séparée, à quoi on reconnaissait une trace de l'influence des communistes, ces derniers ne jouaient pratiquement aucun rôle.

Il en fut autrement lorsque la paix revint en 1944.

Le Parti communiste sortit de la clandestinité dès la signature de l'armistice, et, avec l'aide de l'U.R.S.S., conquit rapidement une place politique importante. Aux élections parlementaires de 1945, camouflé en Union des Démocrates Populaires, il obtint 23,5 des voix, affaiblissant sensiblement les positions des sociaux-démocrates. Même avant cette date, les communistes participaient au gouvernement et détenaient entre autres le ministère de l'Intérieur.

La S.A.K. qui reprenait son activité, comptait en 1944 106.015 membres. Elle dût s'ouvrir aux éléments communistes et c'est alors que commencèrent les troubles : grèves décidées en dehors des règles, violences, manifestations sur les places de travail se multiplièrent. Les communistes étaient les maîtres dans les fédérations du Bâtiment, de l'Alimentation, de l'Entretien des Immeubles, du Cuir-Caoutchouc, des Maçons, du Papier et du Bois. Au Comité Exécutif de la S.A.K., ils étaient cependant plus faibles, les dernières élections datant de 1943.

Lorsque de nouvelles élections eurent lieu, en juin 1947, beaucoup crurent que les communistes allaient l'emporter. Après une lutte d'un acharnement sans égal en Finlande, les sociaux-démocrates obtinrent 170 mandats contre 130 aux communistes. Ce résultat inespéré était dû en partie

au fait que la S.A.K. avait porté ses effectifs à 300.000 membres par l'entrée dans son sein de ce qu'on appelle là-bas les « prolétaires en manchettes ». Aux élections à la présidence du congrès de la S.A.K., le social-démocrate Hunnonen fut élu président avec 297 voix, le communiste Vanno Tattari étant seulement nommé vice-président avec 128 voix. Enfin, les grèves décidées contre l'avis du Comité Exécutif de la S.A.K. furent condamnées par 161 voix contre 128. Les communistes enregistrèrent donc un échec sévère.

Leur recul fut confirmé aux élections municipales de décembre de la même année, non seulement dans des villes modérées comme Helsinki, mais aussi dans les centres industriels de Turku, de Tampere et de Kotka.

Au printemps de 1948, la résistance au communisme s'intensifia dans tout le pays et des protestations s'élevèrent au Parlement contre le communiste Yrjö Leino, ministre de l'Intérieur, et sa « police d'Etat ». Peu après, Leino fut évincé de son poste. Pour obtenir sa réintégration, les communistes tentèrent une grève générale, qui échoua presque partout. De plus la violence de leur tentative ainsi que la fermeté de leurs adversaires déterminèrent un nouvel échec des communistes aux élections législatives de juin 1948. où ils recueillirent 20 % des voix contre 23,5 % trois ans plus tôt ; ils eurent 38 députés au lieu de 49, perdant 11 sièges pour la plupart au profit des sociaux-démocrates.

**

L'année 1949 vit la dernière tentative sérieuse des communistes d'utiliser leur influence dans les syndicats pour parvenir au gouvernement.

Vers le milieu de juillet, un conflit opposait pour une question de salaires le syndicat ouvrier de Kemi (le plus important port d'exportation de la Finlande septentrionale), aux employeurs et aux autorités locales. La solution tardant, la grève fut déclenchée, et le syndicat des dockers, à direction communiste, fit une grève de solidarité. Ce conflit n'eut pas cessé d'être local si le Parti communiste n'avait pas vu là un moyen de troubler la situation politique à la rentrée d'octobre. Malgré l'avis contraire du Comité Exécutif de la S.A.K., tous les syndicats à direction communiste furent mobilisés pour soutenir les grévistes de Kemi. Des violences multiples eurent lieu un peu partout.

Le 18 août, la Fédération des Dockers invita ses adhérents à cesser le travail, et celle de l'Alimentation (10.000 inscrits) l'imita. Le 20, c'est le Bois (25.000 inscrits), et le 22, les Transports (10.000). L'intention était de mobiliser également le Textile le 23 août, puis le Bâtiment, le Cuir, etc..., 130.000 travailleurs devaient participer au mouvement. La minorité sociale-démocrate de ces syndicats tenta de s'y opposer, et la lutte fut acharnée. En définitive, le mouvement n'eut pas l'ampleur souhaitée, les dirigeants syndicaux communistes ne furent pas toujours suivis, et cette situation fit comprendre au Comité exécutif de la S.A.K. qu'il était temps d'agir.

Le 19 août, il fit savoir aux fédérations en question qu'elles allaient être exclues si elles persistaient dans leur intention et ne suspendaient pas la grève en cours au plus tard le 23 août. La Fédération du Bois eut jusqu'au 27. Le délai passa, et l'exclusion se fit automatiquement :

Transports, Forestiers et Textile, soit 40.000 travailleurs furent exclus. Exclu également le vice-président de la S.A.K., le communiste Vanno Tattari qui avait appuyé les fédérations rebelles. Le ministre socialiste Fagerholm, qui présida en 1930 à la fondation de la S.A.K. et en fut longtemps un des dirigeants, commenta en ces termes ces exclusions :

« Une centrale syndicale est sans signification si ses statuts et ses décisions ne sont pas respectés par les fédérations qui y adhèrent. Les fédérations dominées par les communistes ont depuis longtemps bravé les statuts et les décisions de la S.A.K., et cette situation a atteint son comble au cours des dernières semaines. Si la S.A.K. était restée muette, son autorité aurait été mise en jeu. La S.A.K. a montré la plus grande patience, mais maintenant, elle n'ira pas plus loin.

« Il va de soi que la décision va être prise de former, à la place des exclues, de nouvelles fédérations syndicales affiliées à la S.A.K. Cela peut conduire à ce que sur la même place de travail il y ait deux sections syndicales, rivales, source d'inconvénients et d'anarchie. Ce sont les salariés qui souffriront, maintenant comme toujours, du travail de division des communistes... »

La décision d'exclure les fédérations rebelles et d'en former de nouvelles à la place fit plus de bruit dans le pays que les troubles des grévistes. Elle montra le dynamisme de la S.A.K., maintenant forte de 325.000 membres; elle enseigna surtout qu'il était à présent possible de s'attaquer de front aux communistes. Les événements qui suivirent confirmèrent cette opinion. D'une part il n'y eut aucune réaction sérieuse des communistes, et les fédérations rebelles se bornèrent à prendre contact avec la F.S.M., dont la S.A.K. se retirait. Leurs effectifs fondirent rapidement, et elles n'eurent aucune possibilité de créer une nouvelle centrale syndicale comme elles l'avaient espéré. D'autre part les fédérations nouvelles annoncées se constituèrent en hâte. Au moment de l'exclusion, la Fédération du Textile comptait 12.000 membres ; la nouvelle en a maintenant déjà plus de 4.000. Les Transports avaient 12.000 inscrits ; une nouvelle Fédération des Transports Automobiles en compte aujourd'hui 6.000 et la nouvelle Fédération des Ports, 2.000. De plus, les Fédérations du Bois et du Papier ont été reconquises par les sociaux-démocrates.

Des événements de Kemi, les communistes n'ont donc tiré aucun avantage, et la confiance du mouvement syndical en ses forces de résistance s'est sensiblement accrue.

Les mois qui suivirent furent occupés par la réorganisation des fédérations et de la S.A.K. Un peu partout, des éléments communistes furent évincés, et le poste de Vanno Tattari fut occupé par un social-démocrate. Aux élections syndicales de mai 1951, les sociaux-démocrates améliorèrent encore leurs positions, mais les communistes restèrent maîtres des fédérations de l'Alimentation, de l'Entretien des Immeubles, des Maçons, du Cuir-Caoutchouc et des Scaphandriers. En outre, lors des élections parlementaires de juillet 1951, à la suite de deux tentatives malheureuses de gouvernement minoritaire, l'une socialiste, l'autre du centre-droit, et surtout en raison d'une forte abstention du corps électoral, le Parti communiste bénéficia d'une légère avance et porta le nombre de ses députés de 38 à 43, sans toutefois, selon le mot du leader communiste Athos Wirtanen, « qu'on puisse parler d'un déplacement d'opinion ».

b) Pressions extérieures.

La défense anti-communiste ne fut pas moins vive sur le plan des relations internationales. La paix revenue, l'adhésion à l'Internationale d'Amsterdam fut annulée du fait de la fondation imminente de la F.S.M. ; l'affiliation à celle-ci eut lieu en automne 1945.

Les difficultés commencèrent lorsqu'il se révéla que les communistes exerçaient une influence prépondérante à la F.S.M. En automne 1949, lors des grèves décidées contre l'avis du Comité

exécutif de la S.A.K., le communiste français René Arrachard, secrétaire à la F.S.M. des départements de la Construction et du Bois, vint en Finlande en qualité de représentant de la F.S.M. Il prit aussitôt contact avec les représentants des fédérations rebelles et parut dans leurs réunions ; il voulut même assister à une entrevue entre ces derniers et le Comité exécutif de la S.A.K., et tout dans son attitude montra qu'il était favorable aux rebelles. La S.A.K. protesta par une lettre auprès de la F.S.M. contre cette prise de position, mais les numéros suivants du Bulletin de la F.S.M. commencèrent une campagne contre le Comité exécutif de la S.A.K. Au début de 1950, un communiqué de la Commission exécutive de la F.S.M. annonçait qu'elle approuvait entièrement l'action de son envoyé en Finlande, R. Arrachard. Le Comité exécutif de la S.A.K. décida de rompre les relations avec la F.S.M., de ne plus payer les cotisations et de s'en remettre, pour une décision définitive, à l'avis du prochain congrès de la S.A.K.

Plusieurs mois auparavant, en octobre 1949, la S.A.K. avait eu à subir une pression de la part de l'Union Soviétique pour la réintégration des fédérations exclues. Le président du Conseil Central des Syndicats en Union Soviétique, V. Kousnetsov, arriva en Finlande comme chef de la délégation soviétique à une conférence de la Paix. Il s'intéressa à la situation des syndicats finlandais et demanda à rencontrer quelques dirigeants de la S.A.K.

L'entrevue eut lieu avec le Comité exécutif le 5 octobre 1949. On parla chômage, index du coût de la vie, croissance du mouvement syndical finlandais, puis on en vint à l'exclusion des fédérations rebelles.

Kousnetsov demanda si l'on n'aurait pas pu prendre d'autres mesures.

Sumu, président du Comité exécutif, répondit que maintes fois des avertissements avaient été donnés à propos d'événements semblables, mais sans résultat.

Kousnetsov : *« Une mesure pédagogique alors. Un bon éducateur applique en général une méthode telle que, même s'il punit, il donne cependant la possibilité de s'amender, jusqu'à ce que les élèves obtiennent des bons points. Dans un autre cas, il y a toujours de mauvaises notes. »*

L'entretien se poursuivit dans la cordialité, et Sumu remercia le visiteur pour ses propos, en lui affirmant que le mouvement syndical finlandais avait bon espoir de régler de façon satisfaisante ses problèmes intérieurs.

Les entrevues de juin 1950

Après la rupture avec la F.S.M., de nouvelles pressions s'exercèrent, plus accentuées cette fois, sur les dirigeants syndicaux finlandais. L. Saillant et L. Soloviev arrivèrent à Helsinki comme représentants de la F.S.M. Leur but était de s'efforcer de faire réintégrer les fédérations rebelles dans le sein de la S.A.K., et de renouer les relations entre S.A.K. et F.S.M. Ils prirent tout de suite contact avec les dirigeants de la S.A.K. et trois entrevues eurent lieu au début de juin 1950. Le texte sténographié en a été conservé :

Saillant expose d'abord les répercussions qu'a sur le mouvement syndical mondial la tension internationale, et laisse déjà percer des menaces : *« Votre organisation a fait un pas grave, grave dans la situation actuelle, et grave même en considération de vos propres affaires intérieures, tout autant qu'au sujet des suites politiques pouvant en résulter, particulièrement en raison de la situation géographique de votre pays. »*

Il se propose ensuite comme médiateur entre le Comité exécutif de la S.A.K. et les fédérations

rebelles exclues et demande que S.A.K. et F.S.M. aient de nouveaux contacts trois mois plus tard. Soloviev reprend les arguments et propositions de Saillant, et, concernant l'affaire René Arrachard, il suggère que la Commission exécutive de la F.S.M. étudie cette question et examine la plainte que la S.A.K. a portée.

C'est Olavi Lindblom, aujourd'hui secrétaire de la S.A.K., qui se charge de répondre ; il constate tout d'abord qu'il y a maintenant deux Internationales Syndicales, lesquelles se combattent ouvertement. Comme le mouvement syndical finlandais compte une majorité sociale-démocrate et une forte minorité communiste, l'affiliation à l'une comme à l'autre de ces Internationales aboutirait à accentuer les dissensions parmi les syndicaux de Finlande. En ce qui concerne les fédérations exclues, Lindblom demande qu'avant tout, on entende des représentants de la minorité communiste.

Les militants Viljo Sautari, Junntila et Backmann viennent donc exprimer leurs griefs à l'égard du Comité exécutif de la S.A.K. : bien avant la venue d'Arrachard en Finlande, le Comité exécutif se refusait à respecter les directives de la F.S.M. Le Comité avait promis à Arrachard de publier les décisions du Congrès de Milan de la F.S.M., mais ne l'a jamais fait. De plus, la lutte pour la paix n'est pas menée avec intensité. On parle alors des grèves de l'automne 1949, et Soloviev prend la parole pour protester contre l'affirmation que la F.S.M. aurait financé les grévistes.

C'est maintenant au tour du secrétaire de la S.A.K., Antikainen : il ne voit pas comment la Commission exécutive de la F.S.M., à moins de se dégrader, pourrait trouver une solution à l'affaire Arrachard, puisqu'elle s'est déjà occupée de la question et a approuvé l'attitude de son représentant en Finlande. Saillant souligne alors à nouveau qu'« une rupture entre S.A.K. et F.S.M. serait une chose grave en considération de la situation intérieure de la S.A.K. et de la position géographique du pays... Chacun sait que l'U.R.S.S. a l'organisation la plus importante de la F.S.M. C'est l'organisation qui respecte le mieux la F.S.M., ses décisions, ses statuts et ses directives. Rompez-vous avec cette organisation internationale, l'idée vient tout de suite que vous rompez avec l'U.R.S.S... »

Au cours de la troisième de ces entrevues, le secrétaire Antikainen explique l'exclusion des fédérations rebelles qui ne voulaient pas se plier aux décisions de la majorité et affaiblissaient ainsi la position de la S.A.K.

Junntila, représentant de la minorité communiste, affirme que la lutte contre le fascisme, recommandée par la F.S.M. en 1945, n'est pas poursuivie par la S.A.K., et que les fonctionnaires communistes de la S.A.K. sont peu à peu écartés des postes importants. Lindblom réplique que les communistes ne sont pas seuls capables de savoir qui est fasciste ou non, et il demande qu'on lui cite des cas concrets où la S.A.K. aurait manqué à ses engagements sur cette question. Il n'obtient pas de réponse. Quant aux fonctionnaires communistes écartés, ils l'ont été pour incompetence ou indiscipline.

A une question de Saillant concernant la lutte pour la paix recommandée par la F.S.M., Lindblom répond que la S.A.K. est déjà membre d'une organisation pacifiste, à la direction de laquelle se trouvent deux membres de son Comité exécutif : *« Il n'a pas été appris qu'une décision ait été prise à la F.S.M., demandant que le mouvement en faveur de la paix devant être soutenu soit l'organisation des Partisans de la Paix. Nous, en Finlande, nous trouvons que la forme de l'ancienne organisation répond mieux à nos conditions... »*

Comme on parle à nouveau des grèves de l'automne de 1949, Henriksson, membre du Comité exécutif de la S.A.K., souligne qu'elles avaient des fins politiques plus que revendicatives, et que, par exemple, 10 % seulement des membres de la Fédération des travailleurs du Bois cessèrent le travail, alors que la Fédération avait lancé l'ordre de grève. Mais Soloviev repose la question de la défense de la paix : « Une organisation pacifiste internationale a été créée avec des ramifications dans tous les pays ; il serait très profitable pour la défense de la paix que la S.A.K. y adhère. »

Après un long intermède relatif, à l'incidence de la dévaluation de 1949 sur les salaires et sur l'opportunité des grèves de l'automne de la même année, Saillant revient aux fédérations exclues et souhaite leur réintégration en bloc, au lieu de

leur dissolution et de la rentrée individuelle des travailleurs dans le sein de la S.A.K., comme celle-ci l'envisage.

Les entrevues prirent fin sur des paroles d'amitié, et avec l'espoir que la nouvelle rencontre, trois mois plus tard, apporterait une solution aux problèmes en suspend. Cette rencontre n'eut jamais lieu. Une nouvelle délégation de la F.S.M. arriva en mars 1951 à Helsinki, parmi laquelle se trouvaient encore Saillant et Soloviev, mais aucune modification n'intervint dans la situation.

Par son attitude courageuse et résolue, le Comité exécutif de la S.A.K. est donc parvenu à préserver de la menace communiste, dans ses activités intérieures comme dans ses rapports extérieurs, l'indépendance du mouvement syndical finlandais.

Falsifications soviétiques de l'histoire d'Estonie

L'un des moyens de la politique de russification poursuivie systématiquement ces derniers temps en Estonie a été de présenter l'« amical » grand peuple russe comme l'auxiliaire des petites nations « opprimées », dans leur lutte contre les impérialistes occidentaux. Assez contrariante pour la politique de russification des Soviétiques est toutefois l'histoire d'Estonie et de la Lettonie durant le dernier millénaire, que remplit une suite de dévastations et de guerres russes, en désaccord absolu avec la thèse du peuple russe « secourable et animé de sentiments amicaux ».

Cette contradiction, complètement impossible à lever selon notre conception, a été apparemment, même pour les historiens soviétiques, un sérieux casse-tête : elle a pourtant été résolue ; la solution est simple : si l'histoire n'est pas en accord avec la politique soviétique, c'est parce qu'elle a été « falsifiée » par les « bourgeois nationalistes ». Il s'ensuit que l'histoire des Peuples Baltes doit être « révisée ».

La « révision » de l'histoire estonienne a en réalité commencé en 1945. Mais aucun progrès n'avait été fait dans cette voie. En 1950, au cours de la grande épuration effectuée dans les rangs des communistes d'Estonie, on découvrit que le président de l'Académie des Sciences de l'Estonie soviétique, désigné comme principal « réviseur », le communiste Hans Kruus, professeur d'histoire et « ministre des Affaires Etrangères », était lui-même un « bourgeois nationaliste », qui sabotait la nouvelle rédaction de l'histoire. Après que le professeur Kruus et beaucoup d'autres historiens eurent été écartés, la tâche d'écrire la nouvelle histoire fut confiée à une commission composée non d'historiens, mais de professeurs de l'Ecole Supérieure du Comité central du Parti communiste. Dans cette commission figure seulement un estonien né au pays — un jeune archéologue — tous les autres sont des estoniens de Russie.

Et maintenant, l'affaire a enfin commencé à aller dans la direction voulue. La commission a déjà fait imprimer de nouveaux manuels d'histoire (pendant un an, les écoles durent s'en passer, les livres rédigés par le professeur Kruus et les autres historiens ayant été interdits). Un groupe de membres de la commission a publié dans les journaux et les revues une série d'articles sur la « collaboration amicale » entre les peuples russe et estonien durant plusieurs siècles.

Pendant l'été de 1951 fut organisée au Musée National d'Estonie à Tartu, une grande exposition consacrée à l'amitié entre les peuples russe et estonien. Un numéro nouvellement paru de la revue pro-soviétique *Sovjetskaja Etnografija*, (1951, n° 3, pages 174-178), nous donne un compte-rendu de cette exposition et de la direction prise dans la falsification de l'histoire. Nous lisons dans cette revue que l'exposition commence par un aperçu de l'an 500 à 1200. Puis on montre le combat commun des Estoniens et des Slaves contre les usurpateurs étrangers, comme les chevaliers teutoniques par exemple. Ensuite, on illustre l'union entre l'Estonie et la Russie, qui approfondit les relations entre Estoniens et Russes de 1700 à 1900. Une petite section de l'exposition est consacrée à la période de l'indépendance de l'Estonie, qui se serait caractérisée par l'exploitation et le dépouillement du pays par les capitalistes étrangers, lesquels auraient radicalement ruiné l'économie du pays. Le peuple estonien aurait alors été complètement isolé du peuple russe avec lequel il était uni par des liens d'amitié séculaire.

La dernière partie de l'exposition montrait l'amitié entre le peuple de l'Estonie soviétique et celui de la république sœur. Comme témoignage de cette amitié (en vérité de cette exploitation), est cité le travail plein d'abnégation des travailleurs estoniens de l'usine à gaz de Kohtla-Järves, qui en novembre 1948 livra du gaz à l'héroïque ville de Léninegrad.

On ne trouve par contre pas un mot dans *Sovjetskaja Etnografija* ou dans les autres publications de l'Estonie soviétique des pillages et des spoliations qui, plus de dix fois, ont été le fait des Russes en Estonie, depuis l'âge de fer déjà jusqu'à la conquête de l'Estonie par Pierre le Grand. Si quelques-uns de ces raids sont cependant mentionnés, on dit alors que c'étaient des expéditions de secours aux Estoniens, dans leur lutte contre les Allemands. Quelques-uns, bien rares, avaient peut-être ce prétexte, mais jamais ce but.

Dans un certain nombre d'articles des revues *Rahva Hääl* (la Voix du Peuple) et *Sirp ja Vasar* (la Faucille et le Marteau), on cherche au contraire à montrer que la conquête de l'Estonie par Pierre le Grand répondait aux véritables intérêts du peuple estonien, car les Russes chassèrent les Suédois usurpateurs du pays. Les « ré-

visseurs de l'histoire » ont beaucoup de mal avec l'opinion populaire largement répandue du « bon vieux temps suédois » (du milieu du 15^e au début du 17^e siècle). Dans plusieurs articles, on a cherché à montrer que cette expression manque de fondements, que ce ne sont pas les conquérants suédois qui ont commencé d'améliorer la dure condition des paysans estoniens, mais les tsars. C'est pourquoi la conquête de l'Estonie par les Russes est un élément de progrès, tandis qu'au contraire celle des Allemands et des Suédois relève de l'impérialisme.

En relation avec ce rabaissement de l'époque suédoise, l'université de Dorpat a reçu une nouvelle histoire. L'université a été fondée comme on sait par Gustav Adolf II en 1632 et a fêté son tricentenaire en 1932, cérémonie à laquelle, parmi de nombreux hôtes étrangers, prit part l'actuel roi de Suède. A présent l'université célèbre en cet été de 1952 son cent-cinquantième. On est en ce moment en train d'écrire, pour cette raison, l'histoire de ses cent cinquante ans. L'université doit désormais avoir été fondée par le tsar Alexandre 1^{er}, en 1802. Comme on sait, l'action du souverain se limita à une autorisation bienveillante à ce que l'université, après une longue interruption due aux événements de la guerre, puisse reprendre son enseignement. Le motif de ce phénomène de rajeunissement semble être que si l'université pouvait compter son âge à partir de sa véritable date de naissance, elle serait plus vieille que n'importe quelle autre université se trouvant à l'intérieur des frontières que l'U.R.S.S. reconnaît pour l'instant comme siennes. Que l'université de Dorpat soit beaucoup

plus vieille que toute autre université russe heureusement le chauvinisme russe réapparut.

Dans un certain nombre d'articles, on a aussi « révisé » la guerre de libération estonienne de 1918-1920 et l'époque de l'indépendance. La guerre de libération est maintenant présentée comme une guerre civile, où se trouvait d'un côté la bourgeoisie, qui avait vendu l'indépendance de l'Estonie aux Américains, et de l'autre, les travailleurs patriotes d'Estonie, lesquels avec l'aide des autres peuples soviétiques, voulaient donner à leur pays une liberté véritable. Les volontaires finlandais, suédois et danois de la guerre de libération sont tous donnés comme ayant été des mercenaires achetés par les Américains. Ceux-ci auraient soutenu la classe bourgeoise seulement pour faire de l'Estonie leur colonie. A la Noël de 1951, on alla même jusqu'à ouvrir une grande exposition sur le thème : *L'intervention de l'Amérique et de l'Angleterre en Estonie en 1918-1920*, dans le musée d'Histoire de l'Académie des Sciences, selon ce que la radio de Tallinn annonça le jour de Noël (voir aussi *Rahva Hääl* du 27 décembre 1951). C'est seulement maintenant, sous le régime soviétique, que l'Estonie aurait enfin gagné sa véritable indépendance, grâce à l'aide venue du grand peuple frère de Russie.

Comme on le voit, tout est mis sens dessus dessous dans l'actuelle campagne de falsification de l'histoire. Mais autrement, il n'aurait pas été possible de présenter le peuple russe « animé de sentiment amicaux » comme l'« auxiliaire et le soutien » des Estoniens opprimés.

(D'après la revue suédoise *Svensk Tidskrift*, 1952, n° 1).

La liquidation du régime parlementaire en Pologne

DANS la nuit du 31 décembre 1945 au 1^{er} janvier 1944, le Parti Ouvrier polonais (P.C.) créa le *Conseil National* (organisme qui faisait double emploi avec le *Conseil d'Unité Nationale* formé auparavant par différentes organisations polonaises actives dans la Résistance). Composé de communistes et de leurs compagnons de route (dix militants agrariens et un petit groupe de socialistes rassemblés autour de Osobka-Morawski), ce Conseil National avait à sa tête B. Bierut, ancien fonctionnaire du Komintern, qui pour les besoins de la cause se faisait passer pour un « démocrate sans-parti ». En 1944, au moment où les troupes soviétiques entraient sur le territoire polonais, le Conseil National mit sur pied un organisme exécutif appelé *Comité polonais de libération nationale*.

Le mouvement de résistance ainsi que le gouvernement polonais à exilé à Londres se trouvaient en dehors de ces deux organismes.

A cette manœuvre les communistes donnèrent une expression prétendue légale dans le *Manifeste du Comité polonais de libération nationale* publié le 22 juillet 1944. Il est dit, au chapitre *Parlement provisoire de la Nation Polonaise* :

« *Compatriotes ! La Nation luttant contre l'occupant allemand pour la Liberté et l'Indépendance a créé sa représentation, Le Conseil National... Le Conseil National, appelé à la vie par la nation au combat, est la seule source légale du pouvoir en Pologne. Le gouvernement d'émigra-*

tion de Londres et sa délégation dans le pays sont un pouvoir illégal d'imposteurs ! »

Au chapitre *Pouvoir exécutif provisoire*, on lit :

« *C'est pourquoi le Conseil National, parlement provisoire du peuple polonais, a formé le Comité polonais de libération nationale, pouvoir exécutif provisoire légal pour diriger la lutte de libération de la nation, pour reconquérir l'indépendance nationale et pour reconstruire l'Etat polonais...*

« *Les principes essentiels de la Constitution du 17 mars, 1921 seront en vigueur jusqu'à la convocation de l'Assemblée Législative élue au suffrage universel, laquelle en tant que porte-parole de la Nation, promulguera une nouvelle Constitution.* »

Jamais cependant, les communistes n'ont précisé ce qu'ils entendaient sous l'expression vague de « principes essentiels ». Et c'est sous le couvert de cette équivoque qu'ils prirent le pouvoir.

Le Conseil National, « parlement provisoire de la nation polonaise », et son organisme d'exécution, le Comité de libération nationale étaient entièrement aux mains des communistes et de leurs hommes — et cela jusqu'au 28 juin 1945. Cette situation permit aux staliniens de fortifier leurs positions sur tout le territoire polonais. Dans le même temps fut créé un réseau de conseils

nationaux, (embryons des Soviets polonais), et, sous l'égide des communistes, des partis politiques qui faisaient double emploi avec les partis démocratiques qui avaient existé avant la guerre et dans la Résistance (Parti socialiste, Parti paysan, Parti du Travail chrétien).

Formation du gouvernement d'Unité Nationale

Le 28 juin 1945, à la suite de l'accord de Yalta, après maintes difficultés, fut créé à Moscou le gouvernement provisoire d'unité nationale, auquel participait M. Mikolajczyk, ex-premier ministre du gouvernement polonais de Londres. C'est à Moscou que fut signé entre Mikolajczyk et les communistes un accord, dont l'article 1^{er} stipulait :

« Tous les partis entrant dans la coalition auront toute liberté pour s'organiser, liberté de réunion, de presse et de propagande... »

« Les élections au Seim (Parlement) seront faites le plus tôt possible, voire avant la fin de 1945, sur la base du suffrage universel, égal, direct et à bulletin secret » (1).

En vertu de cet accord, M. Mikolajczyk put, en septembre 1945, reconstruire son parti qu'il appela *Parti Paysan Polonais*, pour le différencier du Parti Paysan créé par les communistes.

Les efforts de Z. Zulawski, président du Conseil supérieur socialiste depuis 1937 et secrétaire de la centrale syndicale depuis 1919, tendant à reconstruire le parti socialiste se terminèrent par un échec.

Lors de sa réunion du 4 novembre 1945, le présidium du Conseil National prit la décision de s'opposer à toutes tentatives de former de nouveaux groupements politiques, et cela, sous prétexte de contrecarrer « la dispersion excessive des groupements politiques » et parce qu' « une telle « balkanisation » de notre vie politique ne signifie nullement sa démocratisation » (d'un article de la « *Revue Socialiste* » organe du parti socialiste polonais (gouvernemental) du 1^{er} décembre 1945).

En dépit des promesses faites lors de l'accord avec Mikolajczyk ainsi qu'à Potsdam (2 août 1945) au sujet des élections générales, celles-ci furent constamment ajournées. Les fonctions « parlementaires » du Conseil National, dans lequel entrèrent 52 représentants du Parti Paysan Polonais (sur le nombre total de 444 membres du Conseil) furent dès le début limitées en faveur du présidium composé de quelques personnes et ayant Biérut à sa tête.

Après les élections à la Diète

Les élections générales eurent enfin lieu le 19 janvier 1947, dans une atmosphère de terreur policière, accentuée encore par la loi électorale promulguée pour les besoins de la cause. Celle-ci en effet permit de priver du droit de vote plus d'un million de personnes. Indépendamment de cette pression, le résultat des élections fut truqué. Tout cela a été d'ailleurs bel et bien remarqué en Occident, et notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Dans une déclaration du *State Department* du 28 janvier 1947, il est dit nettement que :

« Dans ces conditions, le gouvernement des Etats-Unis ne peut considérer que les conditions fixées ont été remplies. » (Dans *Faked elections in Poland*, p. 53, publié par le Mouvement pour

l'indépendance Polonaise « Independence and Democracy », London, s.d.).

M. Mayhew, sous-secrétaire au Foreign Office, a déclaré, le 5 février 1947, devant la Chambre des Communes .

« Le gouvernement de sa Majesté ne peut regarder ces élections comme remplissant les engagements solennels que le gouvernement provisoire polonais a pris envers lui et envers le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement des Soviets que les élections seraient libres et sans truquage. Il ne peut, par conséquent, considérer le résultat comme la véritable expression de la volonté du peuple polonais. » (Ouvrage cité, p. 60).

Le 19 février 1947, la nouvelle Diète promulgua la *Petite Constitution*. Celle-ci remettait tout le pouvoir aux mains d'un organisme nouveau appelé Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat composé de neuf personnes (Président de la République, B. Biérut; président de la Diète, Kowalski; trois vice-présidents de la Diète; président de la Cour des Comptes et trois personnes désignées par la Diète, tous communistes ou crypto-communistes).

Voici les compétences du Conseil d'Etat :

- L'article 16 de la Petite Constitution nantit le Conseil d'Etat des attributions détenues précédemment par le président du Conseil National;
- Il est chargé de surveiller les conseils nationaux (les Soviets);
- Il prend l'initiative en matière législative;
- Il confirme les décrets du gouvernement ayant force de lois;
- Il promulgue les lois budgétaires, les plans économiques, ainsi que les lois relatives aux contingents de recrues;
- Il proclame l'état d'exception et la loi martiale.

Par conséquent, le Conseil d'Etat constitue à la fois un super-gouvernement et une super-Diète.

Fonctions de la Diète

Quant à la Diète (le parlement) elle ne siège pas en permanence comme tous les parlements, mais se réunit deux fois par an : au printemps et en automne. La convocation de sessions extraordinaires incombe au président de la République qui est en même temps président du Conseil d'Etat. La Diète n'est donc qu'un paravent de l'oligarchie communiste. En fait, ses fonctions sont très limitées. De plus, à partir de 1947, la Diète fut amputée d'une grande partie des députés, les uns ayant été acculés à s'enfuir à l'étranger, les autres étant privés de mandats ou arrêtés. Le petit groupe d'opposition (27 agrariens et un socialiste indépendant — Z. Zulawski — fut liquidé. Les mesures d'épuration et les arrestations n'épargnèrent pas le Parti Ouvrier Unifié (P.C.) lui-même : à partir de décembre 1948, de nombreux députés communistes furent jetés en prison. Ne mentionnons que les plus influents : Gomulka, secrétaire général du P.C. polonais jusqu'à la moitié de 1948; Kliszko, premier président du groupe parlementaire communiste; Bienkowski; Kowalski, président des Jeunesses communistes s'est suicidé.

Depuis 1947, la Diète ressemble au Soviet suprême, avec la seule différence que l'on y tient à garder les apparences du régime parlementaire traditionnel. On y parle commissions, rapporteurs, etc., mais au cours d'une seule séance, on y vote (toujours avec enthousiasme et à l'unanimité) plusieurs lois et confirme plusieurs décrets.

De même, il y a les apparences des partis mul-

tiples bien que l'on ait procédé à leur unification. Ainsi le Parti du Travail fut incorporé au Parti Démocrate (1949). Le nouveau parti est censé représenter un peu ceux des artisans indépendants qui existent encore, un peu les travailleurs à domicile, un peu les professions libérales qui ne sont pas encore fonctionarisées.

Il existe un Parti Paysan unifié qui a peu de choses communes avec celui de M. Mikolajczyk. Mentionnons enfin le groupe parlementaire (4 députés) des catholiques progressistes.

Tous ces partis sont subordonnés au Parti Ouvrier polonais (issu, comme on le sait, de la fusion forcée réalisée entre le Parti socialiste (gouvernemental) et le P.C., en décembre 1948).

Le 24 mai 1950, lors de sa séance de printemps, la Diète fit former la Commission de la Constitution, composée de 103 membres — (députés et personnes désignées au dehors du parlement). La Commission, qui travaillait sous la présidence de B. Biérut, élaborait le projet de la nouvelle Constitution, réplique fidèle de la constitution stalinienne de 1936. Le projet fut publié le 27 janvier, suivi de la « grande discussion nationale » dans la presse. Pour pouvoir voter cette Constitution, la Diète prorogea de six mois sa législature qui arrivait à son terme en février 1952.

La nouvelle Constitution s'efforce de donner au régime actuel de la Pologne toutes les apparences d'un régime parlementaire. En réalité, elle ne fait, selon le mot de Biérut, qu'« enregistrer et confirmer » les transformations effectuées depuis 1944 dans tous les domaines du pays.

Voici les articles de cette charte se rapportant au régime parlementaire.

« Chapitre 3. — Principaux organismes du pouvoir d'Etat.

« Article 15. — 1. La Diète de la République Polonaise Populaire est l'organisme suprême du pouvoir d'Etat.

« 3. La Diète promulgue les lois et contrôle l'activité des autres organismes ainsi que celle de l'administration publique.

« Article 16. — 3. Le député ne peut pas être traduit en justice ni arrêté sans consentement de la Diète; dans la période où la Diète ne délibère pas — sans consentement du Conseil d'Etat.

« Article 17. — 1. La Diète délibère pendant les sessions. Les sessions de la Diète sont convoquées par le Conseil d'Etat, au moins deux fois par an. Le Conseil d'Etat est en outre obligé de convoquer une session sur proposition écrite d'un tiers du nombre total des députés.

« Article 19. — 1. La Diète promulgue les plans nationaux économiques pour des périodes de quelques années.

« Article 20. — 1. L'initiative législative incombe au Conseil d'Etat, au Gouvernement et aux députés.

« Article 24. — 1. Lors de sa première séance, la Diète désigne le Conseil d'Etat composé du président du Conseil d'Etat, de deux présidents adjoints, du secrétaire du Conseil d'Etat et de onze membres.

« Article 25. — I. Il appartient au Conseil d'Etat :

- « 1. — de procéder aux élections à la Diète;
- « 2. — de convoquer les sessions de la Diète;
- « 3. — de prendre l'initiative en matière législative;

« 4. — d'interpréter les lois;

« 5. — d'éditer des décrets ayant force de loi;

« 6. — de nommer et de révoquer les représentants accrédités de la République Polonaise Populaire dans les autres pays;

« 7. — de recevoir les lettres de créance ou de rappel des agents diplomatiques des autres pays accrédités auprès du Conseil d'Etat;

« 8. — de ratifier et de dénoncer les traités internationaux;

« 9. — de pourvoir les postes civils et militaires prévus par des lois;

« 10. — de décerner médailles, distinctions et titres honorifiques;

« 11. — d'appliquer le droit de grâce;

« 12. — d'accomplir les autres fonctions prévues pour le Conseil d'Etat par la Constitution ou par des lois particulières.

II. — Le Conseil d'Etat est subordonné à la Diète.

IV. — Le Conseil d'Etat est représenté par son président ou le remplaçant de celui-ci.

« Article 26. — 1. Dans les périodes entre les sessions de la Diète, le Conseil d'Etat édicte des décrets ayant force de lois. Le Conseil d'Etat soumet les décrets à la confirmation de la Diète lors de la session la plus proche de celle-ci.

« Article 27. — Le Conseil d'Etat contrôle les conseils nationaux régionaux. Les attributions du Conseil d'Etat dans ce domaine sont en détail déterminées par la loi.

« Article 28. — 1. La décision de déclarer la guerre... est prise par la Diète et, lorsque la Diète n'est pas réunie — par le Conseil d'Etat.

« 2. Le Conseil d'Etat peut proclamer l'état de guerre sur une partie ou sur le territoire tout entier de la République Polonaise Populaire si la défense et la sécurité de l'Etat l'exige. Pour les mêmes raisons, le Conseil d'Etat peut proclamer la mobilisation partielle ou générale.

« Chapitre 4. — Principaux organismes de l'administration d'Etat.

« Article 29. — 1. La Diète convoque et révoque le Gouvernement de la République Polonaise Populaire — le Conseil des ministres ou ses membres particuliers.

« 2. Dans les périodes, entre les sessions, le Conseil d'Etat, sur proposition du président du Conseil des ministres, convoque et révoque les membres du Conseil des ministres. Le Conseil d'Etat soumet la loi à confirmer à la Diète lors de la session la plus proche de celle-ci.

« Article 30. — 2. Le Conseil des ministres rend compte de son activité et est responsable de celle-ci devant la Diète et lorsque la Diète n'est pas réunie — devant le Conseil d'Etat. »

**

Remarquons que la nouvelle Constitution, à l'instar de celle de l'U.R.S.S., ne prévoit pas de fonction de Président de la République, mais uniquement celle de président du Conseil d'Etat (comme en U.R.S.S., le président du Soviet suprême).

Baisse sur les prix de détail en Bulgarie

PAR arrêté du Conseil des Ministres et du C. C. du P.C. bulgare, les prix de détail des produits de large consommation subissent à partir du 1^{er} septembre 1952 une baisse autoritaire.

Aux termes de cet arrêté, le prix du pain et des pâtes alimentaires diminuera de 10 à 25 % (le prix du pain noir de consommation courante subit une baisse inférieure à celle du prix du pain blanc, bien qu'il ne soit que de très faible consommation). La baisse sur les farines varie de 12 à 30 %, sur les fourrages elle est de 25 %, sur les huiles végétales de 6 à 14 % et sur les fromages de 10 à 18 %. Le prix du sucre reste inchangé. Par ailleurs, l'arrêté stipule une baisse sur les produits manufacturés.

Selon la presse bulgare, la baisse intervenue procurera aux travailleurs un bénéfice de 1.100 millions de lévas, somme qu'on devra ajouter aux 800 millions que le peuple bulgare aurait déjà acquis, selon la propagande officielle, lors de la suppression du rationnement en mai 1952.

L'arrêté ajoute au total de ces deux sommes encore un « bénéfice » de 150 millions de lévas qui représenterait, toujours selon la thèse officielle, la somme réalisée à la suite de la baisse des prix des produits mis en vente sur les marchés kolkhoziens et paysans.

« Ainsi, dans un très court laps de temps, les travailleurs gagneront, à la suite de la baisse effectuée sur les prix de détail, plus de 2.050 millions de lévas. » (*Rabotnitchesko Delo* du 31 août 1952).

Un peu plus loin l'arrêté prétend atteindre bientôt :

1° Une augmentation ultérieure du salaire réel des ouvriers et employés,

2° Une augmentation sensible des revenus des paysans,

3° Une nouvelle et importante augmentation du pouvoir d'achat du léva bulgare.

Le premier démenti qu'on peut opposer aux tonitrueux mensonges des staliniens bulgares est le simple fait que la suppression du rationnement du 10 mai 1952 a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires atteignant environ 50 % (voir *B.E.I.P.I.*, n° 70).

Etant donné que la baisse actuelle sur ces mêmes produits est de 15 % en moyenne, on constatera qu'il ne peut être question d'une « seconde baisse des prix », mais que bien au contraire les prix continuent à marquer, à dater de la suppression du rationnement des denrées alimentaires, une hausse d'environ 35 % en moyenne.

Il est utile de rappeler un autre fait : la « baisse » intervenue à partir du 1^{er} septembre en Bulgarie n'est qu'une fidèle copie des fameuses « baisses » des prix qui ont eu lieu en U.R.S.S. Le bruit soulevé autour de cette prétendue baisse d'une part et les emprunts intérieurs, prévus dans le budget 1952 et se chiffrant à 11.400.000.000 de lévas (rapport du ministre des Finances, Kiril Lazarov, devant l'Assemblée, le 21 décembre 1951) d'autre part, nous incitent à supposer que la Bulgarie suivra la trace soviétique : il faudra s'attendre après chaque baisse proclamée à cor et à cri à un emprunt obligatoire qui effacera d'un trait cette même baisse.

Le poste « emprunts » du budget 1952 qui se chiffrerait à 11.400.000.000 de lévas anciens représente actuellement 456.000.000 de lévas nouveaux (réforme monétaire du 10 mai 1952, 100 lévas anciens = 4 lévas nouveaux). Il est évident que,

suivant l'habitude établie à Moscou, les communistes bulgares refont de leur mieux pour dépasser de quelques millions de lévas la somme primitivement prévue. Chaque employé, ouvrier, artisan, paysan, coopérateur ou indépendant devra donc céder au moins un salaire mensuel ou une somme correspondant à son revenu mensuel. Inutile d'ajouter que les prétendus « bénéficiaires » de 2.050 millions laissent totalement indifférents tous les travailleurs bulgares, tandis que la souscription pour l'emprunt qui est pourtant 4 fois moins important sera cruellement sentie par chacun d'eux.

Voici encore un fait concret qui dément complètement les affirmations mensongères des staliniens bulgares : suivant les recherches du B.I.T. (*Bureau International du Travail*) l'ouvrier bulgare consomme en moyenne durant une année les quantités et sortes de denrées alimentaires suivantes :

pain	211 kg 700
farine	70 kg
pommes de terre	19 kg 100
beurre	500 gr.
œufs	70 pièces
saindoux et lard	5 kg 500
sucre	9 kg 300
viande	29 kg 400

(*Annuaire statistique*, 1939).

A la même époque le salaire journalier de l'ouvrier bulgare était de 78 lévas 14 centimes en moyenne (*Annuaire statistique du Royaume bulgare*, 1940).

Entre les années 1945 et 1951 (mois de mars) les 2/3 des ouvriers et employés bulgares recevaient un salaire journalier de moins de 400 lévas et un salaire mensuel au-dessous de 10.000 lévas (*Otchestven Front*, du 28 mars 1951).

Depuis le 10 mai de cette année, à la suite de la réforme monétaire, les 2/3 des ouvriers et employés bulgares touchent au dessous de 18 lévas 8 centimes par jour ou au dessous de 452 lévas par mois.

Voici un tableau indiquant le prix des denrées consommées par l'ouvrier (en lévas) :

En kilos	Année 1939	Janv. 1951	Mai 1952	Sept. 1952
Pain	5	37,5	2,6	1,96
Farine	4,10	60	4,4	3,3
Pommes de terre ..	5,25	10	1,6	1,6
Beurre	63	750	30	26,7
Œuf (unité)	2	20	2	1,80
Viande	24	240	16	15,20
Saindoux et lard ..	39	700	20,5	18,7
Sucre	22,90	240	9,6	9,6

Et voici ce que l'ouvrier bulgare dépense (en lévas) pour ces denrées par an :

kilos	1939	1951	Mai 52	Sept. 52
Pain	211,7	1.058,5	7.938,75	550,42
Farine	70	287	4.200	308
P. de t.	19,1	100,28	191	30,56
Beurre	0,5	31,5	375	15
Œufs	70 p.	140	1.400	140
Saind., lard.	5,5	167,25	3.850	112,75
Sucre	9,3	212,77	2.232	89,28
Vlante	29,4	708,54	7.056	470,40

Total (lévas) 2.705,84 27.242,75 1.716,41 1.454,86

De 2.705 lévas et 84 centimes en 1939, la consommation de l'ouvrier monte à 27.242 lévas 75 centimes en 1951. Ces mêmes denrées, qui sont strictement indispensables, subissent une hausse

de plus de 50 % à la suite de la réforme monétaire, effectuée sur la base de 4 lévas nouveaux pour 100 anciens. (27.242 : 25 = 1.089 lévas, mais nous voyons dans la quatrième colonne du tableau que ces denrées coûtent 1.716 lévas 41 centimes et non 1.089 lévas).

Actuellement, avec la baisse en vigueur depuis le 1^{er} septembre, l'ouvrier devra payer 1.454 lévas 86 centimes, c'est-à-dire environ 15 % moins cher.

La différence entre les deux sommes est de 262 lévas et elle représente la somme que l'ouvrier « gagnera » en consommant le minimum. Cette somme est égale à environ 15 salaires journaliers d'un ouvrier.

En tenant compte de la pratique soviétique et de l'expérience de l'ouvrier et de l'employé bul-

gares en matière d'emprunts (il y en a eu trois jusqu'à présent : le premier en 1945, connu sous le nom « *emprunt pour la liberté* », le second en 1947 « *pour consolider l'économie nationale* » et le troisième en 1951) il faut s'attendre à ce que la souscription minimum qui sera acceptée s'élève à un salaire mensuel pour l'ouvrier et l'employé ou au revenu mensuel de l'artisan et du paysan.

Une conclusion s'impose, la baisse des prix de détail se chiffre pour les salariés à 262 lévas par an ou bien à environ 15 salaires journaliers. Il suffira d'un emprunt, qui d'ailleurs est imminent, pour que le gouvernement les prive non pas de 15 salaires journaliers, mais de 25.

Et voilà comment en fin de compte il ne restera aucune trace de la baisse.

L'hécatombe des dirigeants communistes albanais

Le *Parti du travail d'Albanie*, titre officiel du Parti communiste occupe une place à part. Tout d'abord, il est le plus jeune de tous les partis communistes; il ne fut fondé qu'en novembre 1941, eut sa première conférence nationale en mars 1943, après qu'il eût été reconnu par le Komintern dont ce fut sans doute un des derniers actes. Sa fondation tardive dans le pays le plus petit et le plus arriéré d'Europe n'empêcha pas son ascension vraiment vertigineuse : trois ans après sa constitution, il devenait le maître de l'État albanais. De tous les pays de démocraties populaires — y compris la Yougoslavie — l'Albanie fut le seul à ne pas voir entrer l'Armée rouge sur son territoire, de même qu'il est aujourd'hui le seul à être géographiquement détaché du bloc soviétique. L'Albanie fut également le pays où l'influence de Tito se fit le plus sentir; c'est probablement pourquoi la répression des éléments titistes ne fut nulle part plus rapide ni plus sanglante.

Le Parti communiste d'Albanie fut fondé deux ans après le commencement de l'occupation italienne dans le pays et quatre mois après l'attaque de Hitler contre l'U.R.S.S., donc en pleine lutte des communistes contre le fascisme. Le premier manifeste que le Parti adressa au peuple fut pour l'inviter à la résistance armée contre l'occupation fasciste.

Le bilan des pertes parmi les fondateurs du mouvement communiste en Albanie donne une idée bien curieuse sur cette lutte : parmi ces dirigeants, un seul — Kemal Stafo, est tombé victime des fascistes, mais une quinzaine d'entre eux sont tombés victimes des épurations dans le parti.

Avant la constitution du parti, trois groupes communistes distincts travaillaient dans le pays: Kortcha, Scutari, ainsi désignés d'après le nom des villes où ils avaient leur centre principal et les « jeunes ». Le premier était le plus ancien et le plus important. Son fondateur Lazar-Zay Fundo avait réussi avant la deuxième guerre mondiale à établir le contact avec la Fédération balkanique, et par là avec le Komintern à Moscou. Lors des épurations en U.R.S.S. et dans le mouvement communiste mondial, Fundo fut soupçonné de trotskisme. Les relations avec le Komintern furent rompues, mais comme il n'existait pas de parti communiste albanais pour le condamner, il poursuivit son activité communiste, en établissant une espèce de trêve avec les autres groupes communistes. Toutefois, lors de la cons-

titution du parti, il fut mis à l'écart, et lors de la conférence du parti en mars 1943, Fundo fut déclaré traître. Quelques militants accusés d'être ses partisans furent exclus du parti, et Fundo fut condamné à mort. Pour échapper à la fois à l'occupant et à ses anciens camarades du parti, Fundo chercha plusieurs refuges. Mais en 1944 il tomba entre les mains des communistes en Albanie du Nord, un tribunal révolutionnaire fut monté et Fundo, déclaré coupable, fut exécuté.

Sadik Premté-Dzepe et Anastas Ljoulja se trouvaient à la tête du groupe communiste « Jeunes » au moment de la formation du parti. Mais ni l'un ni l'autre ne furent admis dans la direction provisoire nouvellement créée du parti. C'était un mauvais présage pour tous les deux. En effet, en avril 1942 lors de la première séance élargie du Comité central du Parti, 80 membres furent exclus; Sadik Premté et Anastas Ljoulja étaient du nombre. Le premier travaillait à ce moment dans l'organisation du Parti à Valona. Le commandant du détachement des partisans dans cette région, Vandjo, et plusieurs autres communistes influents se solidariserent avec Premté, et le Comité central se vit obligé d'envoyer une commission d'enquête. Le résultat en fut une nouvelle purge, quelques liquidations, mais Premté réussit à s'enfuir et ne fut pas atteint.

Nako Spiro appartenait au cercle dirigeant du groupe « Kortcha » dont il dirigea la cellule de Durazzo. Fils d'un riche fabricant de tabac, Spiro aidait matériellement l'organisation communiste, tout en profitant des avantages que lui valait la position sociale et politique de son père (arrêté en 1942, il fut vite relâché sur l'intervention de son père). Lors de la formation du Parti, Nako Spiro devint membre du premier Comité central provisoire et remplit en même temps la fonction dirigeante dans la jeunesse communiste, dont il devint secrétaire après la mort de Kemal Stafo. A la fin de la guerre Spiro devint membre du Politbureau, ministre de l'Économie nationale et président de la commission du plan économique. Mais vers la fin de 1947 un communiqué laconique du gouvernement albanais faisait savoir que Spiro s'était tué accidentellement en nettoyant son revolver. En réalité, accusé de trahison, Spiro avait eu à choisir entre le suicide et la liquidation, et il avait opté pour la première solution. Une résolution de la 8^e séance plénière du Comité central du Parti, en février 1948, disait à ce propos : « *Le Comité central souligne que*

Nako Spiro, conscient de sa trahison, a préféré le suicide pour éviter de comparaître devant le Parti. »

Imer Dichnitsa, après avoir terminé ses études de médecine en France, rentra au pays et, militant communiste très actif, devint membre du Comité central dès sa formation. Lors de la première conférence nationale du parti en 1943, il fut nommé membre du Politbureau. Chef de la délégation du parti aux conversations avec le mouvement de résistance nationale Bali Kombtar, Dichnitsa arriva lors de la conférence à Mouki, les 1^{er} et 2 août 1943, à une espèce d'accord. Dès son retour il fut sévèrement critiqué par une fraction du Comité central, avec Kotsi Dzodzé à sa tête, pour son attitude opportuniste et conciliatrice. Il fut exclu du Politbureau tout en restant membre du Comité central. Dans le gouvernement d'Enver Hodza, Dichnitsa exerça la fonction de ministre de la Santé. Mais il ne réussit pas à échapper à une élimination totale, et la 8^e séance plénière du Comité central, l'accusa de collusion avec Spiro et l'exclut du parti.

Seyfula Malechova fit également ses études en France et ne rentra au pays qu'en 1943. Il fut coopté par le Comité central, devint ensuite membre du Politbureau et ministre de la Culture dans le premier gouvernement d'Enver Hodza. En 1946 Malechova fut accusé de déviation de droite, et la 5^e séance plénière du Comité central, le 21 février 1946, l'exclut du Politbureau et du Comité central. La résolution justifiait ainsi cette mesure : « *En matière de politique étrangère Malechova a préconisé une politique libérale et opportuniste, notamment dans nos relations avec les pays d'impérialisme anglo-américain. Il a voulu placer nos relations avec ces pays sur le même plan que celles que notre Etat cultive avec les pays véritablement démocratiques qui sont nos alliés fidèles et les amis de notre peuple : l'Union Soviétique et la Yougoslavie.* » La 8^e séance plénière du Comité central l'exclut du Parti et depuis lors on n'a pas entendu parler de lui. Au 2^e congrès du Parti, qui s'ouvrit le 31 mars 1952, Hodza mentionna « *la déviation de droite représentée par Seyfula Malechova et par le groupe d'Abédin Chehu* ». Le second, « *démasqué* » en 1950 fut immédiatement arrêté, d'où on peut conclure du sort du premier, exclu du parti déjà en 1948.

Liri Guega fut un des dirigeants du groupe « Skutari » et c'est en cette qualité qu'elle entra au premier Comité central du Parti. Elle appartint aux organisations des partisans, dirigea l'école des cadres en septembre 1942, devint membre du Conseil suprême pour la libération nationale et ensuite président du Front antifasciste des femmes. Mais, dès 1944, elle entra en conflit avec Kotsi Dzodzé alors secrétaire du Parti à l'organisation, qui la soupçonna de vouloir prendre sa fonction dans le Parti et dans la police politique. Fort de l'appui de la majorité du Comité central et ayant l'approbation de Tito, Dzodzé obtint l'exclusion de Guega du Comité central pour déviation et aussi pour les erreurs qu'elle avait commises lorsqu'elle dirigeait le Parti dans l'Albanie du Nord.

Le tour de Kotsi Dzodzé lui-même arriva après le conflit de Tito avec le Kominform. Ouvrier de profession, Dzodzé fut le dirigeant du groupe « Kortcha », la ville qu'il habitait. Lors de la constitution du premier Comité central, Dzodzé en devint membre. En 1942 arrêté par la police il s'échappa de prison. A la première conférence nationale du Parti Dzodzé fut nommé secrétaire du Comité central à l'organisation, venant dans la hiérarchie ainsi immédiatement après Enver Hodza, secrétaire politique. Dès la visite du délégué de Tito, Svetozar Vukmanovitch-Tempo, Dzodzé lia son sort avec le P.C.Y., ce qui lui per-

mit d'abord de jouer un rôle de tout premier plan et ensuite d'être exécuté. C'est lui qui décida de l'épuration de presque tous les chefs communistes ci-dessus mentionnés. Il organisa la police politique, fut promu général et nommé ministre de l'Intérieur en mars 1946. Au lendemain de l'excommunication de Tito, il essaya de s'aligner, procéda au nom du Kominform à une épuration, mais finalement ses adversaires l'emportèrent. En octobre 1948 il fut obligé de quitter le ministère de l'Intérieur pour devenir ministre de l'Industrie. Mais ce n'était que l'application de la tactique de disgrâce étape par étape; la suivante fut l'arrestation, ensuite vint le procès à huis-clos et l'exécution le 11 juin 1949.

Dzodzé ne fut pas le seul à être épuré à ce moment-là. Trois autres hauts dignitaires communistes furent arrêtés : Pandi Christo, membre du Comité central depuis 1943, membre du Politbureau après la guerre, président de la Commission de contrôle et ministre sans portefeuille, fut condamné à vingt ans de prison ; Vasko Koletsi, ministre-adjoint de l'Intérieur et membre du Comité central fut condamné à 10 ans, alors que Nesti Kerendzi, secrétaire du Comité central de la Jeunesse communiste en 1944, président de la Commission du plan et membre du Politbureau resta en prison sans aucun procès.

L'année 1950 continua cette tradition déjà solidement établie, des massacres des chefs communistes. Niasi Islami, membre du Comité central, se suicida le 2 mars 1950. Chauffeur de profession, Islami, milita dans le Parti dès sa fondation. En juillet 1942 il fut arrêté, réussit à s'enfuir, rallia des partisans, et fut trois fois blessé dans leurs rangs. A la fin de la guerre il avait fonction de commissaire politique de division et le grade de colonel. En 1947, il fut nommé ministre adjoint des Communications. Au premier Congrès du Parti communiste, en novembre 1948, il fut élu membre du Comité central.

A la fin de février 1950, au cours d'une réunion du Comité central, Islami exposa le mauvais état des communications albanaises, en donnant en même temps quelques renseignements sur les promesses soviétiques d'envoi de camions qui n'avaient pas été tenues. Quelques camions déjà arrivés étaient bien usagés et simplement reversés avant d'être donnés à l'Albanie et, vu le mauvais état des routes dans le pays, ils se sont trouvés inutilisables après un court laps de temps. Immédiatement après ce rapport Bedri Spahiu, secrétaire du Parti, le qualifia d'acte antisoviétique et réclama qu'Islami soit traduit devant la commission de contrôle. Pour éviter d'être arrêté et liquidé, Islami préféra se suicider quelques jours plus tard.

Une semaine après le suicide de Islami, deux autres membres du Comité central en ont été exclus pour « déviation de droite et incompréhension de la politique de l'U.R.S.S. envers l'Albanie ». Le premier, Abedin Chehu, ministre de l'Industrie, était un des organisateurs de l'action communiste dans la région de Ljumi et membre du Conseil suprême de la libération nationale. Au premier congrès du Parti il fut élu membre du Comité central, étant l'un de ceux ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En mars 1950 il fut exclu du Comité central et du Parti communiste, puis arrêté.

Nedzip Vintchani fut également exclu du Parti pour avoir « commis de graves fautes dans l'exécution de ses fonctions dans le Parti et dans l'Etat ». Entré dans le parti au moment de sa fondation, il fut élu membre du Conseil national de libération. Après la fin de la guerre il commanda une division, avec le grade de colonel. Envoyé en Russie, il suivit des cours à l'Académie militaire « Vorochilov », et reçut même

une médaille du gouvernement soviétique. En même temps que Vintchani, Schitchuri Kelesi, membre suppléant du Comité central fut également exclu du parti.

Après toutes ces épurations il ne restait en fonctions que quatre membres du premier Comité central : Enver Hodza, Tuk Yakova, Ramadan Tchitaku et Bedri Spahiu. Tous quatre ont été élus membres du Politbureau lors du premier congrès en novembre 1948. Mais dans le nouveau Politbureau, élu au 2^e congrès en mars 1952, les noms des trois derniers avaient disparu; il ne restait que celui d'Enver Hodza.

Tuk Yakova, menuisier de profession, fut un des dirigeants du groupe « Skutari », devint membre du Comité central lors de sa constitution, puis membre du Politbureau. Durant la guerre il fut membre de l'Etat-Major suprême des partisans et à la fin fut envoyé comme premier ministre plénipotentiaire en Yougoslavie. De retour, il fut nommé ministre de l'Industrie et ensuite vice-président du gouvernement. Au 2^e congrès du Front démocratique d'Albanie, en mai 1950, Yakova en fut élu premier vice-président, (alors que Enver Hodza en assumait la présidence). Mais aujourd'hui il n'est plus membre du Politbureau.

Ramadan Tchitaku, un des dirigeants du groupe des « jeunes », devint membre du Comité central dès sa constitution, ensuite membre du Conseil national de libération et membre du Politbureau. Après la guerre il devint ministre des Finances et ensuite ministre plénipotentiaire à Belgrade. Il ne l'est plus, de même qu'au der-

nier congrès son nom ne se trouve pas dans la liste du Politbureau.

Bedri Spahiu, officier avant la guerre, faisait également partie de la direction des « jeunes ». Devenu membre du Comité central et du Politbureau, il obtint également le grade de général-major et de commandant de division. Lorsque les épurations commencèrent Bedri Spahiu se chargea, avec Mehmet Chehu, d'être l'exécuteur. Au Congrès de 1948, il fut élu secrétaire du Parti communiste. Durant 1950-51 trois chefs communistes eurent accès dans l'organe du Kominform *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* : Enver Hodza, secrétaire général du Parti et deux secrétaires: Mehmet Chehu et Bedri Spahiu. Mais au congrès en mars 1952, alors que les deux premiers furent réélus, le nom de Spahiu ne se retrouve plus ni parmi les membres du secrétariat du Parti, ni parmi les membres du Politbureau ou de ses suppléants. Tout récemment, le 15 février 1952, il écrivait dans *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, au sujet de ses anciens collègues du Comité central : « *Malechova, serviteur de la bourgeoisie qui avait pénétré dans la direction du Parti... Les impérialistes ont été servis par le valet titiste Kotsi Dzodé et d'autres traîtres qui avaient pénétré, eux aussi, dans la direction du Parti.* »

Est-ce que maintenant son tour est arrivé d'être déclaré valet titiste, serviteur de la bourgeoisie et traître ?

Le rôle de Marty et de Tillon dans « l'appareil parallèle »

LES « organisations satellites » que le Parti communiste anime, finance, dirige ou influence directement dépassent en France le chiffre de cent vingt. Il a paru intéressant de relever quels postes étaient officiellement occupés dans cet appareil parallèle par André Marty et Charles Tillon au moment où les sanctions prises contre eux ont été rendues publiques.

(Ce relevé n'est évidemment pas un tableau limitatif de la zone d'influence des deux leaders staliniens ; ils pouvaient aussi contrôler plus ou moins directement des organismes où ils n'avaient aucun titre officiel : ainsi l'influence reconnue de Marty sur certains syndicats cégétistes où il n'occupait formellement aucun poste. En outre ils exerçaient une influence certaine dans des secteurs que leur parti leur confiait : ainsi Marty dirigeait la section coloniale du P.C.).

ANDRE MARTY :

1. — Président de l'*Amicale des anciens de la Mer Noire* (26, rue Frémicourt, Paris 15^e), qui groupe théoriquement, autour de leur prétendu « chef », ceux qui participèrent à la célèbre mutinerie pour laquelle Marty a l'honneur, seul communiste français, d'être cité dans l'*Histoire*

du Parti communiste (bolchévique) de l'U.R.S.S. (1): « *Les marins français, guidés par André Marty, s'étaient révoltés à Odessa* ». Marty n'avait en fait rien guidé du tout. Le mouvement fut mené par un syndicaliste libertaire, Villemain, et n'avait aucun but politique, il réclamait une amélioration de la nourriture et une démobilisation rapide. Marty était sur le torpilleur *Protée* : la mutinerie commença par le cuirassé *France* et le *Protée* fut le dernier bâtiment atteint par le mouvement.

L'officier mécanicien Marty fut d'abord emprisonné par les mutins avant de se solidariser avec eux. C'est seulement sa qualité d'officier qui lui valut une sévère condamnation. Le procès-verbal de son interrogatoire lors de l'instruction (qui fut ultérieurement produit à la Chambre des députés en 1923) montre qu'il ne dirigea rien et n'avait en l'occurrence aucune pensée politique.

La légende du « mutin de la Mer Noire » fut créée de toutes pièces par L. O. Frossard, alors secrétaire général du P.C., comme machine de guerre contre les socialistes aux élections municipales (Marty encore emprisonné était présenté

(1) Traduction officielle publiée par le P.C.F., édition de 1939, page 224.

comme le symbole d'une amnistie générale alors désirée par beaucoup d'électeurs pour des raisons diverses). Cette légende fut reprise par le Komintern pour faire croire que seules des mutineries de ce genre avaient empêché en 1919 les nations « impérialistes » d'intervenir militairement contre la révolution bolchévique (2).

L'Amicale des anciens de la mer Noire fournit elle-même la preuve de l'imposture : sur les 300 anciens mutins, moins d'une dizaine y adhèrent (parmi lesquels Charles Tillon).

2. — Membre du bureau du *Secours populaire français* (4. cité Monthiers, Paris 9^e) : c'est l'organisation qui était connue avant la guerre sous le nom de *Secours Rouge* et qui constitue l'appareil de solidarité et de défense du Parti.

Lié aux catégories les plus menacées du P.C.F., le *Secours populaire* se préoccupe particulièrement des militants emprisonnés pour crimes commis sous le couvert de la Résistance, pour actions contre l'armée française et des différents agents inquiétés pour leur activité d'espionnage. C'est au *Secours populaire* qu'il appartient d'actionner pour une campagne publique l'ensemble de l'appareil communiste, quand le cas en vaut la peine et quand il le permet : c'est-à-dire quand il s'agit d'un militant emprisonné pour l'exécution des consignes publiques du Parti. Pour cette raison à chaque échelon, un responsable du *Secours Populaire* fait partie de l'organe correspondant de direction du Parti communiste.

Le *Secours populaire* est également lié à l'appareil de sécurité du Parti et à l'appareil international du M.G.B. : d'ailleurs son organe, la *Défense*, est dirigé par André Ménétrier, de la célèbre affaire d'espionnage Provost-Ménétrier.

En sa qualité de secrétaire du Parti aux « cadres et masses » (3), André Marty supervisait toute l'activité du *Secours populaire français*, dont le bureau comprenait, à ses côtés, P. Kaldor, R. Madosse, Ch. Desirat, R. Plantegenest, Ch. Roth, et E. Killian.

3. — Membre du Comité directeur de l'Amicale des anciens volontaires français en Espagne républicaine (45, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9^e). Son but avoué est de « perpétuer la cohésion et la solidarité anti-fasciste, développer l'esprit de camaraderie et l'amitié entre les hommes qui ont combattu contre l'ennemi commun fasciste », c'est-à-dire en réalité ceux qui combattirent dans les brigades staliniennes. Le Comité directeur comprend Marty, Margerin et Roll-Tanguy. L'Amicale est adhérente à l'A.R.A.C. ; elle ne compte plus qu'un millier d'adhérents environ. Marty a essayé de la relancer en créant des « Amis » de l'Association, mais sans succès.

4. — Membre du Comité national de défense d'Henri Martin, sis au siège du *Secours populaire français* et dépendant de lui. Le Comité a pour secrétaire Léon David, sénateur des Bouches-du-Rhône, et comprend en outre Lucie Aubrac, Hé-

(2) On peut espérer, si la disgrâce de Marty s'accroît que l'*Humanité* elle-même fera prochainement justice de cette légende.

(3) Jusqu'à la veille de la crise Tillon-Marty, les trois secrétaires du P.C. se divisaient aussi le travail : 1. — Ducloux, en plus de l'intérim du secrétariat général : *Agitation-Propagande* (idéologie, presse, politique étrangère, questions économiques). 2. — Marty : *Cadres et masses* (contrôle politique, sécurité, groupes de combat). 3. — Lecœur : *Organisation* (administration, finances jeunesse, etc.).

léne Parmelin, l'abbé Pierre, Jean Mérot, Jeanne Lévy, Mme Bauregard, Daniel Gaussin et André Pierrès (camarade d'Henri Martin à bord de l'avi-so *Chevreuil*).

CHARLES TILLON :

Charles Tillon était, au Parti, président de l'un des deux groupes de « sections centrales du Comité central » (l'autre étant celui de L. Mauvais) rattaché au secrétariat de Marty. Il supervisait ainsi la section militaire (qui comprend, avec lui, P. Villon, Malleret-Joinville et J. Gresa), la section de contrôle politique et la section des mouvements de masse. Il a occupé peu de fonctions officielles dans l'appareil parallèle. Il était membre de la Commission permanente du *Mouvement de la paix* qu'il dirigeait pour le compte du Parti jusqu'au moment où il fut remplacé à ce poste par Laurent Casanova.

Il a été président de l'Association nationale des anciens F.F.I.-F.T.P., camouflage de l'organisation para-militaire clandestine des F. T. P. communistes. Au début de juillet 1952, tout en conservant son siège 27 boulevard des Italiens et son organe hebdomadaire *France d'abord*, cet organisme est devenu l'Association nationale des anciens combattants de la résistance française. Villon en devenait secrétaire général, pour commencer à isoler Charles Tillon qui en conservait la présidence.

♦♦

Aucun des postes dont Tillon et Marty sont titulaires dans l'appareil satellite ne leur ont été encore officiellement enlevés. L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance française (F.T.P.), sérieusement prise en main par Pierre Villon, a publié un communiqué indirectement mais clairement désapprouvateur à l'égard de Marty et de Tillon. D'une lettre de celui-ci publiée par l'*Humanité* du 27 septembre, il appert qu'il conserve encore le titre de « président ».

L'Amicale des anciens volontaires français en Espagne républicaine a publié un communiqué (*Humanité* du 25 septembre) qui déclare : « Nous déplorons que le camarade André Marty ait agi de telle sorte que la réaction puisse tirer parti de son attitude... Nous ne sommes pas partis en Espagne pour André Marty... » La suite du communiqué affirme drôlement que, quelles que fussent les « opinions politiques » des volontaires, ils suivaient tous le Parti communiste : « Quelles que soient les opinions politiques de chacun de nous, nous répondons tous aux appels du seul Parti qui, à cette époque, par la voix de son secrétaire général Maurice Thorez, exprimait résolument une politique appelant à la défense de la nation française », etc.

Le communiqué portait la signature : « Pour le bureau de l'Amicale : François Vittori, Jean Chaintron, Honoré Galli, André Breton, Bernard Belino ». Le nom d'André Marty n'y figurait pas.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Memento de la " guerre froide "

M. BEUVE-MÉRY essaie (*Monde* du 11 octobre) de se donner une contenance en répondant à notre brochure : *Le Monde, auxiliaire du communisme*, (supplément du B.E.I.P.I.). Nos lecteurs ont pu constater que s'y trouvent tantôt cités, tantôt résumés, toujours renforcés, nos arguments contre le journal qui usurpe la succession du *Temps* pour mieux servir d'adjuvant à l'*Humanité*, et contre ses principaux rédacteurs. (Malheureusement, faute de place, de temps et de moyens, il a fallu improviser et se borner à l'essentiel : en 70 pages petit in-16, comment réfuter *tout* le contenu de 10.000 pages in-folio ?)

Ce réquisitoire n'a pas eu l'heur de plaire à M. Beuve-Méry et d'ailleurs n'y prétendait pas le moins du monde. Mais comment notre homme croit-il s'en tirer ?

Par des dérobades et des échappatoires qui ne feront illusion à personne qui sache ce que parler veut dire. Pas la moindre rectification, pas la moindre réfutation, pas le moindre démenti. Uniquement de la colère mêlée d'insinuations inconsistantes, pour finir sur un appel de détresse.

Nos citations seraient-elles inexactes ? M. Beuve-Méry n'en conteste pas une seule. Aurait-on sollicité les textes ou fait fi des contextes ? M. Beuve-Méry ne se hasarde pas à en donner le moindre exemple. Il se contente de vitupérer. Pour qui prend-il ses lecteurs ? Il parle d'officine, d'anonymat, des procédés de l'*Humanité*, des hommes dévoués à Hitler. On ne s'attendait guère à voir Hitler en cette affaire.

Or il s'agit de Staline, et de ses auxiliaires en France. M. Beuve-Méry ne donnera pas le change. Si la douleur ou la fureur l'égaré, ce n'est pas une raison pour qu'on se prête à ses diversions. Il faut au contraire le ramener à la question, ce qui n'empêchera nullement de lui répondre sur ses faux-fuyants dérisoires.

Sur un point, M. Beuve-Méry a raison : le *Monde* est « l'ennemi numéro 1 », étant entendu qu'en fait de trahison déclarée, les communistes avoués sont hors-concours. Un journal soi-disant bourgeois qui fait l'éloge de Staline, ennemi de la France, et de M. Thorez, traître à la France, est en effet « l'obstacle qu'il faut abattre ». Un journal qui se fait l'auxiliaire du communisme stalinien, du totalitarisme soviétique, du régime concentrationnaire, comme notre démonstration le prouve sans réplique, ce journal est l'ennemi numéro un, ou numéro zéro, et peu importe le numérotage.

« Officine » ? Ce mot vient du latin *officina* qui veut dire *atelier*, et convient au vrai sens du terme à notre entreprise, à notre petite communauté de travail. Une officine est d'abord et avant tout un laboratoire, une pharmacie, et précisément dans notre atelier, notre officine, le travail consiste à élaborer des contre-poisons comme antidotes aux poisons distillés et répandus par le *Monde* et ses pareils. Va donc pour « officine », que nul n'est obligé de prendre en mauvaise part.

« Anonymes » ? Dans tout atelier où le travail est collectif, les travailleurs sont anonymes. Le B. E. I. P. I. publie et publiera des études avec la signature de l'auteur quand l'œuvre est ou sera individuelle (voir notre Table des Matières). Les travaux d'une association portent le nom de la firme. Si M. Beuve-Méry était un peu moins inculte, il saurait qu'« anonyme » n'est pas plus péjoratif qu'« officine ». Les cathédrales du moyen-âge comme bien des grandes œuvres de l'antiquité sont anonymes. La *Chanson de Roland*, la *Satire Ménippée*, les *Provinciales*, la *Princesse de Clèves*, les *Caractères*, l'*Histoire de Manon Lescaut*, l'*Esprit des Lois*, l'*Ami des Hommes*, les *Liaisons dangereuses*, ont été anonymes. Et l'*Imitation de Jésus-Christ* ? Sans parler des sociétés anonymes...

L'anonymat, le sérieux documentaire, la probité intellectuelle, la clairvoyance politique, ne sont pas incompatibles. Mieux vaut un honnête écrit anonyme qu'une infamie signée Sirius, qu'un article signé Fauvet mais dont un Florimond Bonte se flatte d'être l'inspirateur ou qu'un papier de la *Pravda* contresigné André Pierre.

Et enfin M. Beuve-Méry dit que notre modeste bi-mensuel dispose « de moyens à peu près illimités » (si c'était vrai, ou même à moitié vrai, ou tant soit peu vrai, nous aurions des quotidiens et le *Monde* ne pèserait pas lourd), il le rattache à « un vaste réseau international » dont on ignorait jusqu'à présent l'existence et il synchronise son malheur avec la découverte en Allemagne d'un groupe nazi ou soi-disant tel. Voilà bien le style « que pratique trop souvent l'*Humanité* pour les besoins de sa cause », M. Beuve-Méry *dit*. Un texte signé de Sirius est garanti d'origine russe. Quant à la « liquidation des chefs socialistes et des éléments peu sûrs », où s'est elle accomplie sinon en U.R.S.S. et dans les soi-disant « démocraties populaires » ? M. Beuve-Méry a raté encore une splendide occasion de se taire.

ORDINAIREMIENT mieux inspirée, la librairie Plon entreprend la publication d'un « Traité d'économie politique » de M. Maurice Bouvier-Ajam, dont le premier des trois tomes annoncés vient de paraître sous le titre *Histoire des doctrines économiques*.

L'auteur et le livre ne méritaient que l'oubli. En attirant imprudemment l'attention publique, ils provoquent un scandale, que l'on ne s'attendait pas à voir abriter par la vieille maison de la rue Garancière.

Le livre d'abord. La librairie Plon lui a ma-

tériellement donné un aspect respectable que le texte dément presque à chaque page. M. Bouvier-Ajam fait mourir Proudhon « dans l'exil politique en Belgique » (p. 274), alors que n'importe quel étudiant sait qu'il mourut à Passy. Il cite comme deux ouvrages différents sa *Philosophie de la misère* et son *Système des contradictions économiques*. Il fait mourir Marx « en France, à Argenteuil » (p. 296), ce qui créerait une forte énigme historique concernant l'identité du cadavre qu'en mars 1883 Engels conduisit au cimetière de Highgate à Londres. Parlant, comme

il dit, de « la grande œuvre de Staline » (p. 317), il recopie mot à mot le catalogue des « *Éditions sociales* » du P.C., sans se douter que les titres qu'il énumère font double emploi et désignent des brochures de propagande extraites d'ouvrages précédemment cités. Il commet la même erreur avec Engels, dont il ignore que *Socialisme utopique et socialisme scientifique* est un fragment détaché de l'*Anti-Dühring* pour les besoins de la propagande ; il prend d'ailleurs *M. E. Dühring bouleverse la science* pour le « sous-titre » du livre. Il attribue à Staline *La femme et le communisme*, morceaux d'auteurs marxistes choisis et présentés par Jeannette Vermeersch ! Nous pourrions continuer...

Avec d'autant plus d'aisance qu'il ne s'embarasse d'aucune exactitude matérielle, le stalinien Bouvier-Adam a baptisé « traité » un factum laborieux et démesuré de propagande stalinienne. (On ne savait pas que Plon éditait des libelles de propagande). Il fait de Staline un « savant » et de Thorez un « économiste ». Il assure que nous devons à Duclos et Waldeck-Rochet d'importantes contributions à la doctrine marxiste (p. 327). Il écrit, sur le ton qui est de rigueur à l'Académie des sciences de Moscou dans l'exercice de ses fonctions (p. 328) : « *Staline eut entre autres activités intellectuelles l'occasion de se révéler un remarquable étymologue et linguiste.* » Il reconnaît pour maître et pour modèle le Maurice Thorez fabriqué sur mesure par les distingués hommes de science de l'Agit-Prop (et déjà évoqué par M. Fontaine dans le *Monde* du 20 octobre 1949) :

« *L'exemple de Maurice Thorez, et je le signale à cette occasion indépendamment de toute considération politique...* »

(qu'en reste-t-il alors ? et que resterait-il de M. Bouvier-Ajam, indépendamment de la politique stalinienne ?)

... *me paraît utile à méditer... Maurice Thorez n'est pas un économiste professionnel, loin de là...*

(certes !)

... *c'est un ouvrier...*

(depuis l'âge de 23 ans, Thorez a cessé d'être un ouvrier (1) pour devenir un fonctionnaire « permanent », un bureaucrate appointé du Parti).

Mais c'est un ouvrier formé à la connaissance économique par la conscience ouvrière, par la réflexion par les besoins de la définition et de l'action, et par l'application des méthodes pratiques de recherche et d'expression du marxisme-léninisme. Or, la partie économique...

(où est-elle ?)

... *de son œuvre...*

(quelle œuvre ?)

... *est d'une solidité, d'une pertinence, d'une utilité remarquables, et que ses adversaires eux-mêmes ont été souvent...*

(quand donc ? et où ?)

(1) Cf. *Fils du peuple*, édition de 1949, page 45 : en 1923, « écrit » Thorez, « je devenais un permanent du Parti, un « révolutionnaire professionnel. »

... *contraints d'admirer. Son exemple est, pour moi, une des plus formelles justifications de ces méthodes.* »

Voilà de quel « traité d'économie politique » vient de s'enrichir le catalogue de la librairie Plon. Il eût été politique (et moral) d'en faire l'économie. Ces platitudes délirantes ont été suffisamment répandues par les brochures publicitaires du Parti. M. Bouvier-Ajam tient à les reproduire et les signer. Cette sorte de prostitution pouvait s'étaler ailleurs qu'à l'enseigne des petits-fils de Plon et Nourrit. La vieille devise de la maison, *labor omnia vincit improbus*, change de sens quand elle s'imprime sur la couverture d'un tel livre ; « *improbus* », voisinant avec Bouvier-Ajam, reprend sa signification première : pervers, mauvais. L'austère demeure de la rue Garancière a défiguré sa devise.

**

Secondement, l'auteur, l'*improbus* Bouvier-Ajam est aujourd'hui un militant stalinien de la plus basse espèce, celle à qui l'on peut faire dire que Staline est un savant et Thorez un maître à penser. L'*improbus* Bouvier-Ajam n'en croit rien ; il ne s'est point mis en peine d'aller constater quelles qualités brillent ou ne brillent point dans les « œuvres » écrites de Staline : l'énumération fautive qu'il en fait montre qu'il n'y a jamais mis le nez. L'explication nécessaire et suffisante du stalinisme actuel de M. Bouvier-Ajam tient en trois points :

1. — Sous l'occupation allemande, il fut directeur de l'*Institut d'études corporatives et sociales* qui était financé par le cabinet du maréchal Pétain.

2. — Lorsque le cabinet du maréchal Pétain cessa de financer son *Institut*, M. Bouvier-Ajam trouva d'autres ressources dont il serait fort embarrassé aujourd'hui d'avoir à exposer l'origine.

3. — M. Bouvier-Ajam fut chargé de mission en Allemagne par M. Déat, ministre du Travail, au titre de la propagande auprès des travailleurs français du S.T.O.

Ces trois étapes de sa carrière publique sous l'occupation allemande, M. Bouvier-Ajam voudrait bien les effacer. Le silence à ce sujet, M. Bouvier-Ajam pensa l'obtenir par son ralliement sans conditions au crypto-stalinisme actif. Il jugea, à la Libération, que désormais le pouvoir passait infailliblement aux mains des communistes. Il fit sa soumission pour n'être pas rejeté dans les ténèbres extérieures (ou au cachot). Il devint l'un des administrateurs de la stalinienne *Maison de la pensée française*. Il épousa Mme Solange Morin qui en est secrétaire générale. Il transforma du jour au lendemain son « corporatisme » en marxisme soviétique. Il choisit d'être privé de liberté ailleurs qu'en prison.

Méprisé par les communistes qui savent comment ils le tiennent, M. Bouvier-Ajam n'aurait au demeurant aucune importance, s'il ne s'appelaient légion. Son cas illustre assez bien des dizaines de cas analogues, et dévoile le misérable « secret » qui explique les « conversions intellectuelles » de 1944, à tous les niveaux de l'*intelligence* française, de M. Claude Roy à M. Sauvy.

**

M. Pierre Cot avait été durement pris à partie par M. Lecœur au Comité central de septembre. Il avait dit ce qu'il ne fallait pas dire, et il l'avait dit dans un journal communiste (les *Lettres soi-disant Françaises* de M. Aragon) : la libération de M. Duclos n'avait été due ni à la classe ouvrière ni à la C.G.T., restées passives, mais aux complicités qu'entretient le Parti communiste

parmi les intellectuellement faibles de la presse, de l'université, de l'édition, de la magistrature. Le B.E.I.P.I. a souvent fait remarquer que les entreprises stalinienne en France sont incomparablement plus dangereuses par leur clavier bourgeois que par leur clavier ouvrier, et que la « question sociale » n'est à peu près pour rien dans l'affaire. Mais il ne faut jamais l'avouer. Ni laisser M. Cot l'exposer dans une publication stalinienne. D'autant plus que celui-ci en tirait argument pour envisager une « coexistence paisible » entre la « bourgeoisie libérale » et le « prolétariat révolutionnaire », avec un programme commun pour la défense des libertés qui sont chères, comme chacun sait, aux tchékistes du stalinisme. Que serait devenu le prétexte idéologique de la lutte des classes ?

Après l'algare de M. Lecœur, M. Duclos, qui avait formulé au même Comité central des critiques d'un ton plus modéré, s'employa dans les milieux progressistes à éviter un esclandre de M. Cot que l'on feignait de redouter. La réconciliation devait être rendue publique. Il fallait que M. Cot pût exprimer que « les divergences d'appréciation ou d'expression qui peuvent apparaître entre progressistes et communistes sont non pas négligeables, mais secondaires » ; il fallait lui faire répéter : « les raisons que nous avons de nous entendre sont plus nombreuses et plus fortes que celles que nous pouvons avoir de nous diviser... Jacques Duclos disait : « Les communistes ne prétendent pas sauver la paix et le pays à eux seuls, mais nul ne saurait prétendre les sauver sans eux. » Dans les circonstances présentes, j'accepte volontiers que cette sentence serve de règle à ma conduite. »

Les termes de la soumission de M. Cot furent publiés dans le *Monde* du 17 septembre. La rubrique des « *Libres opinions* », dont le titre n'est plus un euphémisme, mais une antiphrase, est parfaitement apte à rendre ce genre de services. M. Beuve-Méry n'a même pas pris la peine, ni le temps, de rendre présentable cette opération louche. « Il nous a semblé utile de demander à l'ancien ministre de préciser sa position », dit le *Monde*. Mais la lettre de M. Cot ne s'exprime nullement comme une réponse : « Votre journal a donné beaucoup d'importance aux critiques qui me furent adressées... Permettez-moi de compléter par quelques informations les informations données à vos lecteurs. » Les deux interlocuteurs s'accordent mal, et la mise en scène n'est pas au point. Chacun réclame l'initiative de cette publication. Sans doute n'est-elle venue ni de M. Beuve-Méry, ni de M. Cot, mais d'ailleurs.

Les quelques vérités trop clairement avouées par M. Cot concernant l'importance capitale du clavier « bourgeois » pour l'entreprise stalinienne, M. Raymond Barrillon les dissimule de son mieux dans le *Monde* du 7 octobre. Il assure, tout comme MM. Duclos et Lecœur, que la force du communisme en France est sociale et ouvrière. Son prétexte est l'élection partielle du 5 octobre au conseil général de la Haute-Vienne :

« La région de Limoges... vient de donner une nouvelle fois raison à tous ceux qui pensent que la vraie lutte contre le communisme doit commencer par la lutte contre la misère ou ce qui y ressemble, etc. »

Il apparaît que, pour M. Barrillon, la « lutte contre la misère », n'a pas été seulement « commencée » en France. Sans doute est-elle à nos yeux le privilège des « démocraties populaires » occupées par la charitable Armée rouge.

En tous cas, les indications échappées à M. Cot n'auront servi de rien à M. Barrillon ni au *Monde*, qui ont pour mission de ne les point entendre et d'organiser une constante diversion. Il ne faudrait surtout pas que la France « commençât » par réprimer sur son territoire les opérations politico-policières de chantage et de corruption menées sous le contrôle du M.G.B. soviétique. Il ne faudrait pas qu'elle « commençât » par empêcher la *Banque Commerciale pour l'Europe du Nord* de fournir au Parti communiste les moyens d'entretenir une centaine de publications, une douzaine de maisons d'éditions et plus de cent vingt associations et groupements satellites divers. Car ces multiples organisations philanthropiques, n'en doutez pas, M. Barrillon le démontre, ne doivent la prospérité de leurs budgets fastueux qu'à « la misère ou ce qui y ressemble. »

C'est la misère ou ce qui y ressemble, assurément, qui finance les affichages quotidiens sur double-columbier, le flot des brochures, l'énorme appareil publicitaire par lequel les staliniens parviennent à abrutir les badauds et une partie des électeurs. Le Parti communiste a la réputation solide, et vérifiée, d'être de très loin le plus riche parti de France. Il appointe dix à quinze mille fonctionnaires « permanents », dont toute l'activité professionnelle consiste à mener la « guerre froide » d'une propagande multiforme. D'où viennent les immenses masses d'argent qui font tourner cette gigantesque machine, et sans lesquelles l'entreprise communiste serait aussitôt réduite à des dimensions très modestes ? M. Barrillon a détecté la source et révélé la cause : « C'est la misère et ce qui y ressemble ». Cet innocent vous a des airs qui le sont bien peu.

Aussi, la « vraie » lutte contre le communisme, qui est, comme chacun sait, le principal souci du *Monde* et de M. Barrillon, « doit se livrer moins à coups de slogans et de campagne qu'à coups de réformes ». Evitons donc ces « campagnes » qui démasqueraient le Parti communiste et l'empêcheraient de faire passer M. Thorez (avec le concours de M. Fontaine) pour un patriote clairvoyant, un grand résistant, un homme de science, un maître à penser et un directeur de conscience ; laissons l'*Humanité* et le *Monde* par des moyens divers mais convergents, persuader la population que la paix est menacée par l'« impérialisme occidental » et défendue par les tchékistes du Kremlin. Le climat politique et moral du pays s'en trouvera certainement assaini autant que simplifié. Allons plus loin : M. Barrillon nous y convie. Dans cette France où l'on a omis de « réformer » quoi que ce soit depuis vingt ans, et qui souffre visiblement d'un excès de stabilité, mettons aussitôt en chantier quelques judicieuses « réformes » : elles coïncident par hasard avec celles que « propose » la C.G.T., naturellement. Telle est la « vraie » lutte contre le communisme qui fut menée à Prague, par des stratèges de la même école que M. Barrillon, à partir de 1944 : il est regrettable qu'au début de l'année 1948 un incident fâcheux, mais sans doute fortuit, soit venu l'interrompre pour longtemps.

Il suffit de perdre la confiance du Kremlin pour ne plus bénéficier des silences de faveur du *Monde*. M. Beuve-Méry est impitoyable aux tchékistes, dès qu'ils sont en disgrâce et ne comptent plus : cela aussi c'est la stratégie de la « vraie lutte » contre le communisme. Aussi longtemps que M. Marty était en place, le *Monde* n'avait soufflé mot du terrible portrait que, dans *Pour qui sonne le glas*, Hemingway avait tracé du commandant des Brigades internationales en Espagne.

On annonce la chute de M. Marty : le *Monde* n'attend pas vingt-quatre heures pour produire le portrait. Il était prêt, à sa place et à portée de la main, dans un dossier ; mais il fallait d'abord que M. Marty tombât. Ce sont les mœurs imposées à la presse soviétique, et « librement acceptées » par le *Monde* de M. Beuve-Méry.

**

A quand l'épuration des institutions et organismes travaillant pour la défense nationale ?

M. Edouard Charret, député du Rhône, a demandé à interpeller le gouvernement « sur les mesures qu'il compte prendre pour lutter contre les menées antifrançaises au sein du commissariat de l'énergie atomique ».

La question avait déjà été soulevée à la commission des Finances de la Chambre, notamment par M. Corniglion-Molinier, dit le *Monde* du 28 juin dernier, qui ajoute que M. Félix Gaillard, secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil,

« avait répondu qu'aucune crainte sérieuse n'était permise, ce que lui a confirmé une récente mise à jour du fichier du personnel du commissariat. »

Or, contrairement à ce que prétend M. Gaillard, toutes les craintes sérieuses sont permises, M. Joliot-Curie ayant été éliminé très tardivement du commissariat, non sans laisser en place un personnel choisi et casé par lui en grande partie.

Le 3 juillet, à l'Assemblée nationale, M. Frédéric Dupont dit avec raison que l'effort d'épuration accompli n'était pas suffisant : « Trop de membres influents du Commissariat ont des attaches étroites avec le parti communiste. » Et M. Gaillard répondit une fois de plus que « toutes les précautions de sécurité et de secret seraient prises », ce que le *Figaro* du 4 juillet cite dans un gros titre.

Mais que vaut la parole de M. Gaillard ? Il n'est que de se reporter au B.E.I.P.I. numéros 62 et 72 pour apprendre que ce secrétaire d'Etat a couvert dans son cabinet le sieur Raymond Barrillon, rédacteur au *Monde* — dont nous parlons plus haut — qui dans ce journal a pris parti pour les communistes d'une façon vraiment éhontée, ne laissant aucun doute sur son rôle dans la « guerre froide » menée par l'U.R.S.S. contre la France.

Dans ces conditions, les assurances données par le protecteur de M. Barrillon comptent exactement pour zéro. Et la question se pose avec plus de force que jamais, d'une épuration réelle du Commissariat de l'énergie atomique, ainsi que du Centre national de la Recherche scientifique et de toutes les institutions qui touchent à la défense nationale.

**

Si la magistrature avait été épurée comme elle devrait l'être, on aurait évité la libération scandaleuse du sieur Jacques Duclos par une Chambre des mises en accusation qui n'a pas craint d'affirmer que le chef du parti communiste n'avait rien à voir avec une manifestation émeutière dont il est par définition responsable. Pouvait-on ignorer que le président Didier était communiste ?

On nous communique une carte d'invitation datant de janvier 1950, à en-tête du « Comité des Juristes pour la Paix » (communiste), et annonçant une réunion de compte-rendu d'un congrès, celui de « l'Association Internationale des Juristes démocrates » (communiste), réunion présidée par un M. Félix Rocher, avoué, (communiste inavoué), assisté de :

M. le Président Didier,
M^e André Mayer, avocat aux Conseils,
M^e Darras, avocat à la Cour,
M^e Marcel Willard, avocat à la Cour,
M^e Paul Bazille, avoué,
et où allaient prendre la parole : M. Pierre Cot et M^e Joë Nordmann.

Tout ce joli monde, communistes avoués ou inavoués, exerce une activité inavouable au Palais et ailleurs, en faveur de l'U.R.S.S. c'est-à-dire contre la France. M. Félix Gaillard dira peut-être que toutes les précautions sont prises, une bonne épuration ferait bien mieux l'affaire.

Le *Monde* du 24 juillet rapportait que le bureau (communiste, mais le *Monde* ne le dit pas) de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance française (communiste, mais le *Monde* ne veut pas le dire) « vient d'exprimer sa vive sympathie au président Didier » (à un président communiste, mais les lecteurs du *Monde* n'en sauront rien). Faut-il argumenter ?

D'après le *Monde* du 20 juillet : « La Ligue des Droits de l'Homme s'élève contre le réarmement de l'Allemagne et l'amnistie générale. » A cette information manque un détail essentiel : la Ligue dégénérée est actuellement satellite du parti communiste, elle en répète les slogans et en propage les mots d'ordre.

Dans le *Monde* du 1^{er} juillet, le compte-rendu d'une assemblée de la Société d'Histoire de la Révolution française mentionne la présence et les interventions de MM. Georges Bourgin, Albert Bayet, Mirkine-Guetzévitch, Emile Kahn. Comme infiltration stalinienne, la dite Société ne se refuse rien. Il y a quelque chose de pourri dans « le plus beau royaume sous le ciel ».

**

Epilogue (peut-être provisoire) de l'affaire Henry de Korab, traitée dans nos numéros 67 et 72. *L'Humanité* du 23 septembre fait mousser sur deux colonnes, avec photo à l'appui, des déclarations énergiquement pacifistes, style propagande communiste, de M. Korab, retour de Varsovie à la tête d'une délégation de son Association d'originaires de Pologne.

« La preuve est donc faite, superflue mais faite une fois de plus, que le Korab et son Association sont aux ordres de Moscou », disait le B.E.I.P.I., numéro 67, en constatant que les Originaires de Pologne, qui avaient pris position « contre le réarmement allemand », n'ont pas nippé quand Staline s'est prononcé pour le réarmement allemand et la réhabilitation des nazis.

Il faut ajouter aujourd'hui : la preuve reçoit une confirmation superflète. Rappelons que le *Monde* s'était immédiatement porté au secours de l'organisation stalinienne Korab et consorts.

**

Un correspondant nous signale l'article de M. Georges Bourgin : *Réflexions sur les Républiques populaires* (il s'agit des Etats vassalisés par l'U.R.S.S.) paru en mars 1949 dans la *Revue politique et parlementaire*. L'auteur y manie l'euphémisme et l'équivoque en virtuose :

« Pologne et Hongrie ont accepté de suivre les directives de l'U.R.S.S. en ce qui touche les transformations internes de ces pays, comme en ce qui concerne leur politique extérieure... »

« Comment, en effet, n'être pas frappé que la République de l'An II possédait des traits qui la font ressembler singulièrement à la République hongroise ou à la République polonaise de 1949? »

« ... En vérité, on a plus d'une fois l'impression que si, dans ces pays, on veut imiter quel-

que chose, le modèle n'est pas à l'Est, dans la Russie soviétique, mais dans la France de la fin du XVIII^e siècle... »

« Et ainsi, dans l'objet, les formes, le rythme, la France de l'An II, les républiques populaires de 1949 se ressemblent étonnamment. Ces analogies doivent éclairer les jugements des Français contemporains sur les républiques populaires dont la structure retardée justifie sans doute des mesures qui peuvent heurter leur sensibilité politique. »

Etc., etc. Il est à présumer que dans les deux revues stalinienne où l'on a vu le nom de M. Georges Bourgin figurer sur la couverture, tant de précautions de style ne sont pas de mise.

Un autre correspondant, qui a feuilleté le livre de M. Maitron sur l'anarchisme, nous révèle que l'auteur remercie de sa « collaboration précieuse » le professeur stalinien J. Baby qui « a bien voulu relire... les thèses marxistes qui terminent ce travail ». Ce Baby est une sorte de tchékiste universitaire dont le « marxisme » doit être au niveau de la théologie d'un abbé Boulier.

De la part du commentateur complaisant de divers V. Grosz, P. Cot et M. Duverger, (voir B.E.I.P.I. numéros 58 et 72), rien ne doit étonner, dans cet ordre d'idées. La cause est entendue. Il reste à prendre acte de la mauvaise foi d'une publication qui se solidarise avec les agissements

du babyste, la *Révolution prolétarienne* (numéro de septembre).

A propos d'un Institut d'Histoire Sociale nouvellement créé pour faire pièce à deux Instituts du même nom dont le seul tort est d'échapper à l'autorité de Moscou, la dite publication prend parti pour les stalinien en arguant « qu'il est plus facile à un militant d'ici de consulter sur place des archives du mouvement que de faire le voyage de Hollande ». Elle fait semblant d'ignorer l'Institut existant à Paris, dont G. Bourgin était vice-président (A. M. Desrousseaux, président) et auquel A. Dunois et B. Souvarine avaient donné tant de leurs efforts. Notre information (n° 72) ne laisse aucun doute quant à la reconstitution, entreprise en 1947, « sur une base plus modeste, mais avec des moyens purement français, en Institut indépendant de celui d'Amsterdam » de l'ancienne filiale parisienne de P.I.I.H.S.

Mauvaise foi, donc, flagrante. Inutile de répéter ce qui a déjà été écrit sur l'identité des noms, confusion voulue pour faire des dupes, sur les allusions de MM. Bourgin et Maitron aux « étrangers » qui ont acquis la collection Descaves, sur la visite faite aux deux Instituts, etc. En ne tenant aucun compte des faits, en parlant de « concurrence » et de « commissions » à propos d'une institution aussi désintéressée que l'Institut d'Histoire Sociale, en plaidant le faux pour cacher le vrai et en corsant le tout d'insinuations grossières, la revue en question a donné sa mesure. Du même coup, elle prouve que l'on a touché juste.

Une bizarre « erreur » du Centre d'information catholique

LE Centre d'information catholique (1), en juin dernier, dans l'un de ses « faits de la semaine », est allé reprendre dans *Témoignage Chrétien* du 21 mars et a reproduit une extravagante accusation d'« intégrisme » contre le B.E.I.P.I.

L'intégrisme désigne une certaine catégorie de catholiques réunis par une même tendance doctrinale (inclinant, en matière de théologie, à une rigueur autoritaire souvent jugée excessive) et groupés en une société secrète qui fut condamnée et dissoute par le Pape Benoît XV.

Mais l'intégrisme existe encore, dit le texte du Centre d'information catholique : « Qu'il existe encore comme tendance, c'est certain. Qu'il existe comme société secrète, nous n'en avons pas la preuve. Divers recoupements tendraient à le faire croire. » Et le B.E.I.P.I. figure parmi ces « recoupements » !

On croit rêver quand on voit le B.E.I.P.I. défini comme l'un des organes d'une tendance théologique, et soupçonné d'appartenir à une société secrète catholique.

Notre travail de documentation économique, politique, diplomatique sur le communisme soviétique, ses méthodes et ses diverses entreprises ne nous a jamais conduits à aborder le domaine des questions religieuses, où se situe la tendance (ou la société secrète) intégriste.

Néanmoins, cette invraisemblable définition du B.E.I.P.I. a été reprise le 1^{er} juillet par *La Quin-*

zaine, organe des catholiques communistes ; et le même texte du Centre d'information catholique a été ensuite reproduit, dans son numéro d'août-septembre, par la grande revue des RR. PP. Dominicains, la *Vie intellectuelle*.

Le Centre d'information catholique éditant ses bulletins à l'usage de la presse, et comptant plusieurs centaines d'abonnés parmi les journaux et publications, il est possible que d'autres périodiques, sur la foi de la même source, aient, eux aussi, publié cette « information ».

Semblable méprise est à tel point ahurissante que l'on doit se demander s'il s'agit réellement d'une méprise ; d'autant plus que la bizarre affirmation de *Témoignage Chrétien* à notre sujet avait été aussitôt démentie (2) et que l'on ne voit pas comment le Centre d'information catholique a pu ignorer ce démenti.

Au demeurant, le texte du Centre d'information catholique déclare que l'on peut reconnaître les « intégristes » à des campagnes concertées contre MM. Maritain, Gilson, Guittou, Daniels-Rops, Paul Claudel. Nous n'avons jamais attaqué ces personnes, ni même parlé d'elles, sauf une fois de M. Gilson sur un sujet ressortissant exclusivement à la politique stalinienne.

On reconnaît aussi les intégristes, dit le même texte, aux campagnes menées contre l'Union des œuvres, l'Action catholique spécialisée, l'Action catholique ouvrière (le B.E.I.P.I. n'a jamais parlé de ces organisations) ; et aussi aux « campagnes » contre *Témoignage chrétien* et la *Vie catholique*, dont le B.E.I.P.I. n'a parlé en tout et pour tout que deux fois et d'un point de vue pu-

(1) Sis 163, boulevard Malesherbes. Ne pas confondre avec le Centre national de presse catholique, 5, rue du Faubourg-Poissonnière (voir à ce sujet dans le B.E.I.P.I., numéro 68 de mai 1952, pp. 8. et suivantes : *Nouvelles précisions sur la pénétration communiste chez les catholiques français*).

(2) B.E.I.P.I., numéro 65, d'avril 1952.

rement documentaire qui ne mettait en cause aucune notion ou tendance religieuses.

Donc, comment s'y tromper ? Il apparaît plutôt que le *Centre d'information catholique* n'a pas pu s'y tromper et ne s'y est pas trompé, mais qu'il a imaginé contre le B.E.I.P.I. ce procédé oblique, ou, comme l'on dit, ce « coup bas ».

En effet, la qualification d'*intégriste* a, dans les milieux catholiques, valeur de censure et de disqualification. N'ayant pu opposer aucun démenti ni aucune rectification à la documentation précise et objective publiée par le B.E.I.P.I. en mars et en mai dernier sur la pénétration communiste dont sont victimes certaines organisations catholiques (parmi lesquelles justement le *Centre d'information* lui-même) les instruments inconscients ou les complices conscients de cette pénétration ont imputé au B.E.I.P.I. une théologie particulière et l'appartenance à une société

religieuse secrète, dissoute par les autorités ecclésiastiques.

Il suffit de lire le B.E.I.P.I. pour constater que sa tâche de documentation matérielle sur le communisme stalinien est sans rapport direct ou indirect avec les controverses théologiques ou avec les sociétés secrètes qui peuvent exister à l'intérieur de l'Eglise catholique.

L'imputation d'« intégrisme » est extravagante. Mais cette extravagance exclut raisonnablement qu'elle ait pu être formulée innocemment. Dans l'esprit de ses auteurs, il s'agit d'une diffamation calomnieuse, lancée avec l'intention de nuire. Le cynisme de ce procédé ne nous étonne guère : car le communisme, chez ses « compagnons de route » plus ou moins conscients, comme ses militants attirés est naturellement destructeur de la moralité professionnelle et de la moralité tout court.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ROUMANIE

Les sociétés mixtes soviéto-roumaines

Au début de septembre 1952 furent signés à Bucarest les protocoles pour la constitution de deux nouvelles sociétés soviéto-roumaines : Le « *Sovrom outillage pétrolier* » et le « *Sovrom Naval* ». Ces sociétés ont pour objet de fournir, la première à *Sovrom Pétrole* l'outillage de forage et de raffinerie nécessaires, la seconde à *Sovrom-Transport*, des bateaux fluviaux et maritimes.

Sur les sociétés mixtes russo-roumaines, la *Scanteia* écrivait le 5 septembre : « *Les Sovrom diffèrent fondamentalement des anciennes sociétés capitalistes. Dans les Sovrom les deux parties ont apporté des contributions égales et les bénéfices sont, de même, partagés par moitié.* » Par la création de telles sociétés la République populaire Roumaine aurait réalisé un grand pas vers son indépendance économique car, comme la *Scanteia* l'affirme, « *des dizaines d'années durant, la Roumanie a été une semie-colonie du capital monopoleur étranger. Qu'a signifié l'envahissement de la Roumanie par les trusts sous couvert d'une soit-disant collaboration avec le capital roumain ? Il nous suffira de rappeler que le Royal Dutch Shell possédait un tiers du capital investi dans toute l'industrie pétrolière et qu'en dix ans, l'Astra Romana, propriété de ce trust anglais, avait augmenté de 50 % son capital rien que sur les bénéfices réalisés et, toujours en utilisant les profits réalisés, elle avait accru de 153 % ses investissements* » Et le journal de conclure : « *Grâce à l'Union Soviétique, le peuple roumain a pu se délivrer de la tutelle des trusts internationaux et s'est acquis, pour la première fois une véritable indépendance.* »

Dans le secteur économique cette « indépendance » ne pourrait être toutefois que de 50 %, car la Russie ne touche-t-elle pas par les *Sovroms* la moitié des bénéfices réalisés par les plus importantes branches de l'industrie ? Le pétrole étant la principale richesse de la Roumanie, il est intéressant de faire une comparaison entre

son exploitation, telle qu'elle fut pratiquée sous les anciens régimes et telle qu'elle l'est depuis la création des sociétés mixtes soviéto-roumaines.

Le chiffre record enregistré par la production pétrolière de la Roumanie d'avant-guerre, est de 8,7 millions de tonnes en 1936. La production n'a pas cessé de décliner depuis pour tomber à 3.769.000 tonnes en 1948. Sous le régime « capitaliste », plusieurs sociétés étrangères participaient à l'exploitation des gisements roumains. Nous ne citons que les plus importantes : la *Royal Dutch Shell* (anglo-hollandaise) représentée par sa filiale *Astra-Romana*, la *Standard Oil* (américaine) représentée par sa filiale *Steaua-Romana*, la *Concordia* appartenant à un groupe franco-belge et le *Creditul Minier* constitué avec des capitaux roumains.

Sous le régime des libres échanges internationaux qui a duré jusqu'en 1931, les sociétés étrangères ont pu transférer sans difficultés leurs bénéfices hors de Roumanie. Pendant cette période, l'Etat roumain, s'est protégé contre les « exploités » par des taxes à la production et à l'exportation. Ainsi le prix de vente à l'intérieur du pays d'un litre d'essence automobile, qui était de 9 lei, se décomposait comme suit : 1,10 coût de revient, 7 lei taxe à la production et 0,90 lei bénéfices et frais de transport. A l'exportation le prix de vente variait selon les fluctuations du marché international du pétrole. Dans les années qui suivirent la première guerre mondiale, il s'est maintenu aux environs de 4 lei pour tomber après 1929 à 2,50 lei et pour augmenter progressivement à partir de 1934 pour atteindre 3,20 lei en 1938. Sans tenir compte de ces fluctuations l'Etat exigeait une taxe de 1,50 lei par litre et, après 1931, le versement intégral à la Banque Nationale de Roumanie des devises acquises par les exportateurs. Or, comme le pétrole a un prix mondial bien établi, aucune évasion de devises n'était possible.

A partir de 1931, la loi roumaine interdit aux

sociétés étrangères d'exporter leurs bénéfices. Par conséquent, celles-ci durent investir tout ce qu'elles gagnaient par la vente intérieure et par l'exportation. Pour cette raison, comme la *Scanteia* le remarque, l'*Astra Romana* a augmenté en dix ans (1931-1941) son capital de 50 % et ses investissements de 153 %. Donc, tout en dénonçant les « monopoleurs étrangers », l'organe du Parti communiste roumain ne fait que reconnaître que ceux-ci avaient en triplant les investissements triplé les moyens de production de la Roumanie. 40 % du budget de ce pays « exploité » étaient couverts par le pétrole dans lequel l'Etat « capitaliste » roumain n'avait rien investi. Ne faut-il pas conclure que les gouvernements de Bucarest ont admirablement su défendre les intérêts du peuple ?

Pendant la guerre, la Roumanie a livré à l'Allemagne du pétrole sur la base d'un accord de clearing qui prévoyait l'échange des produits pétroliers contre des livraisons d'armements et d'équipements agricoles. En outre, les deux pays, alors alliés, avaient signé un protocole spécial par lequel ils affirmaient que la production pétrolière avait une égale importance pour les deux Gouvernements. L'Allemagne ouvrait donc un crédit de 1 milliard de marks à la Roumanie pour que celle-ci puisse se faire livrer par l'industrie allemande l'outillage nécessaire au forage et au raffinage. Ce crédit ne devait être remboursé qu'après la fin des hostilités.

Lorsque les armées russes pénétrèrent en Roumanie en 1944, elles confisquèrent tout l'outillage livré dans le cadre de l'emprunt consenti par le Reich, sous prétexte que n'étant pas payé, il faisait partie des « avoirs allemands ». Cet outillage fut démonté en partie et transporté en U.R.S.S. — d'où la baisse de la production à un niveau que la Roumanie n'avait enregistré qu'en 1917 et au cours des premières années du XX^e siècle. Le reste fut laissé à l'industrie roumaine sur la base d'un contrat de location « généreusement » consenti par les libérateurs. Lorsque la *Sovrom Pétrole* fut constituée, la contribution de l'U.R.S.S. à cette société se limita au matériel saisi en 1944. Donc, pour avoir la moitié du pétrole roumain, l'U.R.S.S. n'eut qu'à lever un séquestre abusif. Elle ne donna rien de plus que « l'expérience soviétique et ses méthodes avancées d'exploitation. »

La Russie ne se contenta pas comme un partenaire capitaliste, de toucher 50 % des bénéfices réalisés par la société mixte. Elle estimait que la moitié de la production devait lui être cédée au prix de revient, en qualité d'actionnaire du *Sovrom Pétrole* et, que cette quantité devait lui être livrée sans taxes, car, un article du traité de paix autorisait les Alliés à rapatrier librement tous leurs biens mobiliers de Roumanie. Par conséquent 50 % du pétrole roumain revient à l'U.R.S.S., dans sa double qualité de propriétaire et de vainqueur, comme s'il était produit à Bakou. Si l'on ajoute que dans les gisements de Roumanie la Russie n'a investi qu'un outillage livré par le III^e Reich à son satellite, on doit admettre qu'aucune société capitaliste n'a jamais fait une meilleure affaire que l'Etat Socialiste Soviétique. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est purement et simplement du vol.

Par la création du *Sovrom Outillage Pétrole* ce vol devient encore plus évident. La contribution de la Roumanie dans la société *Sovrom Pétrole* était constituée par ses terrains d'exploitation, le capital de ses entreprises et les installations de celles-ci. Comme nous l'avons vu l'U.R.S.S. n'apportait qu'une partie de l'outillage saisi à la Roumanie. Après 7 ans d'exploitation, cet outillage commence à donner des signes de fatigue. La Russie, au lieu de le remplacer, crée

donc une nouvelle société qui, comme la *Scanteia* l'écrit « produira non seulement l'outillage nécessaire à l'extraction et au forage, mais aussi les installations pour le raffinage du pétrole ».

Quel est l'apport soviétique dans cette nouvelle entreprise ? C'est l'ancienne société *Resitza*, ayant appartenu 50 % à l'Etat roumain et 50 % aux *Hermann Goering Werke*. Cette entreprise mixte, germano-roumaine, n'avait existé que jusqu'en 1943, lorsque le gouvernement de Bucarest dénonça le contrat de collaboration, parce que les Allemands n'avaient pas tenu leur engagement de livrer les matières premières et les machines nécessaires. Après des négociations qui durèrent plusieurs mois, les *Hermann Goering Werke* acceptèrent de se retirer de la *Resitza* à condition que l'Etat roumain leur paye les investissements qu'ils avaient déjà consentis. Ce paiement devait s'effectuer en dix ans et la première tranche était exigible le 31 décembre 1944. Les Russes au lieu de devenir à la place des Allemands les créanciers de l'Etat roumain se substituèrent aux droits qu'avaient eus les *Hermann Goering Werke* avant la dénonciation du contrat de collaboration par l'Etat roumain. La *Resitza* est devenue la base du *Sovrom-métal* d'abord et maintenant du *Sovrom Outillage Pétrole*. Comme la *Scanteia* l'écrit, cette entreprise « a remporté des succès remarquables en produisant une quantité d'outillages pétroliers de 224 % supérieure à celle de 1948. » Cette augmentation de la production n'était pas difficile à obtenir puisque la *Resitza* fabriquait auparavant surtout des locomotives et des wagons, l'équipement de l'industrie du pétrole étant assuré par l'importation avant la guerre, et par les crédits allemands pendant les hostilités. Ainsi les Russes après avoir contribué à l'exploitation du pétrole roumain par l'outillage confisqué à ce pays, lui livrent à présent de l'équipement prélevé sur sa production courante.

Même système d'exploitation avec le *Sovrom Naval*. Son but est la construction de bateaux fluviaux et maritimes. Il est donc le chantier de la Société *Sovrom Transport*. Pour la formation de celle-ci, l'apport roumain avait été : les installations portuaires et les biens des Sociétés de Navigation de l'Etat *S.M.R.* (*Société Maritime Roumaine*) et *N.F.R.* (*Navigation Fluviale Roumaine*). De leurs côtés, les Russes s'étaient engagés à fournir les unités flottantes. L'U.R.S.S. a mis à la disposition du *Sovrom Transport* tous les navires de commerce roumains saisis comme « prise de guerre » entre la capitulation de l'armée du Roi Michel (23 août 1944) et la signature du traité d'armistice russo-roumain (12 septembre 1944). Or ces prises comprenaient presque la totalité du tonnage roumain. Ne faisaient exception que deux bateaux qui se trouvaient mouillés au moment de la capitulation, dans le port d'Istanbul et les unités que les Allemands confisquèrent comme propriété ennemie sur le parcours yougoslave, hongrois et autrichien du Danube. Par conséquent l'apport russe dans le *Sovrom Transport* est la flotte commerciale roumaine. Le *Sovrom Naval* a pour mission d'assurer la relève de bâtiments mis hors d'usage. A défaut d'un chantier germano-roumain à confisquer, les Russes se contentent de verser comme apport à cette société la « grande expérience soviétique ». Emu par la générosité de la patrie du prolétariat, M. Gheorghiu Dej, Président du Conseil des ministres de la République Populaire Roumaine a déclaré le 23 août que « les *Sovrom* sont une forme particulièrement efficace de la collaboration économique de type socialiste et des véritables foyers de diffusion de l'expérience la plus avancée en matière d'organisation socialiste du travail. »

Livres interdits

Le ministre de l'Intérieur de la République Populaire Roumaine a envoyé une circulaire à toutes les librairies du pays en les invitant à épurer leur stock et à en écarter toutes les « publications réactionnaires ». Cette circulaire annonce la parution prochaine d'un catalogue de 600 pages qui serait distribué aux bibliothèques et aux librairies et contiendrait la liste de toutes les publications interdites. Pour le moment les libraires doivent cesser de vendre :

1. Les livres d'enseignement publiés avant 1917 ;
2. Les cartes géographiques, (et les livres contenant de telles cartes) représentant la Roumanie avec ses frontières d'avant 1945 ;
3. Tous les calendriers et almanachs populaires, publiés entre 1938 et 1944 ;
4. Toutes les publications traitant des rapports avec l'Allemagne ;
5. Tous les livres concernant la Russie, parus avant 1944.
6. Tous les ouvrages écrits sur l'Amérique avant 1944 ;
7. Tous les livres sur la Monarchie roumaine ;

8. Tous les ouvrages traitant de la religion ;
 9. Tous les ouvrages sur le nationalisme roumain ;
 10. Tous les livres favorables à l'Italie ;
 11. Tous les livres antihongrois et antibulgares ;
 12. Tous les livres sur la France publiés avant 1944 ;
 13. Tous les ouvrages publiés sur la Grande-Bretagne et l'Empire britannique avant 1944 ;
 14. Tous les livres qui discutent ou analysent d'autres systèmes économiques que le système communiste ;
 15. Tous les ouvrages sur les réformes sociales ou politiques écrits avant 1947 ;
 16. Toutes les publications anti-marxistes ;
 17. Tous les livres favorables à d'autres régimes ou gouvernements que celui de l'Union Soviétique.
 18. Tous les livres sur l'influence de la culture de l'Occident sur la Roumanie.
- Suit une liste de 127 romanciers, dramaturges et poètes roumains (ou étrangers traduits en roumain) également mis à l'index.

HONGRIE

Deux comptes rendus de films

Le *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 12 août dernier, publie sous le titre : « Je suis allé voir un film américain », un article de l'écrivain connu Imre Barcs.

« Assieds-toi avec moi, cher lecteur, dans le cinéma Bio-Bio d'Helsinki. Ne crains surtout pas de ne pas trouver de place ; le public se compose en tout de 17 ou 18 jeunes « zazous » en pantalon écossais et coiffés de chapeaux ronds. Le film porte le titre de « The Condemned » (le condamné) de Jo Fogano. Nous voyons d'abord une famille d'ouvriers dont le père est chômeur. Il est curieux de voir comment le film américain traite du chômage. Nous ne voyons rien du problème, sinon que le héros rentre chaque jour avec une mine plus triste... A la fin, il fait la connaissance d'un jeune gigolo qui l'engage comme chauffeur ; mais le « travail » ne consiste pas à conduire la voiture : il s'agit d'abord de dévaliser un petit magasin, puis un beau jour, d'en cambrioler un plus grand. Les journaux publient la nouvelle avec d'immenses manchettes. Notre héros aimerait se libérer de ces travaux sordides, mais il doit encore prendre part à un vol et à l'assassinat d'un jeune homme. La victime n'est pas tuée par un coup de revolver ou par un bon coup de massue, ce serait trop simple et le public n'en aurait pas pour son argent ; on la ligote, puis on la conduit au sommet d'un monticule de cailloux, d'où on l'a fait rouler dans l'abîme après l'avoir battue et maltraitée. Notre héros, s'effondre alors, il se reproche sa conduite ; mais on le poursuit et il est enfin arrêté en présence de sa femme et de son fils. Bonne occasion pour la presse de publier la « nouvelle sensationnelle ».

La prison est si exigüe que les quatre détenus enfermés dans une cellule ne peuvent s'y déplacer qu'à tour de rôle, les autres restant couchés quand l'un veut se lever. Il semble qu'en Amé-

rique les détenus ne soient pas, seulement condamnés à subir leur peine mais encore à être maltraités et torturés.

Le journaliste américain qui rend compte du procès, dans son journal est convaincu que « le héros n'est pas aussi mauvais que cela » ; mais les masses populaires exigent la tête des coupables. On entend leurs cris. La prison est prise d'assaut. La police doit recourir aux gaz lacrimogènes pour les faire évacuer ; mais le peuple revient à l'assaut avec des pompes à eau ; les agents de police battent en retraite, déconfits et trempés. Notre héros, est mis en pièces. Il meurt lynché. Son cadavre est passé de mains en mains au-dessus des têtes.

Voilà ce qu'on appelle la culture des films américains. Eh bien non, merci ! »

« Dans un second film, projeté en avant-première, on tuait aussi, on torturait les gens, on leur mettait le couteau dans le dos... Nous ne sommes pas capables de tourner des films semblables ici, derrière le rideau de fer, mais nous ne nous rendons pas assez compte de ce que cela représente pour nous d'être débarrassés de tout cela. L'esprit de ces films m'a profondément attristé. C'est le goût du profit, le culte de l'argent, qui diffusent cet esprit dans le monde entier. »

Le rédacteur en chef du *Magyar Nemzet*, M. Ivan Boldizsár, écrit, lui aussi, un long article sur le cinéma dans l'organe officiel du Parti communiste hongrois, le *Szabad Nep* (Peuple libre) du 2 août. Il s'agit du film « Jeunes aigles », sur la Jeune garde coréenne. Voici ce qu'il en dit :

« Dès que les gangsters américains et les avions des U.S.A. apparaissent dans le ciel de Corée, et qu'on aperçoit l'affolement dans les yeux des

enfants des villes, nous, spectateurs hongrois, involontairement, nous poussons les mêmes cris qu'eux sur l'écran : « Les misérables ! » Une larme jaillit de nos yeux, larme de haine et de mépris. Mais aussi nous prenons la décision inébranlable de venger ces méfaits.

Pendant l'entr'acte, des amis et même des inconnus s'accostent, exprimant leur fureur, mais aussi leur bonheur d'être certains de la victoire finale. Nous avons l'impression que c'est notre propre sort qui se joue en Corée. Nous n'oublierons plus jamais, les héros de la jeunesse communiste de Corée. Mais nous n'oublierons pas non plus les « autres », l'ennemi n° 1, l'ennemi

véritable, celui qui donne des ordres et dont la main tire toutes les ficelles, et qui est la cause de toutes les tortures, l'impérialisme américain. Ce film nous apprend à haïr avec encore plus de passion l'ennemi commun, à le combattre avec encore plus de passion, afin de l'empêcher de réaliser partout les horreurs que nous montre ce film sur la Corée. »

Comment cet enseignement systématique de la haine peut-il bien se concilier avec la prétention à la « coexistence paisible » ? C'est là sans doute un des secrets de la « dialectique », impénétrable à qui n'a pas été touché par la grâce stalinienne.

BULGARIE

La célébration du 9 septembre

Le 9 septembre de cette année marque le huitième anniversaire de l'invasion de la Bulgarie par l'Armée rouge. Cette année aussi, selon le rite stalinien, une séance solennelle au théâtre national fut organisée la veille, en présence des membres du Politbureau ayant à leur tête le secrétaire général du Parti communiste, Valko Tchervenkov. L'honneur de faire le rapport habituel incombait cette année à Anton Yougov qui, le 20 août dernier, fut libéré de ses fonctions de ministre de l'Industrie lourde pour se voir confier une vice-présidence du Conseil des ministres. Il est intéressant de remarquer que le même Yougov fut très critiqué en 1950 et ensuite éliminé du Politbureau. Pendant l'été de la même année il fut envoyé dans la région de Varna et chargé d'assumer la responsabilité de la rentrée de la récolte, tâche qui lui valut de nouvelles critiques, puisque malgré la terreur il ne put réussir à mener à bonne fin les livraisons obligatoires à l'Etat dans cette région éprouvée par la « sécheresse ». Pendant l'automne de 1951 la presse quotidienne du Parti parlant de Yougov, à propos d'un rapport émanant de celui-ci, mentionna de nouveau sa qualité de membre de Politbureau ce qui mettait à l'évidence qu'il avait pu se faire réhabiliter entre temps.

Ce fait dément les nombreux commentaires de la presse occidentale après la pendaison de Kostov, commentaires qui désignaient Yougov comme la prochaine victime de l'épuration en cours. Cette opinion a été accréditée par le fait que Yougov et Tzola Dragoytchéva furent, avec Kostov, les seuls membres du Politbureau qui se trouvaient en Bulgarie durant les années difficiles, tandis que Dimitrov et les autres membres du Politbureau actuel se trouvaient en sûreté en Union Soviétique.

La nomination de Yougov à la vice-présidence du Conseil des ministres et le fait qu'il fut désigné pour faire le rapport à l'occasion du 9 septembre doivent être interprétés comme une concession faite à ce « Kostoviste » ambitieux. De cette manière, on apaisera en partie le mécontentement qui se fait jour dans le Parti où la rivalité entre « Kostovistes » et « moscovites » est loin d'être éteinte, mais au contraire prend chaque jour une extension nouvelle.

A part cette séance solennelle à l'occasion du 8^e anniversaire de la pseudo-libération de la Bulgarie, de nombreux défilés militaires ont eu lieu dans le pays, en présence de délégations étrangères, parmi lesquelles on a remarqué l'ambassadeur extraordinaire du Vietnam, Nguen Touong.

L'importante délégation soviétique avait à sa tête Mihail Tarassov, membre du Présidium de l'U.R.S.S.

Voici quelques-uns des mots d'ordres lancés dès le 20 août dernier, préparant le défilé militaire à Sofia :

« Soldats, et officiers, renforcez sans cesse l'armée populaire ! Apprenez avec persévérance la science militaire stalinienne, l'expérience de combat de l'armée soviétique, perfectionnez vos connaissances militaires et politiques. »

Le journal *Rabotnitchesko Délo* du 10 septembre décrit le défilé :

« ... Le défilé solennel et cérémonieux commence. Les soviotes saluent chaleureusement et paternellement les plus jeunes participants au défilé. Dans les rangs des « souvorovtzi » (élèves de l'école de l'armée de terre portant le nom du général russe Souvorov, N.D.L.R.) se trouve Vladimir Dimitrov, sorti premier de l'école et ayant obtenu des brillants succès aux examens et dans la préparation militaire et politique. Les « nahimovtzi » (élèves de l'école de la marine de guerre portant le nom de l'amiral russe Nahimov, N.D.L.R.), sont fiers de compter parmi eux le premier de la promotion, Juli Borissov. »

« Le défilé des élèves de l'école des gardes-frontière est accueilli avec enthousiasme. Derrière eux en rangs serrés suivent les combattants gardes-frontière... »

« ... Ce sont les soldats des forces de l'intérieur qui défilent, salués chaleureusement... Les frontières sacrées, de la Patrie doivent être gardées et protégées des agressions des impérialistes et de leurs agents. Voici pourquoi le peuple accueille avec tant d'enthousiasme le défilé des gardes-frontière et des forces de l'intérieur. »...

« ... Au moment où défile la Garde, dans le ciel bleu au dessus, de la place évolue un avion portant sur ses ailes un drapeau rouge avec le portrait du glorieux père et maître de toute l'humanité progressiste, le porte-drapeau de la paix, Staline, le plus grand ami et défenseur du peuple bulgare. »

« ... La place résonne du martèlement des sabots des montures de la Garde montée. » »

« ... Un bruit de tonnerre déchire l'air. Avant d'avoir pu lever les yeux la première formation de trois avions à réaction passe. D'autres surviennent de plus en plus rapides. Leur puissance et leur vitesse font perdre haleine. »

« ... Les troupes motorisées passent. »
 « ... L'artillerie — le terrible dieu de la vengeance — défile à son tour. Les « katioucha », les célèbres et glorieux mortiers de la Garde russe qui, pendant la guerre patriotique, semèrent la terreur dans les rangs hitléro-fascistes sont prêts à cracher leur feu mortel contre quiconque oserait attenter à notre liberté... La colonne des tanks approche dans un bruit infernal et fait trembler le sol. »

L'Occident ne fut pas oublié et, comme dans les manifestations précédentes du 1^{er} mai, on a pu voir des placards caricaturaux défiler devant la tribune officielle :

« ... Les fauteurs d'une nouvelle guerre sont abhorrés. Seule la haine profonde et le mépris incommensurable peuvent inspirer des caricatures comme celles qui représentaient les figures des fauteurs d'une nouvelle guerre au défilé du

9 septembre. Voici le cupide agha turc qui porte un anneau au nez. La laisse passée dans cet anneau est tirée par un magnat impérialiste qui a bourré la bouche de l'agha avec des dollars. Le traître Tito monte une haridelle qui s'efforce de traîner le carrosse des impérialistes anglo-américains. Regardez comme les jambes du vieillard Churchill sont courtes. Il court essoufflé et ruisselant de sueur, portant une torche allumée dans sa bouche. Sur son dos est posé un bidon d'essence et il s'efforce vainement d'allumer une nouvelle guerre. Par contre l'héroïque combattant coréen qui brise de sa baïonnette les crocs du sanguinaire lion impérialiste remportera la victoire. »

(Narodna Mladej (Jeunesse Populaire) du 10 septembre 1952).

A la vue de ces caricatures, les diplomates occidentaux qui assistaient au défilé ont quitté la tribune d'honneur en signe de protestation.

Les « armées de l'intérieur » et les gardes-frontière sont fêtés

A quelques jours de distance des fêtes commémoratives du 9 septembre les Bulgares ont vu à nouveau se dérouler dans tout le pays des manifestations en l'honneur des « armées de l'intérieur » et des gardes-frontière. La journée du 13 septembre a marqué en effet le 8^e anniversaire de la création des organes du ministère de l'Intérieur, événement qui a été célébré par une réunion solennelle à laquelle le ministre de l'Intérieur, Georges Tzankov a présenté le rapport habituel. Voici quelques passages extraits de ce rapport :

« ... Toute l'histoire des organes du ministère de l'Intérieur, depuis leur création à ce jour, est une histoire de lutte contre les ennemis de notre République, contre les ennemis du peuple et contre l'action subversive, « diversante » et ennemie à l'intérieur des frontières... qui s'appuyent sur les traitres à la Patrie se trouvant à l'étranger et sur les résidus des bandes d'espionnage de Nicolas Petkov, des koulaks, des anciens membres d'organisations fascistes, des « Traïtcho-Kostovistes », des officiers réactionnaires de l'ancienne armée monarcho-fasciste et sur les prêtres catholiques chez nous.

« ... Là où la vigilance des travailleurs et des organes du ministère de l'Intérieur n'est pas à la hauteur voulue, là où les dirigeants des usines, des entreprises, des constructions, des kolkhozes, des M.T.S. (station de machines agricoles) font preuve de veulerie et admettent le désordre dans les secteurs qui leur sont confiés, là-bas les ennemis essayent d'agir subversivement — dans l'industrie, le transport et l'économie agricole. Ils essayent de nuire et de saboter la réalisation des plans de la production et l'adoption de nouvelles sortes de production. Ils abaissent le niveau de la production et permettent des « casses » en grande quantité. Ils dilapident les matières premières qui nous manquent, suscitent des « diversions », des incendies et plusieurs actions semblables. »

Le ministre n'a pas manqué de souligner les derniers succès enregistrés par ses « armées de l'intérieur » :

« ... Au mois d'avril de l'année courante nos organes ont liquidé l'organisation illégale créée par des agents de la Sûreté d'Etat Yougoslave. On trouvait parmi ses initiateurs et ses participants d'anciens officiers royaux, d'anciens gendarmes, des koulaks et d'anciens agents de la police... »

« ... A Plovdiv fut découvert et détruit un nid de S.R. grec. Un groupe de monstres en marge de la société s'étaient associés, pour se mettre au service du renseignement grec, mais les organes de la Sûreté d'Etat bulgare les ont surpris à temps, comme des rats dans leurs trous et le tribunal leur a infligé des peines exemplaires. »

Le ministre s'est également arrêté sur l'imminent procès qui allait être intenté aux prêtres catholiques en Bulgarie :

« ... Dans quelques jours apparaîtra devant le tribunal un groupe de représentants du clergé catholique qui représente une organisation d'espionnage à larges ramifications, dont les divers chaînons ont opéré à Sofia, Plovdiv, Staline (anc. Varna), Rousse, Yambol et autres endroits... Ils ont suivi les ordres jésuites des sombres forces du Vatican — fauteurs professionnels de guerre et ennemis jurés de la paix, de la démocratie et du socialisme. De la plus lâche manière, profitant des sentiments religieux des croyants, ils se sont efforcés d'éveiller en eux le mécontentement et une résistance à l'égard du Gouvernement populaire. Ils ont essayé de former des groupes armés qu'ils auraient utilisés dans le dos de notre armée en cas d'intervention de la part des Américains et d'autres impérialistes. »

Vers la fin de son discours, après avoir à maintes reprises souligné le fait que les « armées de l'intérieur » se trouvent « sous les ordres directs et personnels du camarade Valko Tchervenkov » le ministre de l'Intérieur a précisé le rôle des « armées de l'intérieur » :

« ... Les organes du ministère de l'Intérieur se transforment de plus en plus en un terrible glaive levé au dessus des ennemis du peuple. Ils se précipitent comme la vue et l'ouïe de l'autorité popu-

laire et du Parti et ne connaissent pas d'ordre qui soit plus intransigeant et décisif que l'ordre du C.C. du P.C. Il n'existe ni obstacle, ni barrière pour les organes du ministère de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'exécuter les ordres du Parti et du Gouvernement.

« Tels ils croissent et s'affermissent pour la joie du Parti, de notre peuple et de tous nos amis et pour l'horreur et la peur de nos ennemis.

« Nous nous instruisons de la riche expérience soviétique, de l'expérience des glorieux tchékistes soviétiques, des gardes-frontière et des miliciens soviétiques. »

Le journal *Rabotnitchesko Délo* (L'œuvre ouvrière) consacre son éditorial du 14 septembre aux armées fêtées, disant notamment :

« ... Les frontières de la terre natale doivent

demeurer infranchissables, pour le pied ennemi et imperméables pour les espions. Les fabriques et les usines, les mines et les chemins de fer, les magnifiques machines agricoles dans les M.T.S., les magasins et les entrepôts de marchandises pour la population doivent être surveillés avec vigilance, afin que le saboteur et le voleur ne puissent approcher ces biens communs.

« L'ordre et les lois en vigueur dans les villes et les villages et l'ambiance « créatrice » dans laquelle vit et travaille notre peuple doivent être encore mieux sauvegardés. Tout cela exige la consolidation et le perfectionnement de l'organisation, de la discipline, de la préparation militaire et politique des cadres du commandement et des employés des organes du ministère de l'Intérieur. Ils doivent sans cesse s'instruire de la riche expérience des tchékistes soviétiques et rester leurs élèves appliqués et disciples fidèles. »

POLOGNE

En marge du procès Martyka

Le problème des organisations illégales

Les 18, 19 et 20 septembre dernier, ont été traduits devant le tribunal militaire de Varsovie huit membres d'une organisation clandestine, dont deux femmes. Cinq condamnations à mort ont été prononcées.

Les autres membres de cette organisation seront probablement condamnés par voie administrative. On ignore combien de personnes ont été arrêtées au total. Onze parmi celles-ci ont été déposés, comme témoins, au procès de leurs compagnons. Le chef, ou bien un des dirigeants de l'organisation : Tomaszewski, (de son vrai nom, Z. Sobota) avait été tué dans une escarmouche avec la police qui voulait l'arrêter.

La découverte de l'organisation ainsi que le procès qui a suivi ont pour point de départ le meurtre, retentissant en Pologne il y a un an, de Stéphane Martyka, artiste de théâtre, speaker et commentateur de l'*Onde 49* à la radiodiffusion de Varsovie. Cette *Onde 49* s'est spécialisée dans les attaques contre les Etats-Unis et les pays démocratiques de l'Occident. Elle mène la guerre des ondes contre *Voice of America*, la *B.B.C.* et *Free Europe*.

Le dimanche 9 septembre 1951, quatre jeunes gens se présentaient à l'appartement des Martyka. Après avoir terrorisé la domestique et la femme du speaker, ils tuèrent ce dernier et disparurent.

Un an plus tard, le procès eut lieu à Varsovie. Sans nous étendre sur les débats poursuivis devant le tribunal militaire, tirons-en quelques conclusions, telles qu'elles s'imposent après une lecture attentive des comptes rendus publiés par la presse de Varsovie.

Comme on le sait, les maquisards ont été « liquidés » en Pologne au cours des années 1945-1947. Néanmoins, bien que sous une forme beaucoup plus restreinte qu'auparavant, les organisations clandestines ne cessent de manifester leur activité. Elles se distinguent par les traits suivants :

Du point de vue de la structure et des moyens d'action, elles constituent une prolongation pure et simple des organisations illégales d'autrefois, adaptées au cadre d'un Etat autocratique, telle que la Russie des tsars, ou d'un régime de dicta-

ture, comme ceux qui existaient entre les deux guerres, ou bien d'un Etat envahisseur, comme ce fut le cas de l'Allemagne pendant la dernière guerre.

Pour des raisons diverses, tous ces régimes présentaient assez de lacunes pour rendre possible, dans certaines conditions, une vaste activité des organisations illégales. Par contre l'Etat totalitaire soviétique supprime presque entièrement la possibilité d'action des organisations clandestines du type de celles qui existaient autrefois. Des organisations se créent et entrent en action. Mais elles vivent peu de temps, et finissent victimes d'une provocation de la Bezpiéka — la police politique. Pour cette raison, elle limitent leur activité à un plan régional assez restreint, agissent par groupes épars, sans réussir à créer un centre dirigeant pour toute la Pologne. Leurs moyens d'action se rétrécissent d'ailleurs sur tous les plans : aussi bien sur ceux de la propagande, de la diversion et du sabotage que sur ceux des renseignements politiques et économiques, des attentats terroristes ou bien des attaques à main armée contre la milice, dans le but de s'approvisionner en armes, etc...

Certes, toutes ces formes d'action se manifestent, mais sur une échelle très restreinte et sont, le plus souvent dirigées contre les représentants subalternes de l'appareil de l'Etat totalitaire.

Au cours de l'année passée, une certaine recrudescence s'est fait sentir dans l'activité des organisations clandestines qui ont recruté de nouveaux adhérents. Ainsi pour l'organisation qui vient d'être jugée à Varsovie : la plupart des accusés l'ont rejointe au milieu de 1951. Cela, évidemment, est une conséquence de la situation intérieure du pays, qui est de plus en plus difficile à tous égards.

Ces organisations clandestines sont, dans la plupart des cas, dirigées par d'anciens officiers de l'Armée de l'Intérieur (A.K.) qui sont passés spontanément de l'opposition à l'occupation à l'opposition au régime communiste. On y trouve des officiers courageux et capables des plus grands sacrifices. Mais leur nombre décroît assez vite et la qualité de l'armature clandestine di-

minue en raison des coups qui sont portés par la police aux organisations.

Le recrutement des membres des mouvements clandestins se faisait jusqu'à présent surtout dans la jeunesse des anciens milieux de la bourgeoisie ou des classes moyennes. Mais depuis 1951, on note un élargissement du recrutement dans les couches populaires. C'est ainsi que les nouvelles recrues de l'organisation jugées en septembre sont issues du milieu ouvrier. C'est bien la preuve que le mécontentement s'accroît de plus en plus et qu'il touche les catégories sociales mêmes que le régime communiste prétend défendre.

Le sens du procès

Le procès, comme on s'en doute, fut parfaitement mis en scène, dans un but « éducatif ». Cette comédie dramatique avait été organisée par la *Bezpieka*. Il y avait donc des « héros négatifs » et des « héros positifs ». De même, le drame mettait en relief le rôle du Parti. Des représentants de « l'intelligence créatrice » avaient également reçu l'ordre d'y tenir un certain rôle. En effet, comme S. Martyka était artiste de théâtre bien avant la guerre, on a fait défiler devant le tribunal nombre d'acteurs renommés de la vieille génération qui ont prononcé, en véritables comédiens, l'éloge du Parti et du gouvernement. Ils ont déclaré en outre que « l'intelligence créatrice » était de tout cœur avec le régime actuel.

Relevons à ce propos les commentaires de la presse qui s'étend particulièrement sur cet aspect :

« Il (Martyka) était un des représentants de cette énorme majorité de l'intelligentsia qui a trouvé la voie d'un travail pacifique et créateur pour son pays... Le coup qui a tué Martyka était dirigé contre la meilleure partie de la « vieille » intelligentsia, celle qui s'est intégrée dans notre Front national. Ce coup avait pour but de l'intimider. » (*Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie), du 19 septembre 1952).

Le procès avait pour but de démontrer les « résultats néfastes » des émissions de la *Voix de l'Amérique* et de la lecture des romans américains.

Voici ce que dit la presse à ce sujet :

« ... Ils (les accusés) se sont rencontrés chez une certaine Filipow, tout simplement en invités. Ils ont joué aux cartes, bu de la vodka et aussi...

écouté la Voix de l'Amérique et la BBC. Non point pour apprendre quelque chose, mais comme ça, pour se divertir, pour se « réconforter ».

« Et c'est cela précisément qui est très caractéristique : ce poison, cette propagande ennemie, déversés sans cesse par les ondes d'Etats hostiles est avalé, digéré par ces gens comme un aliment quotidien, comme quelque chose de quoi on vit constamment... »

« Ils ont tué Martyka « parce qu'il condamnait l'Amérique » — dit Cieslak au procès. Non seulement « il condamnait ». Il contre-carrait la propagande, démasquait le mensonge et l'abjection de la Voix de l'Amérique et de la BBC. Il prouvait que ces « amis » veulent introduire en Pologne les tanks hitlériens. Il enseignait comment il faut les combattre pour la paix et l'indépendance de la Pologne. »

(*Zycie Warszawy* du 19 septembre 1952)

Un aveu : l'échec de la propagande communiste

Ce procès, arrangé avec tant de soins, présente toutefois des côtés faibles. Il est même surprenant que les comptes rendus des débats aient été publiés par la presse. En effet, l'affaire jugée récemment par le tribunal militaire de Varsovie révèle qu'en 1951 une organisation clandestine put attirer et recruter des jeunes gens qui n'ont jamais connu l'époque d'avant-guerre, qui ont été entièrement formés sous le régime communiste.

C'est un aveu d'impuissance que fait parmi d'autres, l'hebdomadaire de l'Association des Ecrivains polonais *Nowa Kultura* (La Culture nouvelle), sous la plume (autorisée) de R. Bratny, romancier de la jeune génération. Il écrit notamment :

« Il est encore trop faible, le feu de notre presse des jeunes, qui s'essaye à brûler les bali-vernes. Trop faible le feu des livres de jeunesse! Les garçons de vingt ans, croient encore aujourd'hui aux vieilleries intellectuelles et aux clichés que leur inculquent des forces en faillite. Quelle affreuse tragédie, en vérité : qu'un garçon élevé en Pologne puisse avoir les conceptions surannées de la réaction. » (*Nowa Kultura* du 28 septembre 1952).

Quelle tragédie en effet pour les despotes soviétiques, mais pour le monde libre, quelle espérance !

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Comment fonctionne l'appareil du P.C.

L'année dernière le Parti communiste de Chine a célébré le XXX^e anniversaire de sa fondation. C'était l'occasion pour ses chefs de parler longuement de ses succès, sans toutefois recourir, du congrès du parti.

Depuis que Mao Tsé Toung a pris la direction du Parti, ses congrès sont devenus encore plus rares que ceux du parti bolchévik depuis sa subordination à Staline. Les premiers congrès se déroulèrent d'une façon régulière : les deux premiers à Shanghai en 1921 et 1922, le troisième

en 1923 à Canton, le quatrième en janvier 1925 à Shanghai, le cinquième en mai 1927 à Hankéou, le sixième dans la clandestinité en 1928.

Puis on cessa de réunir le congrès. Pendant 17 ans, aucun congrès n'eut lieu, bien que le Parti disposât d'un territoire à lui.

Le septième congrès se réunit en avril 1945. Les statuts qui y furent adoptés prévoyaient la convocation régulière du congrès tous les trois ans. Sept ans ont passé sans aucun congrès du Parti communiste de Chine. Peut-être Mao Tsé

Toung se décidera-t-il à réunir le congrès de son Parti, après celui que Staline a tenu à Moscou.

Ce sont donc toujours les statuts adoptés en 1945 qui régissent l'organisation interne du Parti. En vertu de ces statuts, l'organe suprême du Parti est son congrès, qui élit le Comité central responsable de la direction du Parti dans l'intervalle de deux congrès. Selon l'article 32 des statuts, le Comité central est autorisé « à représenter le Parti dans ses relations avec d'autres partis et organisations politiques, à constituer les organes du Parti et diriger leur activité, à assumer la charge de la distribution du personnel du Parti et diriger leur activité, ainsi que ses finances. »

Le Comité central, élu au congrès du Parti en 1945, se composait de 77 membres, dont 44 titulaires et 33 suppléants. Selon *The British Survey* (juillet 1952) « ses membres tiennent dans leurs mains les positions-clés dans toutes les importantes organisations gouvernementales. Ils tiennent tous les hauts commandements militaires et les Etats-Majors de l'armée de libération, de même qu'ils commandent toutes les importantes régions militaires. Ils dominent le gouvernement central, dirigent différentes commissions régionales, militaires et administratives et servent comme gouverneurs de neuf provinces et commandants des trois plus grandes villes de Chine (Shanghai, Pékin et Canton). »

Le Comité central n'a eu que trois sessions plénières depuis 1945 : en décembre 1947, en mars 1949 et en juin 1950. Entre temps c'est le Politbureau qui dirige les affaires du Parti. Le nombre et la composition de ses membres ne sont pas exactement connus. Selon *The British Survey*, on suppose qu'il compte 13 membres parmi lesquels ne figurent ni Li Li-San, ni Chen Shao-Yu, alias Van Min, chefs du Parti avant Mao, et qui furent pourtant élus au congrès en 1945 comme membres du Comité central.

Quant aux simples membres du Parti, leur nombre a évolué ainsi selon les chiffres officiels : Premier congrès, 300 membres ; quatrième, 1.000 cinquième, 54.000 ; en 1934, le P.C. légal comprenait 416.000 membres et le P.C. illégal 60.000. Après la guerre l'augmentation numérique a été très rapide : lors de la première session du C.C. en décembre 1947, Mao Tsé Toung a déclaré que de 1937 à 1947 le parti était passé à 2.700.000 membres, et An Tzu-Wen, dirigeant adjoint de la section d'organisation du Comité central, écrit dans *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* du 25 juillet 1952 que le Parti comptait dans ses rangs 5.800.000 membres, groupés dans 250.000 organisations de base.

Un tel accroissement numérique du Parti ne pouvait manquer de poser le problème du maintien de sa rigidité sur le plan de l'organisation et de la théorie. Les épurations — arme préférée de tous les partis communistes pour faire cette besogne — ont été mises en pratique. An Tzu-Wen, responsable de la « pureté du Parti » en a donné quelques indications dans l'article déjà mentionné.

Cet article commence par une citation de Mao : « Si nous voulons faire la révolution, a indiqué le camarade Mao Tsé Toung, nous devons avoir un parti révolutionnaire du type léniniste-stalinien. Sans un tel parti révolutionnaire, organisé conformément à la théorie et au style révolutionnaires de Marx, Engels, Lénine et Staline, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les larges masses populaires à l'écrasement de l'impérialisme et de ses chacals... Le Parti communiste de Chine, créé et forgé selon le modèle du Parti communiste de l'Union Soviétique est précisément ce Parti. »

L'auteur enchaîne ensuite dans le style fasti-

dieux classique du stalinisme : « Le Parti communiste de Chine a déjà acquis une riche expérience dans la lutte pour le maintien de la pureté idéologique et pour l'observation de la discipline la plus stricte dans ses rangs. Conformément aux principes léninistes-staliniens d'édification du parti bolchévique, le camarade Mao Tsé Toung a maintes fois souligné la nécessité d'obtenir l'unité idéologique marxiste-léniniste à l'intérieur du parti et d'assurer sur cette base l'unité d'organisation la plus stricte. En vue d'assurer l'unité des rangs du parti sur le plan de l'idéologie et de l'organisation, le camarade Mao Tsé Toung, partant des conditions concrètes, de l'édification du Parti communiste de Chine, a été l'initiateur d'un mouvement connu sous le nom de « mouvement pour la correction des insuffisances. »

La description que l'auteur fait de ces campagnes montre que le terme de « corrections des insuffisances » correspond assez fidèlement à ce qu'on appelait beaucoup plus exactement autrefois la « bolchévisation » des partis communistes. La terminologie, habituelle des purges bolchéviques des années 1924 et suivantes s'y retrouve.

La première campagne contre le « subjectivisme et le sectarisme » remonte déjà aux années 1942-43. « Le fait caractéristique de cette époque, c'est qu'après le début de la guerre de résistance, un grand nombre d'intellectuels issus, des couches petites-bourgeoises avait afflué au Parti, ce qui avait porté atteinte à la pureté idéologique du parti. La lutte était dirigée pour l'essentiel contre la tendance au dogmatisme à l'intérieur du parti, et contre la tendance au libéralisme des intellectuels. Elle visait en particulier les organismes dirigeants du parti aux échelons supérieurs et moyens, et les militants de ces organismes. »

Une autre campagne entreprise en 1947 « a été surtout dirigée contre les éléments propriétaires fonciers et koulaks qui avaient pénétré dans le parti, ainsi que contre les déviationnistes de droite dans la question de la réforme agraire. »

La 3^e session du Comité central, qui s'est tenue en juin 1950 à Pékin, a déclenché une nouvelle campagne d'épurations. « La session a pris la décision d'accroître la proportion d'ouvriers dans le parti et de s'opposer résolument à la pénétration dans ses rangs d'éléments opportunistes. »

En mars 1951 le Comité central a décidé de procéder, à partir de la seconde moitié de 1951, « à un renforcement général, planifié et bien dirigé des organisations de base du parti. » Cette campagne, dont la durée est prévue pour trois ans, comprend « quatre éléments : l'étude, le nouvel enregistrement, la vérification et la décision pour chacune des organisations de base. »

« Le premier élément, l'étude, concerne les ouvrages de Lénine et Staline sur le Parti, les ouvrages sur le Parti écrits par le guide du Parti communiste de Chine, le camarade Mao Tsé Toung. 1) Chaque membre du Parti doit comprendre la nature du parti communiste en tant que parti politique de la classe ouvrière, détachement avancé et organisé de la classe ouvrière, et les principes léninistes-staliniens de l'édification du parti. 2) Chaque membre du Parti doit comprendre le but final du Parti communiste de Chine : l'édification du communisme en Chine. »

« Chaque membre du Parti doit étudier opiniâtrement le marxisme-léninisme et la théorie de Mao Tsé Toung sur la révolution chinoise, de façon à élever son niveau idéologique et politique. »

« Après cela, sur la base de la conscience plus élevée des membres du parti, on procède à un nouvel enregistrement des communistes. Cela don-

ne à chaque membre la possibilité de réfléchir durant une période déterminée s'il peut continuer à être membre du parti et faire preuve des qualités exigées d'un communiste. Celui qui est prêt à rester dans le parti, qui a décidé d'élever son niveau idéologique et théorique et d'acquiescer l'éducation exigée d'un communiste, peut volontairement se faire enregistrer de nouveau, exposer en détail sa biographie, parler de ses convictions idéologiques et du style de son travail. Ceux qui ne viennent pas se faire enregistrer de nouveau, soit parce qu'ils n'ont pas résolu d'élever leur niveau idéologique et théorique et de se rééduquer conformément aux exigences présentées aux membres du parti, soit pour tout autre raison, sont considérés comme ayant volontairement quitté le parti.

« Après le nouvel enregistrement des membres du parti, on procède, pour l'essentiel au moyen de la critique et de l'autocritique, à la vérification et à l'analyse de leur activité ; au cours des assemblées du parti, on soumet à un examen minutieux, complet, et le plus précis possible la vie et l'expérience politique de chaque communiste et on discute de ses mérites et de ses insuffisances dans le travail pratique à la lumière des exigences présentées aux membres du parti. Après cet examen, on prend par écrit une décision qui est approuvée par l'assemblée du parti.

« Finalement, c'est la prise des décisions. Les organismes qui dirigent les organisations de base du parti transmettent pour approbation les décisions prises par les assemblées générales à une instance supérieure. Ceux qui ont les qualités requises seront considérés dignes d'être membres du parti et le parti leur recommandera de continuer à élever sans cesse leur niveau. Quant à ceux qui n'ont pas entièrement ou pas du tout les qualités requises, le parti — qui, préalablement leur aura indiqué ces insuffisances — peut les considérer comme adhérents durant une période déterminée en vue de les aider à se rééduquer et à élever leur conscience politique. Pour cela, il faut que ces adhérents manifestent le désir de surmonter leurs insuffisances. Quant à ceux qui ont des insuffisances sérieuses, qui ont commis des erreurs et refusent d'être rééduqués par le

parti et de se rééduquer eux-mêmes, on doit leur demander de quitter le parti.

« Le parti doit exclure, sans exception, tous les éléments indésirables qui ont pénétré dans ses rangs, à savoir les éléments étrangers du point de vue de classe, issus des classes exploiteuses ou profondément influencés par elles et qui sont hostiles au parti et aux travailleurs ; les opportunistes qui ont pénétré dans le parti pour réaliser leurs ambitions personnelles ; les éléments qui ont caché au parti des faits importants et compromettants de leur vie personnelle et trompé le parti ; les éléments traités corrompus par l'influence de l'idéologie bourgeoise et les pots-de-vin de la bourgeoisie ; ceux qui sont suspects, de mener une activité d'espionnage dans les rangs du parti et qui, dans le passé, au cours de la lutte révolutionnaire, ont trahi le parti et la révolution. »

A vrai dire, ces exclusions ne sont pas accompagnées (au moins autant que l'on sache) de l'exécution de ces « éléments étrangers ». Mais cela ne veut pas dire que cet événement ne se produira jamais. Staline non plus n'avait pas appliqué immédiatement cette mesure : les chefs bolcheviks étaient d'abord simplement exclus du parti, ensuite arrêtés et enfin liquidés. Mais avant cette épuration des chefs, les bolcheviks, déjà sous Lénine, ont connu l'épuration des militants et des cadres. C'est dans ce stade de l'évolution totalitaire que les communistes chinois se trouvent actuellement. Ils sont en train de clore la phase précédente, celle de liquidation des « éléments contre-révolutionnaires ». Les bolcheviks avaient eux aussi commencé par là. Et à cet égard les communistes chinois n'ont rien à envier à leurs prédécesseurs. Tcheng Young, membre du Politbureau du Parti communiste de Chine, ne disait-il pas, dans un article publié le 29 juin 1951, dans *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* et consacré au XXX^e anniversaire du parti qu'« on a anéanti près d'un million de bandits... » On sait que ce terme « bandit », comme d'ailleurs presque tous les autres, revêt chez les communistes un sens différent de celui employé par le reste du monde.

Les intellectuels en Chine communiste

Il n'y a pas très longtemps encore, on s'efforçait un peu partout de comparer le communisme de Mao Tsé Toung à un mouvement agraire pas très différent de ceux que la Chine a connus à travers les âges et de montrer que son marxisme-léninisme avait été suffisamment revu et corrigé par lui pour pouvoir s'insérer dans la tradition chinoise.

Les événements se sont chargés de montrer ce que valaient ces théories : ils ont prouvé que Mao Tsé Toung était ce qu'il a toujours assuré, qu'il était, un véritable communiste du type stalinien. La façon dont sont traités les intellectuels dans la Chine communiste en apporte une nouvelle fois la preuve.

Si l'on en croit une étude publiée dans l'hebdomadaire londonien, *The Economist*, les communistes chinois se gardent d'avoir recours à la violence directe, mais les exécutions en masse qui ont lieu en Chine depuis des mois constituent une menace à l'égard de ceux qui s'obstineraient dans l'insubordination. Il n'est pas question certes de débarrasser le pays des intellectuels, car la politique actuelle du Parti consiste à les employer dans l'enseignement et la propagande. Le groupe premier des hommes de Yanan ne peut recruter parmi ses propres rangs tous les talents

dont il a besoin dans ce domaine. Il importe donc pour les communistes de s'assurer les services de ces intellectuels sans leur laisser toutefois aucune indépendance d'esprit, aucune influence officielle ou officieuse en leur nom personnel. Il faut donc leur ôter leur réputation, et détruire systématiquement jusqu'à leur respect de soi. Voici comment on s'y prend — la tactique a été empruntée à la Russie, et ressemble à celle dont on se sert dans les pays communistes pour obtenir des confessions au cours des procès de propagande. Les communistes chinois y ont d'ailleurs ajouté quelques raffinements de leur cru.

La personne que l'on cherche à discréditer — écrivain connu, professeur d'université, etc. — est invité à prouver son loyalisme au régime, à contribuer au bien du pays en dénonçant par exemple les méfaits de l'impérialisme ; on l'invite à faire son « auto-critique », discours dans lequel il confesse ses erreurs passées et s'accuse des actes contraires au bien du peuple dont il a pu se rendre coupable. On lui affirme qu'on ne lui impute rien à crime, et qui si son auto-critique est jugée satisfaisante, il n'aura rien à craindre ; mais celui qui accepte de se soumettre à cette exigence des autorités ne s'en tire pas aisément. L'éminent écrivain chinois qu'est le

docteur Hou Chih, ancien ambassadeur aux Etats-Unis, a dit de cette pratique que c'était une sorte de « psychanalyse en public ». L'auditoire du discours d'auto-critique se compose des collègues de l'orateur, de ses étudiants, de personnes de sa connaissance, et d'autres qui ont été réunies de force pour y assister. Il comprend également des interrogateurs représentants le Parti communiste ; ces derniers, qui ont reçu une formation spéciale, sont chargés de faire une enquête sur la vie passée du sujet et de constituer un dossier où figurera tout ce qui est susceptible de jeter le discrédit sur sa conduite ou de donner lieu à des interprétations défavorables.

La victime prononce donc son discours d'auto-critique, où elle déplore ses erreurs passées, mais essaie néanmoins de préserver sa réputation d'honnête homme et de mettre en lumière la pureté de ses intentions. C'est alors que les interrogateurs communistes entrent en action : ils mettent la victime « sur la sellette », et examinent impitoyablement ses déclarations. C'est ce qui s'appelle la « critique de l'auto-critique ». La réunion dure cinq heures, ou dix, ou douze. La victime est traquée sans pitié d'une position de recul à une autre, et sa confession finit par atteindre le point extrême de l'humiliation et de la dégradation. Elle se voit forcée de dénoncer ses parents, ses maîtres, ses amis, et de prêter à tous ses écrits, à toutes ses actions, à toutes paroles, les motifs les plus vils. Si elle refuse, on

lui enjoint de quitter la salle et d'aller composer une nouvelle auto-critique, qu'elle présentera à une réunion ultérieure, et ainsi de suite, jusqu'au moment où sa confession sera acceptée par les interrogateurs du Parti et par l'auditoire, qui se prête à toutes les volontés de ces derniers.

**

On voit donc que l'auto-critique revient en fin de compte à une sorte de diffamation dont la personnalité qui la pratique est à la fois l'auteur et la victime. Imposée par le Parti et dirigée soit contre ses membres, soit contre des intellectuels restés en dehors de ses rangs, elle équivaut à une sorte de suicide moral. Toute victime qui a subi un tel traitement a perdu le respect de soi-même et celui des autres. Sa vie, ses opinions passées, sont jetées dans le discrédit le plus complet.

Citons à titre d'illustration une déclaration faite récemment par l'un des professeurs de l'Université de Pékin :

« *Il est nombre de mes défauts dont je n'avais pas conscience... et dont je n'ai commencé à me rendre compte que grâce à la méthode de critique de mon auto-critique. Depuis que je me suis rendu compte de la force et du tranchant de cette arme... je regrette vivement de ne pas avoir appris à m'en servir plus tôt.* »

LA VIE EN U.R.S.S.

Le gâchis économique

Dans notre étude : *La grande purge administrative* nous indiquons les raisons de la vague de « critique » et « d'autocritique » qui déferle en ce moment sur l'U.R.S.S. Le lecteur trouvera ci-dessous quelques échantillons du chaos où se débat l'économie soviétique.

Voici ce qu'on lit dans l'*Outchitelskaïa Gazeta* du 23 juillet sur les tribulations des consommateurs dans la ville de Vladimir :

« *Dans les magasins, on entend des conversations comme celles-ci : « Avez-vous des manteaux d'hiver pour un enfant ? » ... « Non, nous en attendons. » ... « Et un paletot de demi-saison ? » ... « Malheureusement nous n'en avons plus... » N'ayant ni chaussures de cuir ni bottes de feutre, les vendeurs offrent des chaussures en toile de mauvaise qualité. En vue de la rentrée des classes les parents tiennent à acheter à temps, pour leurs enfants, des vêtements, des souliers, des gants, etc. Mais on n'en trouve ni à Vladimir ni dans les environs...*

« *A Vladimir, les vêtements et les chaussures pour enfants sont fabriqués par les nombreuses entreprises relevant de l'Administration provinciale, de l'Industrie légère et de la Coopération régionale. Pas une seule de ces entreprises n'a accompli les tâches que lui assignait le plan pour le premier semestre. Au premier trimestre l'Administration de l'Industrie locale n'a sorti que 1.182 paires de chaussures d'enfants au lieu de 1.740 ; au deuxième trimestre les organisations distributrices devaient recevoir 630 paires, mais 113 paires seulement furent livrées. Quant aux bottes de feutre pour enfants, on n'en a fabriqué au premier trimestre que 2.326 paires au lieu de 6.900, et au deuxième trimestre 640 paires au lieu de 1.860... Au cours des cinq derniers mois, le plan n'a été réalisé qu'à 75,5 % quant aux robes*

de laine pour enfants, et à 63,6 % pour les culottes de laine. On aurait dû livrer au premier semestre 9.800 manteaux de cotonnade, on en a livré que 1.747 pendant les cinq premiers mois...

« *L'artel « Deuxième Plan quinquennal » aurait dû fabriquer, pendant le premier trimestre, 6.820 paires de chaussures en cuir pour enfants. Sur le total effectivement livré de 4.790 paires on compte 47 paires pour garçons et 98 paires pour filles ; le reste se compose de pantoufles. Si l'on demande pourquoi, on obtient la réponse : « Les pantoufles donnent moins de tracas. »*

Voici, d'autre part, ce qu'on lit dans la *Pravda* du 6 septembre sur la construction à Alma Ata, où l'on attend toujours l'application d'une décision prise voici 20 ans, relative à l'élargissement des locaux de l'Institut agricole :

« *Il y a deux ans... le gouvernement du Kazakhstan décidait de faire construire cet édifice pour 1952 et d'y consacrer 19 millions de roubles... Malheureusement, au début du mois d'août 1952, 546.000 roubles sur les 19 millions promis étaient effectivement dépensés. Pas un seul mètre carré ne pourra être mis en service.* »

La situation n'est pas meilleure quant à la construction et à la réparation des habitations ; ainsi qu'il ressort de la *Pravda* du 5 septembre :

« *Pour la réparation des immeubles du quartier central de la ville de Kalinine on a déjà dépensé un million de roubles. Mais pas un seul immeuble n'a encore été mis en service en raison de la mauvaise qualité des réparations. Dans beaucoup de maisons, les toits laissent passer l'eau, les poêles fument, les fenêtres et les portes sont mal ajustées.* »